

Il Codice dimenticato di Federico Pucci: un metodo di traduzione “automatica” elaborato un secolo fa, validato dall’IA

Jean-Marie Le Ray

Ricercatore indipendente, Roma, Italia

jmleray@translation2.com

Riassunto

Un sistema pionieristico di traduzione “meccanica” basato su regole (precursore dei moderni sistemi di traduzione automatica di tipo RBMT*) fu presentato per la prima volta nel dicembre 1929 dal suo inventore, Federico Pucci, che successivamente pubblicò a Salerno il metodo completo in un’opera intitolata *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua: Parte I*, nel 1931.

Il presente studio mostra come l’intelligenza artificiale ridia vita al sistema di chiavi internazionali e ideogrammi concepito da Pucci per tradurre da/verso qualsiasi lingua romanza (almeno come prima fase). La metodologia consiste nel far ritradurre dalle IA, seguendo il metodo di Pucci, due estratti di testo inizialmente tradotti nel 1931 e chiaramente documentati nella sua pubblicazione: un passo della *Vita Nuova* di Dante, tradotto dall’italiano al francese, e un passo del *Zadig* di Voltaire, tradotto dal francese all’italiano.

Il risultato è notevole: i due testi, tradotti a 94 anni di distanza secondo lo stesso metodo — da Pucci nel 1931 e dalle IA nel 2025 — mostrano uno scarto medio di lieve entità, con solo variazioni minori osservate. Tali risultati confermano la validità del sistema proposto da Pucci e aprono la possibilità di sviluppi esplorativi all’interno del medesimo quadro metodologico, al fine di riportare in vita, a quasi un secolo di distanza e grazie all’intelligenza artificiale, un’invenzione rimasta pressoché ignota e confinata all’attività e alla sperimentazione del suo unico autore.

Una tale dimostrazione non si limita a riaffermare la portata storica di Pucci; conduce a collocarlo tra i precursori e contributori intellettuali della traduzione automatica, il cui apporto merita di essere analizzato in parallelo a quello di figure come Trojanskij, Booth o Weaver, con potenziali implicazioni per la comprensione stessa della storia del campo.

Parole chiavi

Modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), Traduzione automatica, Traduzione automatica basata su regole (RBMT / Rule-Based Machine Translation), Intelligenza artificiale, IA, IA generativa, Federico Pucci, Metodo di Pucci, Chiavi grammaticali, Ideogrammi, Elaborazione del linguaggio naturale (NLP / Natural Language Processing)

N.B. Questo documento è un adattamento italiano, aggiornato, del mio studio intitolato [*The Forgotten Code: Validating a Century-Old Translation System with AI*](#) in inglese, e [*Le Code oublié: une méthode de traduction automatique centenaire validée par l’IA*](#) in francese.

* Per chiarezza, un glossario degli acronimi e dei termini tecnici utilizzati in questo studio è proposto nell’**Allegato L**. La prima occorrenza di ciascuno non è evidenziata in modo particolare nel testo.

Sommario

Riassunto.....	1
Parole chiavi	1
Sommario.....	2
Elenco delle figure e delle tabelle	3
Prefazione.....	5
1. Introduzione.....	7
2. Metodologia.....	12
2.1 Materiale di riferimento	12
2.2 Ricostruzione del metodo di Pucci.....	13
2.3 Selezione delle IA.....	16
3. La traduzione automatizzata secondo Pucci implementata dalle IA.....	16
3.1 Confronto tra le codifiche di Pucci e quelle generate dagli LLM.....	19
3.1.1 ChatGPT 5 et Grok 4.....	23
3.2 Controllo tra i risultati prodotti dai primi modelli di IA testati e confronto con la traduzione di Pucci.....	25
3.3 Punteggi BLEU e altre metriche (chrF, METEOR).....	27
3.3.1 Griglia di valutazione della traduzione letteraria.....	28
3.3.2 Analisi comparativa basata sui punteggi BLEU, sulle metriche chrF e sui test METEOR.....	29
3.3.3 Interpretazione.....	30
4. Discussione	32
5. Riscrivere le origini della traduzione automatica	34
6. Conclusione	39
7. Ringraziamenti.....	42
8. Riferimenti bibliografici	42
9. Allegati / Materiali complementari	44
Allegato A – Lettere storiche di Federico Pucci e il lungo percorso della sua richiesta di riconoscimento	44
Allegato B – Copertina del libro di Federico Pucci del 1931 (<i>Anno IX dell'era fascista</i>).....	48
Allegato C – Menzioni di Federico Pucci da parte di John Hutchins.....	49
Allegato D – Linguaggio controllato, interlingua e scoperte indipendenti: il ruolo di Pucci come trait d'union	50

Allegato E – I concetti di « <i>Plain Language</i> » e di « <i>Good Enough</i> ».....	54
Allegato F – Altri libri e testi di Federico Pucci.....	55
Allegato G – Il «libro-macchina» di Federico Pucci	57
Allegato H – Confronto quantitativo tra soppressioni e aggiunte.....	60
Allegato I – Composizione del passo della <i>Vita Nuova</i> di Dante scelto da Pucci.....	61
Allegato J – Traduzioni candidate prima della segmentazione in token	62
Allegato K – Codifica e traduzione del testo di Voltaire da parte di Pucci.....	63
Allegato L – Glossario dei termini e delle sigle tecniche utilizzati.....	65
Allegato M – Grafo della conoscenza sulla traduzione automatica	79
Allegato N – Nota metodologica sulla <i>proof of concept</i>	80

*

Elenco delle figure e delle tabelle

- Fig. 1 – L’intuizione pucciana di una traduzione “automatica” (p. 25 del libro di Pucci)
- Fig. 2 – Dispaccio *United Press (UP) “Translation Machine Reported”*
- Fig. 3 – Tabelle “A” e “B” di chiavi internazionali e ideogrammi di Pucci
- Fig. 4 – Seconda tabella di chiavi di base per l’inflezione di pronomi personali, articoli, possessivi, dimostrativi, ecc.
- Fig. 5 – Codifica dell’estratto originale italiano di Dante (pagina 27 del libro di Pucci)
- Fig. 6 – Numerazione degli ideogrammi grafici (tranne &, X, ! e K), da ID1 a ID11
- Fig. 7 – Codifica secondo Pucci dopo ricostruzione grafica degli ideogrammi di sua invenzione
- Fig. 8 – Codifica del testo italiano originale da parte di ChatGPT
- Fig. 9 – Codifica del testo italiano originale da parte di Claude
- Fig. 10 – Codifica del testo italiano originale da parte di Grok
- Tab. 1 – Confronto dell’estratto della Vita Nuova di Dante, rispettivamente tradotto da GPT-4o, Claude Sonnet 4 e Grok 3 (C₀)
- Fig. 11 – Flusso di ideogrammi in stile Pucci (uscita macchina) e resa francese grezza di ChatGPT 5
- Fig. 12 – Output francese in stile Pucci prodotto da Grok 4
- Fig. 13 – Heatmap delle soppressioni e delle aggiunte tra le versioni A e B
- Fig. 14 – Confronto delle variazioni testuali medie tra i gruppi 1, 2 e 3
- Tab. 2 – Confronto dei criteri e delle valutazioni per ogni traduttore
- Tab. 3 – Confronto dei punteggi BLEU, chrF e METEOR
- Fig. 15 – Evoluzioni della traduzione automatica
- Fig. 16 – Infografica aggiornata delle probabili evoluzioni della traduzione automatica
- Fig. A.1 – Conferma ufficiale della Biblioteca presidenziale Truman che attesta che la corrispondenza di un «Frederic [sic] Pucci» è stata effettivamente ricevuta
- Fig. A.2 – La corrispondenza tra Federico Pucci e il CNR è conservata presso gli Archivi Centrali dello Stato, a Roma

- Fig. B.1 – Questo libro fondativo di Pucci è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
- Fig. C.1 – Schermate delle citazioni originali su Federico Pucci presenti negli scritti di John Hutchins
- Fig. D.1 – Il triangolo semiotico di Ogden e Richards e la sua applicazione al sistema di Pucci
- Fig. F.1 – Otto dei dieci libri scritti da Federico Pucci sulla sua invenzione nell’arco di trent’anni
- Fig. G.1 – Il libro-macchina di Pucci è conservato presso 1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e 2) la Biblioteca Provinciale di Salerno
- Fig. G.2 – Monografia di Pucci conservata presso la Biblioteca Provinciale di Salerno: Oggetto: INVENZIONI – PARIGI – 1935
- Fig. G.3 – Modellino in cartone annotato di pugno di Pucci, conservato presso 1) la Biblioteca Provinciale di Salerno (a sinistra), e 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (a destra)
- Fig. G.4 – Descrizione manoscritta dei suoi moduli da parte di Pucci
- Fig. H.1 – Fonte dei confronti: <https://www.diffchecker.com/>
- Fig. I.1 – Frammenti di frasi assemblati da Pucci per costruire il suo estratto.
- Fig. K.1 – Codifica dell’estratto di Voltaire secondo le chiavi ideografiche e grammaticali inventate da Pucci
- Fig. K.2 – Valore dei caratteri della famiglia degli *ideograms* di Pucci
- Fig. M.1 – Grafo di conoscenza sommario sulla traduzione automatica
- Fig. N.1 – Definizione della prova di concetto nell’ambito di questo studio

*

Prefazione

Sono ormai quasi nove anni che lavoro su Federico Pucci (1888–1973) e, in particolare, sulla grande impresa della sua vita: la concezione di una “macchina da tradurre”, alla quale dedicò circa trent’anni, pubblicando in quel periodo dieci volumi interamente consacrati al progetto. Più avanzano le ricerche su di lui, più emergono dettagli inattesi e si aprono orizzonti che, all’inizio, non avrei potuto immaginare.

Questo studio ricostruisce e valida il lavoro pionieristico di Pucci, linguista italiano che dalla fine degli anni Venti concepì un sistema di traduzione meccanica basato su un’interlingua simbolica, anticipando di oltre vent’anni gli sviluppi della traduzione automatica nel secondo dopoguerra. La ricerca si fonda su documenti inediti conservati presso le biblioteche nazionali di Firenze e Salerno, integrati dalla memoria familiare e dagli archivi privati messi generosamente a disposizione da Oriana de Majo, nipote dell’inventore. Questa versione italiana amplia e completa le precedenti edizioni [inglese](#) e [francese](#), incorporando nuove evidenze documentali e un’analisi più approfondita delle implicazioni teoriche del sistema pucciano.

Lo studio persegue tre obiettivi principali: primo, restituire Pucci al suo – e al nostro – tempo, chiarendo metodo, lessico, strumenti e fonti, e collocandolo nel quadro storico-filologico delle prime riflessioni sulla traduzione automatica; secondo, mostrare come la sua “invenzione” anticipi nodi che oggi definiamo con altri termini – interlingua, linguaggio controllato, formalizzazione esplicita – e come la sua logica possa essere letta come un precursore di pratiche contemporanee; terzo, verificare in che misura strumenti di IA generativa consentano di mettere alla prova alcuni passaggi del suo dispositivo, senza confondere la potenza computazionale attuale con le intenzioni teoriche originarie.

L’originalità di questo lavoro risiede nell’uso dell’intelligenza artificiale come strumento di validazione storica: modelli linguistici contemporanei sono stati istruiti ad applicare il metodo di Pucci per verificarne empiricamente la coerenza e la riproducibilità. I risultati mostrano una convergenza sorprendente tra le traduzioni generate dall’IA nel 2025 e quelle prodotte manualmente da Pucci nel 1931, confermando la solidità concettuale del suo sistema. Lungi dall’essere una curiosità antiquaria, il caso Pucci offre così una prospettiva critica sul presente.

Oltre a essere un precursore dei successivi sistemi di traduzione automatica a base di regole (RBMT), Pucci introdusse una rappresentazione intermedia delle lingue naturali, ottenuta mediante la scomposizione delle espressioni in lemmi e operatori grammaticali astratti (“chiavi internazionali”), e propose un vero e proprio linguaggio naturale controllato, che impone la riscrittura delle frasi in modo semplice, trasparente e non ambiguo. In tal modo, il suo metodo integra risorse simboliche e vincoli linguistici all’interno di un’elaborazione “meccanica” del linguaggio, prefigurando approcci formali e neuro-simbolici nello studio computazionale delle lingue.

Nel quadro più ampio delle scoperte indipendenti richiamate nell’introduzione, e pur muovendosi nello stesso clima di innovazioni parallele degli anni Trenta, Pucci si inserisce in una genealogia concettuale assai più prossima alla linea Ogden-Trojanskij che non all’approccio di Artsrouni. Quest’ultimo rimane infatti ancorato prevalentemente al versante meccanografico, orientato alla progettazione di un dispositivo per la consultazione automatica dei dizionari, mentre Ogden, Pucci e Trojanskij intervengono sulla struttura stessa del linguaggio: dalla semplificazione controllata dell’input alla codifica di funzioni

grammaticali “universali”, fino alla costruzione di rappresentazioni intermedie formalizzate concepite come strumenti di comunicazione internazionale.

Rileggere oggi Pucci, alla luce delle trasformazioni portate dai LLM, significa interrogarsi su che cosa voglia dire davvero formalizzare un linguaggio, controllarne l’uso e delegare a una macchina parte del lavoro interpretativo. Le discussioni recenti sulla explainable AI (XAI) e sull’ibridazione neuro-simbolica mostrano come l’esigenza di rendere esplicite le strutture, definire vincoli e disciplinare l’espressione linguistica sia tornata una questione cruciale. In questo contesto, riportare Pucci nella discussione non è soltanto un atto di giustizia epistemica e storiografica, ma anche un invito a ripensare le genealogie della traduzione automatica e a rivalutare il potenziale delle architetture simboliche nell’era dei Large Language Models.

In particolare, due assi concettuali attraversano l’intero volume: da un lato la formalizzazione linguistica, cioè il tentativo di rendere esplicite e manipolabili le strutture della lingua; dall’altro il linguaggio naturale controllato, inteso come disciplina dell’espressione per ridurre l’ambiguità e stabilizzare l’input del testo sorgente e l’output traduttivo. Questi temi, che trovano in Pucci una formulazione sorprendentemente precoce, saranno ripresi e discussi in modo più sistematico nell’**Allegato D**, dove verranno messi in relazione, da una parte, con i tentativi di Ogden in materia di linguaggio controllato e, dall’altra, con le esigenze contemporanee in cui si assiste a un rinnovato interesse per forme di rappresentazione intermedia più interpretabili e per vincoli simbolici sul linguaggio come strumenti di progettazione e di analisi.

Se questo lavoro riuscirà almeno in parte a restituire la densità di tali interrogativi – e a mostrare come, da solo, in una città di provincia italiana, un inventore abbia potuto toccare questioni che oggi occupano interi campi di ricerca – il lungo percorso che l’ha generato avrà trovato la sua giustificazione. Il resto è affidato al dialogo con chi legge: specialisti di traduzione automatica e di IA, linguisti, storici della scienza, ma anche eredi di quella curiosità ostinata che ha spinto Pucci a immaginare, quasi un secolo fa, che il linguaggio potesse essere al tempo stesso formalizzato, controllato e, in parte, meccanizzato per fare da ponte tra le lingue senza smettere di essere umano.

Roma, lì 14 novembre 2025

1. Introduzione

Nel corso della storia, il fenomeno delle [scoperte indipendenti](#), per cui più individui — spesso isolati l'uno dall'altro e situati in paesi diversi — giungono indipendentemente alla stessa scoperta, dimostra che le scoperte scientifiche e tecnologiche non derivano unicamente da collaborazioni dirette, ma anche da contesti intellettuali, sociali e tecnologici condivisi, propizi all'emergere parallelo di idee simili. Le grandi menti pensano allo stesso modo!

Uno dei casi più emblematici è la decifrazione dei geroglifici egizi. All'inizio del XIX secolo, Jean-François Champollion in Francia e Thomas Young nel Regno Unito lavorarono entrambi all'interpretazione della [stele di Rosetta](#), un artefatto trilingue scoperto nel 1799 durante la campagna egiziana di Napoleone. I loro sforzi separati ma convergenti, facilitati dall'accesso a risorse simili e da una crescente conoscenza del copto, mostrano come un ambiente intellettuale maturo possa catalizzare scoperte indipendenti multiple. Questo schema si estende ben oltre gli antichi alfabeti. Infatti, **lo sviluppo della traduzione automatica** (MT) offre un altro esempio di invenzione simultanea. Prima dell'avvento dei moderni computer, ricercatori in diversi paesi immaginavano già come le macchine potessero superare le barriere linguistiche.

Durante gli anni '30 e '40, le idee sull'automazione della traduzione si stavano formando in parallelo in Europa e nell'Unione Sovietica. Questi primi sforzi rispondevano a una crescente necessità di comunicazione multilingue, specialmente durante e dopo i sconvolgimenti della Seconda Guerra Mondiale:

“Poi viene la guerra e lo scrivente cerca di spostare i propri studi nel piano militare, riesce infatti a creare i traduttori meccanici C e D, che trasportano il problema nel piano meccanico e cercano di costituire una lingua nuova a formazione meccanica, l'apparecchio C funzionante come trasmittente, il D come ricevente; dovevano partecipare alla Mostra della Tecnica del 1940; tuttavia il Ministero della Guerra oppose il proprio veto alla partecipazione stessa, io venni chiamato a Roma per chiarimenti sulla invenzione; questa fu riconosciuta esatta ed io venni autorizzato a costruire l'apparecchio a spesa dello stato per i primi esperimenti, in quanto avevo fatto presente la mia incapacità finanziaria di costruirli. Venni naturalmente obbligato a serbare il silenzio. Tuttavia non essendo io meccanico pensai che per costruire l'apparecchio avrei dovuto avvalermi dell'opera di terzi, i quali avrebbero potuto non serbare il segreto; non volli correre rischi e declinai l'incarico abbandonando l'invenzione nelle mani del Ministero della Guerra perché ne facesse l'uso che riteneva opportuno.”

Queste parole, scritte da Federico Pucci nella sua [prima lettera al CNR](#), il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 10 luglio 1949, volevano rivendicare l'antioriorità della “macchina da tradurre” che aveva immaginato vent'anni prima (cfr. **Allegato A**, Figura A.1). Il suo metodo, descritto in dettaglio in un libro del 1931, pubblicato a Salerno, segna un momento fondativo nella preistoria della traduzione automatica. L'opera, intitolata *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrisponderci fra europei, conoscendo ciascuno solo la propria lingua: Parte I* [4] (cfr. **Allegato B**, Figura B.1), costituisce quello che si può considerare la prima bozza di un sistema di traduzione automatica basato su regole (RBMT).

Questa pubblicazione include anche due passi tradotti, uno da *La Vita Nuova* di Dante e un altro dal *Zadig* di Voltaire, resi rispettivamente dall'italiano al francese e dal francese all'italiano. Questi rappresentano probabilmente i primi esempi noti di “traduzione automatica”, anche se il termine stesso non sarebbe stato coniato fino al memorandum *Translation* di Warren Weaver del 1949 [5], successivamente reso popolare nel 1952 durante la prima conferenza internazionale sulla traduzione automatica al MIT [6].

Tuttavia il concetto viene usato dallo stesso Pucci già nel '31: *“Lo straniero, sostituendo i vocaboli ricevuti con quelli trovati nel dizionario, ricava automaticamente la versione, ...”*

Lo straniero, sostituendo i vocaboli ricevuti con quelli trovati nel dizionario, ricava automaticamente la versione, tenendo

Figura 1

L'intuizione pucciana di una traduzione “automatica” (p. 25 del libro)

Nella prefazione datata 10 dicembre 1930, Pucci spiegava che il suo metodo mirava a *“dimostrare che sarebbe possibile corrispondersi fra stranieri, conoscendo ciascuno solo la propria lingua”*. La sua proposta, tuttavia, rimase teorica. Non esiste documentazione di un prototipo funzionante, né di alcun supporto istituzionale che avrebbe potuto trasformare la sua visione in realtà.

Gli sforzi di Pucci furono paralleli, a sua insaputa, a quelli di altri inventori. Nel 1933, Georges B. Artsrouni in Francia e Petr Petrovich Troyanskii nell'Unione Sovietica depositarono brevetti per dispositivi di traduzione meccanica [8]. Il brevetto di Artsrouni, concesso il 22 luglio 1933, descriveva un “cervello meccanico”, una macchina polivalente che poteva anche funzionare come dizionario multilingue. Aveva iniziato a lavorare già nel 1929 e completato un prototipo nel 1932. Sebbene la macchina fosse stata presentata a Parigi nel 1937 e avesse ricevuto riconoscimenti, si limitava essenzialmente a ricerche lessicali tramite nastri perforati e non produceva traduzioni complete.

Troyanskii, dal canto suo, depositò un brevetto sovietico il 5 settembre 1933, che fu concesso nel 1935. Tuttavia il suo dispositivo fu frainteso dalle autorità sovietiche come strumento di composizione tipografica, ritardandone il riconoscimento. Soltanto nel 1959 l'Accademia delle Scienze sovietica pubblicò i suoi lavori. Come Pucci e diversamente da Artsrouni, Troyanskii immaginava un sistema di traduzione completo, con una codifica grammaticale, un'interlingua simbolica ispirata all'esperanto e un processo in tre fasi per convertire testi sorgente nelle lingue target. Il suo modello teorico gettò le basi per sviluppi futuri, anche se, come quello di Pucci, non fu mai costruito fisicamente.

Come notato dal ricercatore di MT John Hutchins, l'attenzione ingegneristica di Troyanskii contrastava con la sua limitata conoscenza linguistica [14]. L'opposto potrebbe dirsi di Pucci: linguista di formazione, la sua comprensione della realizzazione meccanica era minima. Tuttavia, nell'ambito concettuale, il lavoro di Pucci si allinea più strettamente a quello di Troyanskii rispetto a quello di Artsrouni, in particolare nell'affrontare strutture sintattiche e morfologiche piuttosto che semplici corrispondenze di parole.

Nonostante le loro differenze, tutti e tre i pionieri facevano parte di un movimento più ampio che rispondeva al clima intellettuale del primo XX secolo — un'epoca in cui la comunicazione globale stava diventando sempre più urgente. Tuttavia, la lungimiranza di Pucci fu particolarmente notevole. Presentato nel dicembre del '29, il suo lavoro precede di ben 25 anni l'esperimento Georgetown-IBM del 1954 [15], spesso citato come dimostrazione fondativa del settore, e di 20 anni la proposta di Warren Weaver del 1949, che presupponeva l'uso di computer per la traduzione [11]. A differenza di questi, Pucci formulò le sue idee prima che le tecnologie digitali fossero anche solo concepibili.

È sorprendente, quindi, che Pucci sia rimasto del tutto sconosciuto. Durante la sua vita, non ricevette nessuna attenzione. Dopo la sua morte, anche meno. Il suo lavoro fu completamente dimenticato, mai citato né studiato da alcun ricercatore. Solo nel marzo 2017 la sua pubblicazione del 1931, di cui una copia originale è conservata nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, fu riscoperta, dopo che il sottoscritto abbia trovato due brevi menzioni di Pucci nei primi scritti di John Hutchins, riferimenti che da allora sono scomparsi dal web (vedi Allegato C, Figura C.1). Nel primo [9], Hutchins disse:

*"In August 1949, [the New York Times](#) reported from Salerno that an Italian named Federico Pucci, had invented a machine to translate, saying that it would be exhibited at a Paris Fair; **but no more was to be heard of it.**"**

Poi in una seconda versione aggiornata [10, 16]:

"(...) The second consists of an intriguing announcement from Italy just three months after the newspaper report of SWAC. On 26 August 1949, the New York Times reported (page 9) from Salerno:

Federico Pucci announced today that he had invented a machine that could translate copy from any language into any other language. He said that the machine was electrically operated, but refused to disclose details. He said that he would enter it in the Paris International Fair of Inventions next month.

*It is uncertain whether Pucci had any knowledge of Huskey's proposals, and it seems most unlikely he knew about Weaver's memorandum or the British experiments. In any event, there is no trace of any demonstration at the Paris fair; **and nothing more is known about Pucci.**"*

Translation Machine Reported
New York Times (1923-Current file); Aug 26, 1949; ProQuest Historical Newspapers: The New York Times
pg. 9

Translation Machine Reported
SALERNO, Italy, Aug. 25 (UP)—
Federico Pucci announced today
that he had invented a machine
that could translate copy from any
language into any other language.
He said that the machine was elec-
trically operated, but refused to
disclose details. He said that he
would enter it in the Paris Inter-
national Fair of Inventions next
month.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

Figura 2

Dispaccio United Press (UP) "Translation Machine Reported"

Questa mancanza di riconoscimento è particolarmente evidente considerando la nutrita documentazione trilingue disponibile e il profondo allineamento dei concetti di Pucci con i paradigmi di traduzione moderni. Pucci immaginava una comunicazione senza nessuna conoscenza delle lingue, basandosi invece su un sistema strutturato di equivalenze linguistiche — un principio che è stato alla base dei sistemi RBMT.

Mentre ci avviciniamo al centenario della prima presentazione pubblica di Pucci nel dicembre 1929, il momento sarebbe più che mai opportuno per riesaminare il suo contributo. Questo articolo sostiene che Pucci dovrebbe essere riconosciuto come una figura pionieristica nella storia pre-digitale della traduzione automatica. Il suo lavoro concettuale ha anticipato molti degli sviluppi successivi del settore, inclusi gli approcci basati su regole, i concetti di

* "Nell'agosto 1949, il New York Times riferì da Salerno che un italiano di nome Federico Pucci aveva inventato una macchina per tradurre, affermando che sarebbe stata esposta alla Fiera di Parigi; **ma non se ne seppe più nulla.**"

"(...) La seconda consiste in un annuncio intrigante proveniente dall'Italia appena tre mesi dopo l'articolo sul SWAC. Il 26 agosto 1949, il New York Times riportò (pagina 9) da Salerno:

Federico Pucci ha annunciato oggi di aver inventato una macchina capace di tradurre un testo da qualsiasi lingua in qualsiasi altra lingua. Ha dichiarato che la macchina è azionata elettricamente, ma ha rifiutato di fornire dettagli. Ha aggiunto che la presenterà alla Fiera Internazionale delle Invenzioni di Parigi il mese seguente.

*Non è certo se Pucci fosse a conoscenza delle proposte di Huskey, e sembra assai improbabile che conoscesse il memorandum di Weaver o gli esperimenti britannici. In ogni caso, non vi è traccia di alcuna dimostrazione alla fiera di Parigi; e **null'altro si sa su Pucci.**"*

“linguaggio semplice” (*plain language*) e “sufficientemente buono” (*good enough*), quello che oggi potremo chiamare “linguaggio controllato” e il ragionamento simbolico (cfr. **Allegato E**). Con le capacità dei sistemi IA odierni di gestire l’analisi morfologica, la rappresentazione interlinguale e l’allineamento semantico, siamo ora in grado di implementare il metodo di Pucci.

In effetti, Pucci ha ideato una sorta di stele di Rosetta meccanica per il XXI secolo, riflettendo la stessa logica multilingue che rese la stele originale uno strumento rivoluzionario che permise agli studiosi di decodificare uno scritto perduto. Il fatto che il suo metodo non si sia mai concretizzato in una forma materiale è meno rilevante rispetto all’originalità della sua architettura concettuale e ai due primi testi tradotti “automaticamente” al mondo che ci ha lasciato in eredità. La visione di Pucci era abbastanza robusta da sopravvivere a decenni di evoluzione tecnologica e avrebbe potuto servire come base teorica per gli sforzi della metà del XX secolo — se solo fosse stata conosciuta.

Questo studio mira a correggere questa dimenticanza storica. Non tenta solo di documentare i contributi dimenticati di Pucci, ma anche di rivalutare il suo posto legittimo tra i primi pensatori della traduzione automatica. Se il suo metodo avesse soltanto potuto influenzare l’esperimento Georgetown-IBM o le teorie fondative di Warren Weaver, la traiettoria del settore potrebbe essere stata significativamente diversa. Inoltre, l’esempio di Pucci ci sfida a riconsiderare i criteri con cui definiamo l’innovazione. È la produzione di un prototipo funzionante, o l’articolazione di un nuovo quadro concettuale? In un campo in cui i primi prototipi erano spesso grezzi e impraticabili, la sofisticazione teorica di Pucci merita un’attenzione rinnovata.

In definitiva, la riscoperta del lavoro di Pucci apre un nuovo capitolo nella storiografia della traduzione automatica. Invita studiosi, ingegneri e linguisti a rivisitare le origini del settore e a considerare che i semi delle tecnologie linguistiche odierne furono piantati non solo nell’Unione Sovietica o nell’America del dopoguerra, ma anche da un linguista sconosciuto con una mente visionaria nell’Italia tra le due guerre.

Ipotesi e domande di ricerca

Dalla ricerca, è possibile derivare un insieme di ipotesi e domande all’intersezione tra traduzione automatica, storiografia dell’IA, filosofia della tecnologia e giustizia epistemica.

Le ipotesi sono le seguenti:

- Il metodo di Pucci, sebbene concepito nel 1931, è sufficientemente rigoroso e strutturato per essere operativo con i moderni sistemi di intelligenza artificiale per traduzioni accurate tra lingue romanze (in un primo momento).
- Il lavoro di Pucci è rimasto oscuro non per mancanza di merito, ma a causa di limitazioni contestuali (tecnologiche, geografiche, politiche o linguistiche) e pregiudizi storiografici.
- La riattivazione del sistema di Pucci tramite l’IA rappresenta sia una continuazione che una trasformazione del concetto originale, sfidando le idee tradizionali di identità tecnologica.
- L’intelligenza artificiale può fungere da agente attivo di revisionismo storico, consentendo la realizzazione e il collaudo di sistemi dimenticati o mai costruiti, riscrivendone così le traiettorie storiche.
- Portare alla luce il sistema di Pucci attraverso l’IA costituisce un atto di giustizia epistemica, restituendo voce e valore a un contribuente precedentemente trascurato nel campo della traduzione automatica.

Le domande sono:

- In che misura l'IA moderna può riprodurre accuratamente le traduzioni usando il sistema di traduzione meccanica di Federico Pucci del 1931? Quanto è robusto il metodo di traduzione basato su regole di Pucci quando applicato a testi moderni e tecnici tramite l'IA?
- Cosa suggerisce l'implementazione riuscita del metodo di Pucci da parte dell'IA riguardo al suo ruolo nella storia iniziale della traduzione automatica? E in che modo questo caso sfida la narrazione lineare del progresso tecnologico (vedi sezione **6. Conclusione**) nel campo?
- Un sistema tecnologico è lo stesso se viene ripreso decenni dopo in una forma materiale diversa (IA rispetto a meccanico)? L'intelligenza artificiale può funzionare come mezzo di memoria storica e resurrezione tecnologica?
- Cosa costituisce l'identità di un sistema di traduzione automatica: la sua realizzazione fisica, il design concettuale o la funzione? In che modo le rivitalizzazioni guidate dall'IA sfidano le nostre definizioni di "invenzione" e "autorialità" tecnologica?
- L'IA può aiutare a restaurare contributi dimenticati o emarginati alla storia scientifica e tecnologica? Quali meccanismi contribuiscono all'omissione o cancellazione di tali contributi nelle narrazioni dominanti?

Struttura dell'articolo

La ricerca qui presentata si colloca in una **prospettiva multidisciplinare**, integrando gli ambiti della traduzione automatica e delle tecnologie del linguaggio, insieme alle applicazioni pratiche dei modelli di intelligenza artificiale generativa.

- **Sezione 1:** introduzione.
- **Sezione 2:** metodologia, fonti, ricostruzione del metodo di Pucci e sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.
- **Sezione 3:** possibili obiezioni e processo dettagliato di traduzione tramite intelligenza artificiale utilizzando il metodo di Pucci, con un test di controllo per confrontare i risultati quantitativi prodotti dall'intelligenza artificiale con quelli di Pucci.
- **Sezione 4:** analisi dei risultati, inclusa una valutazione qualitativa, le loro interpretazioni, limiti e ambiguità: cosa rivelano questi risultati sulla robustezza del metodo di Pucci e la sua potenziale applicazione tramite intelligenza artificiale a testi moderni e tecnici in altre lingue.
- **Sezione 5:** raccomandazioni per riconfigurare la storiografia della traduzione automatica, collocando Pucci in una narrazione rivista che riconosca le implicazioni di questo studio e rivaluti il suo ruolo pionieristico.
- **Sezione 6:** conclusione.

Schema:

1. Introduzione
2. Metodologia
3. La traduzione automatica di Pucci implementata dall'intelligenza artificiale
4. Discussione
5. Riscrivere la storia della traduzione automatica
6. Conclusione
7. Ringraziamenti
8. Riferimenti bibliografici
9. Allegati e materiali supplementari

*

2. Metodologia

2.1 Materiale di riferimento

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, Federico Pucci ha redatto dieci opere dedicate alla sua invenzione tra il 1931 e il 1960 (cfr. **Allegato F**, Figura F.1).

Il presente studio si fonda su tali fonti primarie, integralmente conservate in diverse biblioteche italiane, in particolare a Firenze e Salerno. Tra queste pubblicazioni, la più significativa è senza dubbio il volume inaugurale: *Il Traduttore Meccanico ed il Metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua: Parte I* (1931) [4], considerato il testo fondatore. Un esemplare originale è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (cfr. **Allegato B**, Figura B.1).

Il secondo testo per importanza è il settimo, pubblicato nel 1950, noto come il “libro-macchina” (cfr. **Allegato G**, Figura G.1). Questo volume include un modellino “funzionale” destinato a costituire la base per la costruzione della macchina da tradurre immaginata da Pucci, insieme a una spiegazione dettagliata della sua logica di funzionamento (**Allegato G**, Figura G.3). Nel dispositivo descritto, la sezione A rappresenta il *vocabolario mobile*, la sezione B il *suo supplemento*, la sezione C un *correttore sintattico* e la sezione D un *correttore morfologico* (**Allegato G**, Figura G.4). Sono noti almeno due esemplari di questo volume: uno conservato a Salerno (**Allegato G**, Figura G.2) e l'altro a Firenze, ciascuno dei quali contiene un modellino realizzato a mano dallo stesso Pucci.

Nei suoi scritti, Pucci sosteneva che le sue macchine potessero assumere diverse forme — *meccaniche semplici, elettriche, fono-elettriche, foto-elettriche e tele-elettriche* — e dare origine a vari derivati complessi. Tra questi figurava l'Interprete elettro-meccanico portatile, che ottenne una medaglia d'argento all'Esposizione Internazionale di Liegi (1950), nell'ambito del *Concorso delle grandi invenzioni*.

I volumi restanti consistono principalmente in grammatiche bilingui e vocabolari specialistici (principalmente in italiano, francese, inglese e tedesco), pensati per facilitare l'applicazione pratica del sistema di traduzione di Pucci.

La ricostruzione del metodo di Pucci è stata condotta riproducendo fedelmente il suo sistema secondo le istruzioni originali dell'autore. Tale procedura ha comportato la codifica digitale

delle tabelle di chiavi internazionali e dei simboli ideografici da lui concepiti, al fine di preservarne la struttura logica e la funzione operativa.

Nella fase successiva, il prompting sperimentale è consistito nell'inserimento, in ciascun modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), delle Figure 1 e 2 (comprendenti le tabelle "A" e "B" e le chiavi di base così come definite da Pucci), per poi sottoporre tale insieme strutturato di dati ai diversi sistemi di intelligenza artificiale generativa mediante una singola istruzione: "*Traduci l'estratto di Dante applicando il metodo di Pucci*".

Per eseguire tale operazione, ogni sistema ha dovuto implicitamente ricostruire il dispositivo concettuale di Pucci a partire dagli schemi forniti, un passaggio cruciale che evidenzia la capacità dei moderni modelli linguistici di inferire strutture regolate e sistemi complessi a partire da un volume estremamente ridotto di dati espliciti. Questo aspetto metodologico è approfondito nella sezione seguente.

2.2 Ricostruzione del metodo di Pucci

All'inizio degli anni '30, Federico Pucci illustrò il suo metodo per una traduzione "automatica" senza richiedere che il lettore conoscesse l'altra lingua. Il suo obiettivo dichiarato intendeva permettere alle persone, incluse quelle con un'istruzione limitata, di comprendere discorsi stranieri resi nella loro lingua madre.

Anche secondo gli standard odierni, tradurre i testi scelti da Pucci sarebbe un compito complesso. È dunque difficile ignorare la portata visionaria della sua proposta: egli mirava infatti a una traduzione meccanica quasi un secolo fa, ben prima dell'avvento dell'era del calcolo numerico, promettendo che chiunque avrebbe potuto imparare a tradurre in meno di un minuto. Nel 1950, a testimonianza del suo disinteresse commerciale, Pucci fissò il prezzo della propria pubblicazione a 150 lire per il volume, e a 600 lire (equivalenti a circa 10-12 euro attuali) per la versione che includeva il modello della macchina (cfr. **Allegato G**, Figura F.1). La macchina concepita, economica e portatile, non superò mai la fase di progettazione. Tuttavia, il salto concettuale che essa rappresentava collocava Pucci quasi un secolo in anticipo rispetto al suo tempo.

Il cuore dell'invenzione di Pucci si basava su tre fasi principali: scomporre le frasi in unità semantiche minime (morfemi), trasporre tali unità nella lingua di arrivo mediante un sistema di ideogrammi, e lasciare che il destinatario, di lingua madre, riordinasse gli elementi tradotti in una sintassi corretta e fluida.

Questo approccio, piuttosto ambizioso, è molto vicino al sistema in tre fasi proposto successivamente da Troyanskii: una codifica grammaticale basata sull'esperanto, con pre-editing umano, traduzione meccanica e post-editing, che era molto avanti rispetto a un concetto moderno di traduzione automatica.

In tal modo, Pucci anticipava anche due principi fondamentali della MTPE (*Machine Translation Post-Editing*) contemporanea: da un lato, la semplificazione della lingua di partenza — che può essere considerata un precursore del "*Plain Language*" — e, dall'altro, una traduzione fondata sul principio del "*Good Enough*", ovvero della sufficienza funzionale del risultato (cfr. **Allegato E**). Gli elementi più rilevanti del suo sistema, al tempo stesso logici e funzionali, erano rappresentati da ideogrammi, di base e derivati, raccolti in due tabelle di "chiavi internazionali" e regolati da un insieme di norme operative. Essi costituiscono il cuore della sua invenzione e rappresentano il codice simbolico che la macchina proposta avrebbe usato per tradurre meccanicamente i testi.

La tabella "A" definisce le funzioni grammaticali attraverso un insieme di ideogrammi applicabili alle lingue romanze e, con lievi adattamenti, anche alle lingue germaniche e slave. Essa comprende simboli corrispondenti ad articoli, pronomi personali, possessivi, dimostrativi e relativi. Ad esempio, le lettere "m" e "f" indicano rispettivamente il maschile e il femminile, mentre i segni "I" a "III+" rappresentano i pronomi di prima, seconda e terza persona, sia singolare sia plurale.

TABELLA DI CHIAVI INTERNAZIONALI						
- A -			- B -			
ideogrammi			fond.	derivato	CONCETTO	SPIEGAZIONE
a.	il, lo, la, i, gli, le	articolo determinante			infinito	le tre linee indicano i tre tempi: la prima il primo tempo (presente); la seconda, il secondo tempo (passato); la terza il terzo tempo (futuro).
+		concetto di plurale				
m		» » maschile				
f		» » femminile				
D.	questo a, i, e	» » dimostrativo				
	codesto a, i, e,	di vicinanza				
d.	quello a, i, e	» » dimostrativo			presente indicativo	Il piccolo tratto verticale indica la determinazione del tempo, perciò vale in questo caso: determinazione del primo tempo.
		di lontananza				
I	io	» » primo pronome pers. sing.				
II	tu	» » secondo pers. »				
III	egli	» » terzo « »				
		maschile			passato imperfetto	Prima determinazione del 2 tempo
III _f	ella	» » terzo pers. singolare femm.le				
I+	noi	» » primo pronome pers. plur.			passato remoto	Seconda determinazione del secondo tempo
II+	voi	» » secondo pronome pers. plur.			futuro	Terza determinazione del terzo tempo
III+	essi	» » terzo pronome plurale				Concetto di congiunzione (congiuntivo)
III _f +	esse	» » terzo pronome pers. plurale femminile			congiuntivo presente	
					congiuntivo passato	
M.	mio a, ci, e	iniziale dei possessivi				
T.	tuo a, oi, e	nella maggior parte delle lingue indoeuropee			participio o gerundio	La croce indica la partecipazione di 2 concetti
S.	suo a, oi, e	»				
N.	nostro a, e, i	»			participio presente	
V.	vostra a, i, e	»			participio passato	
L.	loro	»				
R.	che, il quale la quale	concetto di indician. pers. relativo / cosa			imperativo	
r.					condizionale	K è stato scelto perché la voce condizionale comincia col suono K in tutte le lingue romanze e germaniche
&	congiunzione e					

Figura 3
Tabelle "A" e "B" di chiavi internazionali e ideogrammi di Pucci

La tabella "B" introduce invece le forme derivate relative ai tempi e modi verbali. Essa comprende marcatori per l'infinito, il presente indicativo, l'imperfetto, il passato remoto, il futuro, il congiuntivo, il participio, l'imperativo e il condizionale. Ogni forma è rappresentata da un ideogramma logico e astratto — ad esempio, la lettera "K" per il condizionale, scelta in riferimento al fonema iniziale comune a numerose lingue indoeuropee.

chiave fon.le	continua
A ¹ = il, lo, la, i, gli, le	III ¹ = essi
A ² = del, dello, della, dei, degli, delle	III ² = di essi
A ³ = al, allo, ai, agli, alle	III ³ = ad essi, loro
A ⁴ = il, lo, la, i, gli, le (complemento oggetto)	III ⁴ = essi li.
D ¹ = questo, a, i, e	III ^f + ¹ = esse
D ² = di questo, di questa, di questi, di queste	III ^f + ² = di esse
D ³ = a questo, a questa, a questi, a queste	III ^f + ³ = ad esse, loro
D ⁴ = questo, a, i, e (completamente oggetto)	III ^f + ⁴ = esse lo.
I ¹ = io	M ¹ = mio, a, iei, io
I ² = di me	M ² = del mio, della mia, dei miei, delle mie
I ³ = a me, mi	M ³ = al mio, alla mia, ai miei, alle mie
I ⁴ = me	M ⁴ = mio, a, iei, (compl. agg.)
I ⁺¹ = noi	T ¹ = tuo, a, oi, e.
I ⁺² = di noi	T ² = del tuo, della tua, dei tuoi, delle tue
I ⁺³ = a noi, ci	T ³ = al tuo, alla tua, ai tuoi, alle tue
I ⁺⁴ = noi (completamente oggetto)	T ⁴ = tuo, tua, tuoi, tue.
II ¹ = tu	S ¹ = suo, a, noi, ne
II ² = dite	S ² = del suo, della sua, dei suoi, delle sue
III ³ = a, te, ti	S ³ = al suo, alla sua, ai suoi, alle sue
III ⁴ = te	S ⁴ = il suo, la sua, i suoi, le sue.
II ⁺¹ = voi	N ¹ = nostro, i, a, e
II ⁺² = di voi	N ² = del vostro, della nostra, ai nost. alle nost.
II ⁺³ = a voi, vi	N ³ = al nostro, alla nostra, ai nost. alle nostre
II ⁺⁴ = voi, vi	N ⁴ = nostro, a, i, e, (compl. ogg.)
III ¹ = egli	V ¹ = il vostro, a, i, e,
III ² = di lui	V ² = di o del vost. della vost. dei vost. delle vost.
III ³ = a lui, gli	V ³ = a o al vostro, alla vostra, ai vost. alle vost.
III ⁴ = lui, lo	V ⁴ = il vostro, la vostra, i vostri, le vostre
III ^f 1 = ella	L ¹ = il loro, la loro, i loro, le loro
III ^f 2 = di lei	L ² = del loro, della loro, dei loro, delle loro
III ^f 3 = a lei, le	L ³ = del loro, alla loro, ai loro, alle loro
III ^f 4 = lei, la	L ⁴ = il loro, la loro, i loro, le loro

Figura 4

Seconda tabella di chiavi di base per l'inflezione di pronomi personali, articoli, possessivi, dimostrativi, ecc.

Pucci formulò inoltre un insieme di regole d'uso precise. Alcune parole devono essere sostituite con ideogrammi, corredati da indicatori di genere associati agli aggettivi pertinenti (ad esempio: buon-m libro = "libro buono [maschile]"). Le forme verbali complesse, come porterebbe ("egli/ella porterebbe"), vengono scomposte in radicale dell'infinito + ideogramma del condizionale. Sono inoltre incoraggiate forme semplificate e sostituzioni lessicali, in particolare per idiomatismi o costrutti rari, così come l'eliminazione delle ellissi e la preferenza per costruzioni dirette*. Il sistema prevede persino meccanismi di adattamento del genere e del numero tra lingua di partenza e lingua di arrivo, basandosi su corrispondenze predefinite stabilite nei dizionari di riferimento.

Queste norme, in particolare quelle che invitano ad eliminare le ellissi, preferire costruzioni dirette e sostituire diminutivi o espressioni poco comuni con formulazioni più trasparenti,

* Cfr. Pucci, *Norme per l'applicazione pratica delle tabelle* (pag. 25), punti 3-5: «3. Bisogna cercare di esprimere le proprie proposizioni in costruzione diretta e colmare le ellissi [...]. 4. Sostituire diminutivi, vezzeggiativi ecc. [...]. 5. Trovando espressioni poco comuni in italiano, è bene sostituirle con altre più semplici di significato equivalente».

configurano di fatto una forma embrionale di *linguaggio controllato*. Si tratta di una normalizzazione preventiva del testo sorgente volta a ridurre ambiguità e variabilità lessicale, così da rendere il messaggio più facilmente trattabile dal dispositivo. Tale intuizione avvicina sorprendentemente Pucci ad approcci come il *Basic English* di C. K. Ogden [33], fondati su un lessico ridotto e su regole di semplificazione sistematica; il parallelismo è approfondito nell'**Allegato D**.

2.3 Selezione delle IA

Una volta codificate digitalmente le tabelle delle chiavi e dei simboli ideografici di Pucci, tali dati strutturati sono stati sottoposti a diversi sistemi di IA generativa per l'analisi e la messa in opera. Le tre IA selezionate sono versioni gratuite disponibili online: **GPT-4o**, **Claude Sonnet 4** e **Grok 3**. Non abbiamo scelto Google Translate né DeepL, poiché non si tratta di LLM addestrabili.

La decisione strategica di ricorrere esclusivamente a strumenti di IA gratuiti deriva da una metodologia deliberatamente prudente, fondata sull'istituzione di un livello di qualità di riferimento. Tale approccio si fonda su un postulato semplice: se con sistemi di IA "semplificati" o elementari è possibile ottenere risultati soddisfacenti, *a fortiori* le prestazioni saranno nettamente superiori con versioni premium più sofisticate. Inoltre, questa scelta metodologica mostra ciò che ricercatori indipendenti o piccole realtà con budget limitati possono ragionevolmente realizzare, evidenziando al contempo margini di miglioramento accessibili quando risorse più consistenti permettono implementazioni più avanzate.

3. La traduzione automatizzata secondo Pucci implementata dalle IA

Devo innanzitutto rispondere a diverse obiezioni: le due prime fanno riferimento alla traduzione di questi testi – l'originale realizzata da Pucci nel 1931, le seconde nel 2025 da sistemi di IA vincolati alla sua metodologia; per quanto riguarda le altre: dopo la pubblicazione del [preprint in inglese su arXiv](#), ho sottoposto il mio studio a diverse riviste prestigiose nel campo dell'intelligenza artificiale, tra cui una che aveva inizialmente accettato il mio manoscritto. Il commento del revisore, giunto poco dopo la pubblicazione del mio adattamento-aggiornamento in francese dello studio, si presenta come un giudizio totalmente negativo e, purtroppo, del tutto non pertinente, fino a risultare concettualmente incongruo. Le due principali obiezioni da lui sollevate, all'origine del rifiuto, convergono in realtà verso un'unica risposta che illustrerò più avanti.

Le due prime obiezioni

1. Secondo la prima obiezione, Federico Pucci avrebbe potuto benissimo tradurre quel passaggio da solo senza ricorrere al proprio metodo.
2. La seconda obiezione è stata formulata in questo modo: «*Temo semplicemente che chi conosce l'IA generativa criticherà l'approccio, tenuto conto della tendenza dell'IA ad "allucinare".*»

In realtà, le due questioni sollevate sono strettamente interconnesse: entrambe rimandano alla medesima sfida metodologica, ossia verificare la validità del procedimento di Pucci mediante l'impiego dell'IA, valutando simultaneamente l'affidabilità dei modelli secondo la loro capacità di avvicinarsi alle traduzioni originali realizzate da Pucci sui testi sorgente (C_0 vs. C_1).

Quanto alla prima obiezione, è opportuno ribadire preliminarmente la rigosità intellettuale e l'integrità di Pucci. Dopo oltre otto anni di ricerche approfondite sulla sua vita e sul suo corpus, ritengo altamente improbabile che egli potesse adulterare i risultati traducendo in modo convenzionale per poi attribuire tale esito alla propria metodologia. In qualità di linguista di notevole competenza, Pucci non avrebbe inoltre adottato alcuni tratti stilistici che emergono nella traduzione: essi rinviano piuttosto a una procedura meccanica-sistematica, più che a scelte proprie di un traduttore umano — ed è proprio questa la medesima criticità che si osserva, un secolo dopo, nella traduzione automatica contemporanea.

La seconda obiezione — il rischio di allucinazioni da parte dell'IA — rappresenta una preoccupazione legittima, in particolare alla luce dei dibattiti attuali sui modelli generativi. Tale rischio, tuttavia, può essere sensibilmente ridotto attraverso un protocollo sperimentale controllato. A tal fine, abbiamo prima digitalizzato il testo tradotto da Pucci nel 1931 e ricostruito la sua procedura nel modo più fedele possibile, sulla base delle sue descrizioni. Successivamente, diversi modelli linguistici — appositamente istruiti ad applicare, passo dopo passo, la procedura pucciana — sono stati utilizzati per produrre traduzioni indipendenti (C_1) dello stesso passaggio. Gli output ottenuti sono stati poi confrontati e analizzati sia quantitativamente (indici di similarità, sovrapposizioni lessicali, strutture sintattiche) sia qualitativamente (caratteristiche stilistiche, tipologie di errore). Quando le traduzioni generate dall'IA convergono in misura significativa con la versione di Pucci, e ciò si verifica in modo ripetuto attraverso modelli diversi, si ottiene un argomento solido a favore della coerenza interna del metodo pucciano e della sua sorprendente compatibilità con i paradigmi contemporanei di traduzione automatica.

Va inoltre ricordato che “allucinare” significa generare informazioni non contenute nei dati o nelle istruzioni fornite. Se un'IA, applicando in modo controllato la procedura di Pucci, riproduce una traduzione quasi identica a quella da lui realizzata manualmente nel 1931, ciò non indebolisce — ma anzi rafforza — la tesi della sua intuizione anticipatrice. In tale scenario, l'IA non agisce come agente creativo autonomo, bensì come strumento di simulazione del suo procedimento.

Questa seconda obiezione conferma anzi la necessità di replicare con rigore la procedura pucciana. Che un modello generi per puro caso una traduzione identica a quella del 1931 sarebbe un evento straordinario, ma estremamente improbabile. L'interpretazione più coerente è che il metodo di Pucci fosse solido e già sorprendentemente vicino a principi che caratterizzano oggi la traduzione automatica. Il fatto che sistemi diversi, a quasi un secolo di distanza, producano risultati analoghi costituisce una prova concreta: non si tratta di una coincidenza curiosa, ma di un modello riproducibile che anticipava meccanismi chiave della traduzione computazionale moderna. Non è dunque un'allucinazione, ma una valida conferma empirica.

Le altre obiezioni

Niente, nella “valutazione” del revisore, corrisponde a realtà! Eccone il testo:

The paper “The Forgotten Code: Validating a Century-Old Translation System with AI” aims to assess the work of MT pioneer F. Pucci on a mechanical translator for Romance Languages by applying the method in the context of current Artificial Intelligence powered models. In my opinion the paper cannot go for peer review since it lacks appropriate application of empirical research. The experimental methodology is not well detailed and the conclusions are

flawed: inputting a text “encoded” as dictated by Pucci’s method has little impact in the translation, what has an impact is the fact that the original Italian words remain in the input, being them which appropriately condition the generation of a viable translation in the target language. So, no proof that the AI models are actually “reproducing” Pucci’s method. There are many other limitations in the manuscript, but the wrong methodology is the main factor for desk rejection. Moreover, current AI models have been exposed to considerable amount of text data probably also Dante’s masterpieces in several languages. Therefore, these models already “know” the target translation.

Tradotto:

Lo studio “The Forgotten Code: Validating a Century-Old Translation System with AI” mira a valutare il lavoro del pioniere della traduzione automatica F. Pucci su un traduttore meccanico per le lingue romanze, applicandone il metodo nel contesto dei modelli basati sull’Intelligenza Artificiale attuale. Ritengo che il manoscritto non sia qualificabile per la peer review, in quanto privo di un’applicazione metodologica empirica adeguata. La metodologia sperimentale non è sufficientemente dettagliata e le conclusioni risultano errate: inserire un testo “codificato” secondo il metodo di Pucci ha un impatto minimo sulla traduzione; ciò che influisce realmente è il fatto che le parole italiane originali rimangono nell’input, ed è questo che condiziona in modo appropriato la generazione di una traduzione plausibile nella lingua di arrivo. Dunque, non vi è alcuna prova che i modelli di AI stiano realmente “riproducendo” il metodo di Pucci. Il manoscritto presenta molte altre limitazioni, ma la metodologia errata è il principale motivo del rifiuto in fase di valutazione preliminare. Inoltre, i modelli attuali di AI sono stati esposti a una notevole quantità di dati testuali, probabilmente anche alle opere di Dante in diverse lingue. Di conseguenza, questi modelli “conoscono già” la traduzione.

Queste critiche sembrano basarsi sull’interpretazione di un manoscritto diverso da quello che ho scritto! Il revisore legge il lavoro come uno studio di traduzione automatica contemporanea e ne valuta la metodologia secondo criteri propri del *benchmarking* moderno. Lo studio, invece, ha un obiettivo diverso e dichiarato: ricostruire e validare internamente il metodo “meccanico” ideato da Pucci nel 1931, applicandolo esclusivamente ai due passaggi che egli stesso scelse. Gli LLM non sono il fine del lavoro, ma lo strumento che consente di testare la coerenza e l’operatività di un sistema storico rimasto finora non implementato.

Alla luce di questo, l’affermazione secondo cui la metodologia sarebbe “inadeguata” non considera che il disegno sperimentale è costruito per rispondere a un quesito storico, non per misurare la performance della MT attuale. Il confronto tra le due condizioni sperimentali — C_0 , ossia l’output di traduzione “normale” dei modelli senza vincoli, e C_1 , ossia l’output dei stessi modelli quando sono vincolati all’applicazione delle regole di Pucci — a parità di input italiano, mostra differenze sistematiche e riproducibili. Poiché l’architettura e i parametri dei modelli rimangono identici, la divergenza tra C_0 e C_1 può essere attribuita esclusivamente al vincolo procedurale imposto dal metodo Pucci, segno che la codifica simbolica modifica effettivamente il comportamento dei modelli. Anche l’eventuale esposizione pregressa dei LLM a traduzioni di Dante non annulla questo risultato, poiché influenzerebbe entrambe le condizioni e non la divergenza tra esse.

In conclusione, capisco il tentativo del revisore di sintetizzare lo scopo del mio lavoro, ma il commento proposto finisce per sintetizzare qualcos'altro, poiché il *paper* non intendeva affatto “valutare Pucci”, bensì mostrare — attraverso una combinazione di ricostruzione storica e validazione empirica — che il sistema da lui concepito nel 1931 era sorprendentemente strutturato, coerente e formalizzabile, al punto da poter essere oggi operato da modelli che egli non avrebbe potuto neppure immaginare.

3.1 Confronto tra le codifiche di Pucci e quelle generate dagli LLM

Dei due testi tradotti in modo “meccanico” da Federico Pucci nel 1931, questo studio limita l’analisi comparativa delle traduzioni generate dalle IA moderne all’estratto dantesco (dall’italiano al francese), poiché i risultati sono sufficienti a dimostrare la solidità metodologica e la capacità predittiva del suo sistema. La traduzione del secondo passaggio di Voltaire, dal francese all’italiano (cfr. **Allegato K**, Figura K.1), non apporta infatti alcun valore comparativo aggiuntivo al presente studio.

Ecco il brano della **Vita Nuova** di Dante scelto da Pucci (cfr. **Allegato I**, Figura I.1):

Ai miei occhi apparve la gloriosa donna della mia mente, la quale fu da molti chiamata Beatrice.

Io la vidi quasi dalla fine del mio anno nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, cinta ed ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si convenia. In quel punto dico veramente che lo spirito della vita cominciò a tremar sì fortemente che apparia nei menomi polsi orribilmente.

E vedea di sì nobili e laudabili portamenti, che si potea dire quella parola del poeta Omero: Ella non pareva figliuola d’uomo mortale, ma di Dio.

Poi che furono passati tanti dì, nell’ultimo di questi, avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga età; e, passando per una via, volse gli occhi verso me e mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine.

Secondo la sua stessa metodologia, Pucci codificò il passaggio da tradurre nel modo seguente:

*M² occhio + apparire ≡ a¹ glorioso -f donna M² pensiero.
R¹ essere ≡ da molto + chiamare × ≡ Beatrice. I III^f vedere
≡ quasi da a¹ fine M² anno 9. III^f (qui bisogna colmare l'ellissi
del soggetto) apparire ≡ vestire × ≡ 1² molto nobile colore (per
la norma N° 4), cingere × ≡ & ornare × ≡ come (anziché: alla
guisa si scrive come, che è una espressione più comune, di signifi-
cato affatto equivalente) si convenire ≡ S¹ molto giovane -f età
(convenire passa subito dopo di come, dovendosi fare la costruzione
diretta).
In d. punto I dire ≡ che a¹ spirito a² vita cominciare ≡ a
tremare ≡ così fortemente, che III apparire ≡ in a¹ molto pic-
colo - m+ polso + orribilmente.
& I vedere ≡ III^f di così nobile - m + & laudabile - m +
portamento+, che si potere ≡ dire ≡ d.² parola a² poeta Omero:
III^f non parere ≡ figliuola di un (oppure 1²) uomo mortale m,
ma di Dio. Dopo che tanto+ giorno+ essere ≡ passare × ≡, in
a⁴ ultimo D² avvenire ≡, che D. mirabile - f donna apparire ≡ a
me (I²) vestire × ≡ di colore molto bianco, in mezzo di due gen-
tile -f+ donna+, R¹ essere ≡ di più lungo -f età; &, passare × ≡
per 1 via, volgere ≡ a⁴ occhio+ verso I¹ & I³ salutare ≡ molto
virtuosamente, tanto che I² parere ≡ allora vedere ≡ tutto⁴ + a¹
termine + a² beatitudine.*

Figura 5

Codifica dell’estratto originale italiano di Dante (pagina 27 del libro di Pucci)

Ecco la traduzione francese ottenuta da Pucci:

À mes yeux apparut la glorieuse femme de ma pensée, laquelle était par bien des personnes appelée Béatrice.

Je la vis depuis la fin de mon année neuvième. Elle apparut habillée d'une très noble couleur, ceinte et ornée comme il se convenait à son très jeune âge. À ce point je dis vraiment que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparaissait dans les très petits pouls horriblement.

Et je la voyais de si nobles et louables contenance qu'on pouvait dire cette parole du poète Homère: elle ne semblait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu.

Après que tant de jours furent passés, dans le dernier de ceux-ci, il arriva, que cette femme admirable apparut à moi, habillée d'une couleur très blanche au milieu de deux femmes de condition, qui étaient d'un plus long âge ; en passant elle tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement de sorte que il me parut alors de voir tous les limites de la béatitude.

Per quanto riguarda la codifica del testo da parte delle IA, non avendo potuto integrare gli ideogrammi grafici per indicarne il significato agli LLM, ho utilizzato degli equivalenti testuali, da ID1, ID2, ... fino a ID11, per specificare i tempi verbali:

Figura 6

Numerazione degli ideogrammi grafici (tranne &, X, ! e K), da ID1 a ID11

Dove:

1. ID1 = infinito,
2. ID2 = presente indicativo,
3. ID3 = imperfetto,
4. ID4 = passato remoto,
5. ID5 = futuro,
6. ID6 = presente congiuntivo,
7. ID7 = passato congiuntivo,
8. ID8 = participio presente,
9. ID9 = participio passato,
10. ID10 = imperativo
11. ID11 = condizionale

(cfr. Allegato K, Figura K.2).

Per fornire un esempio della codifica originale, l'abbiamo ricostruita dopo aver ricreato graficamente gli ideogrammi inventati da Pucci:

*M³ occhio + apparire ≡ a¹ glorioso -f donna M² pensiero, R¹ essere ≡ da molto + chiamare X ≡ Beatrice. I III f⁴ vedere ≡ quasi da a¹ fine M² anno 9. III f¹ (qui bisogna colmare l'ellissi del soggetto) apparire ≡ vestire X ≡ I² molto nobile colore (per la norma N° 4), cingere X ≡ & ornare X ≡ come (anziché: alla guisa si scrive **come**, che è una espressione più comune, di significato affatto equivalente) si convenire ≡ S³ molto giovane -f età (convenia passa subito dopo di come, dovendosi fare la costruzione diretta).*

In d. punto I dire ≡ che a¹ spirito a² vita cominciare ≡ a tremare ≡ così fortemente, che III apparire ≡ in a⁴ molto piccolo - m+ polso + orribilmente.

& I vedere ≡ III f⁴ di così nobile - m + & laudabile m+ portamento+, che si potere ≡ dire ≡ d. ⁴ parola a² poeta Omero:

Ilf non parere ≡ figliuola di un (oppure I²) uomo mortale m, ma di Dio. Dopo che tanto+ giorno+ essere ≡ passare X ≡, in a⁴ ultimo D² avvenire ≡, che D. mirabile-f donna apparire ≡ a me (I³) vestire X ≡ di colore molto bianco, in mezzo di due gentile -f+ donna+, R¹ essere ≡ di più lungo-f età; & passare X ≡ per I via, volgere ≡ a⁴ occhio+ verso I⁴ & I³ salutare ≡ molto virtuosamente, tanto che I³ parere ≡ allora vedere ≡ tutto⁴ + a⁴ termine + a² beatitudine.

Figura 7
Codifica secondo Pucci dopo ricostruzione grafica degli ideogrammi di sua invenzione

Codifica dello stesso passaggio secondo ChatGPT:

a. M. yeux apparaît-ID4 a. glorieuse femme de M. esprit, r. être-ID4 appelée Beatrice par plusieurs. I la voir-ID4 presque à la fin de M. année neuvième. Apparaître-ID4 vêtue d'un très noble couleur, ceinte et ornée selon la manière convenable à S. jeune âge. En ce moment I dire-ID2 vraiment que l'esprit de la vie commencer-ID4 à trembler si fortement qu'il apparaît-ID3 horriblement dans les moindres pouls. Et I la voir-ID3 de si nobles et louables manières qu'on pouvoir-ID3 dire cette parole du poète Homère : Elle ne sembler-ID3 fille d'un homme mortel, mais de Dieu. Puisque plusieurs jours être-ID4 passés, au dernier de ceux-ci, il arriver-ID4 que D. admirable femme apparaît-ID4 à I, vêtue de couleur très blanche, entre deux femmes gentilles, r. être-ID3 de plus grande âge ; et, en passant par une rue, tourner-ID4 les yeux vers I et I saluer-ID4 très vertueusement, tellement que le I sembler-ID4 alors voir tous les confins de la béatitude.

Figura 8
Codifica del testo italiano originale da parte di ChatGPT

Codifica dello stesso passaggio da parte di Claude (che sembra più sofisticata rispetto a quella di ChatGPT):

Pucci-Ideographic-Encoding:-(Claude)¶

First-Paragraph:·À·M·yeux·apparir-ID4·a·glorios-f·donn-f·de·a·M·ment-f·a·r·être-ID4·de·beaucoup·appeler-ID9·Béatrice·I·a·voir-ID4·presque·de·a·fin·de·M·ann-f·neuvièm-f·Apparir-ID4·vêtu-f·de·très·nobl-m·couleur-f·ceint-f-&·orner-ID9·à·a·façon·r·à·S·très-jeun-f·âg-m·se·convenir-ID3·Dans·ce·point·m·dir-ID2·vraiment·r·a·esprit-m·de·a·vi-f·commencer-ID4·à·trembler·si·fortement·r·apparir-ID3·dans·a·moindre·poul-m·horriblement·&·a·voir-ID3·de·si·nobl-m·&·louabl-m·comportement-m·r·se·pouvoir-ID3·dir·cette·parol-f·du·poët-m·Homère·Ilf·ne·paraîtr-ID3·fill-f·d'·homm-m·mortel-m·mais·de·Dieu·¶

Second-Paragraph:·Après·r·être-ID4·passer-ID9·tant·jour-m·dans·a·dernier·de·ces·advenir-ID4·r·cette·miracul-f·donn-f·apparir-ID4·à·I·vêtu-f·de·couleur-f·très·blanc-f·au·milieu·de·deux·gentil-f·donn-f·a·r·être-ID3·de·+·long-f·âg-m·&·passer-ID8·par·un-f·voif·tourner-ID4·a·yeux·vers·I·&·I·saluer-ID4·très·virtueus-m·tant·r·I·paraîtr-ID4·alors·voir·tous·a·term-m·de·a·béatitud-f·¶

Figura 9
Codifica del testo italiano originale da parte di Claude

La codifica del testo italiano originale da parte di Grok risulta nettamente più precisa e dettagliata rispetto alle altre due, poiché analizza il testo parola per parola.

Table of Key Morphemes and Translations

Italian Morpheme	Pucci's Ideogram	Encoded Form (Partial)	Translation	Natural French	Explanation
Al miei occhi	a M.-m occhi	a M.-m occhi	"À mes yeux"	"À mes yeux"	M.-m for possessive, correct preposition.
Appare	apparire [remote past]	apparire [remote past]	"Apparut"	"Apparut"	Chart B for past tense.
La gloriosa donna	a. glorioso-f donna	a. glorioso-f donna	"La glorieuse dame"	"La glorieuse dame"	a. for article, f for feminine.
Io la vidi	l IIII vedere [remote past]	l IIII vedere [remote past]	"Je la vis"	"Je la vis"	l, IIII for pronouns, past tense.
Nobilissimo colore	nobile-m couleur-m	di nobile-m couleur-m	"De noble couleur"	"D'une couleur très noble"	Superlative simplified, gender correct.
Spirito della vita	a. esprit-m di a. vita	a. esprit-m di a. vita	"L'esprit de la vie"	"L'esprit de la vie"	Literal, misses symbolic depth.
Ella non parsa	IIII non apparire [imperfect]	IIII non apparire [imperfect]	"Elle ne semblait pas"	"Elle ne semblait pas"	Correct pronoun, imperfect tense.
Colore bianchissimo	couleur-m blanc	di couleur-m blanc	"De couleur blanc"	"D'une couleur très blanche"	Superlative simplified.

Updated Flowchart for Pucci's Translation Process

Python Code for Flowchart:

```

python
from graphviz import Digraph

# Initialize the flowchart
dot = Digraph(comment="Pucci's Translation Process for La Vita Nuova", format="png")

# Define nodes
dot.node("A", "Input: Al miei occhi appare la gloriosa donna...")
dot.node("B", "Parse morphemes: nouns, verbs, prepositions, etc.")
dot.node("C", "Apply Chart A: a., l, IIII, M., f., &")
dot.node("D", "Apply Chart B: apparire [remote past], vedere [imperfect], etc.")
dot.node("E", "Resolve adjectives/nouns: glorioso-f, nobile-m")
dot.node("F", "Retain prepositions (di, a, da), nouns (donna, beatrice)")
dot.node("G", "Dictionary lookup: yeux, dame, esprit, Béatrice")
dot.node("H", "Output: À mes yeux apparut la glorieuse dame...")

# Define edges
dot.edge("A", "B")
dot.edge("B", "C")
dot.edge("C", "D")
dot.edge("D", "E")
dot.edge("E", "F")
dot.edge("F", "G")
dot.edge("G", "H")

# Render the flowchart
dot.render("pucci_vita_nuova_flowchart", cleanup=True)

# Saves as 'pucci_vita_nuova_flowchart.png'

```

Figura 10
Codifica del testo italiano originale da parte di Grok

Confronto del passaggio di Dante tradotto dalle tre IA:

ChatGPT	Claude	Grok
<p>À mes yeux apparut la glorieuse femme de mon esprit, celle que beaucoup appelaient Béatrice. Je la vis presque à la fin de ma neuvième année. Elle apparut vêtue d'une couleur des plus nobles, ceinte et ornée selon la manière convenant à sa très jeune âge. À ce moment précis, je dis en vérité que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparaissait horriblement dans les moindres pulsations. Et je la voyais dotée de manières si nobles et louables qu'on pouvait reprendre ici la parole du poète Homère: Elle ne semblait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu.</p> <p>Après que plusieurs jours furent passés, le dernier de ceux-ci, il arriva que cette femme admirable m'apparut vêtue d'un blanc éclatant, entre deux dames nobles de plus grande maturité. En passant dans une rue, elle tourna les yeux vers moi et me salua avec une telle vertu que je crus voir alors tous les confins de la béatitude.</p>	<p>À mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit, laquelle fut par beaucoup appelée Béatrice. Je la vis presque dès la fin de ma neuvième année. Elle apparut vêtue de très noble couleur, ceinte et ornée à la façon qui convenait à son très jeune âge. En ce point je dis vraiment que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparaissait dans les moindres pouls horriblement. Et je la voyais de si nobles et louables comportements, qu'on pouvait dire cette parole du poète Homère: Elle ne paraissait fille d'homme mortel, mais de Dieu.</p> <p>Après que furent passés tant de jours, au dernier de ceux-ci, il advint que cette admirable dame apparut à moi vêtue de couleur très blanche, au milieu de deux gentilles dames, lesquelles étaient de plus long âge; et, passant par une voie, elle tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement, tant qu'il me parut alors voir tous les termes de la béatitude.</p>	<p>À mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit qui fut par beaucoup appelée Béatrice. Je la vis presque depuis la fin de mon année neuvième. Apparut vêtue de noble couleur, ornée à la manière qui convenait à son jeune âge. En ce point je dis véritablement que l'esprit de la vie commença à trembler si fort qu'il apparaissait dans les pouls minimes orriblement. Et je la voyais de si noble et louable portements que pouvait dire la parole du poète Homère: Elle ne semblait pas fille d'homme mortel mais de Dieu.</p> <p>Puisque furent passés tant de jours, dans le dernier de ceci, arriva que la mirabile dame apparut à moi vêtue de couleur blanc, en milieu de gentilles dames qui étaient de plus long âge; et, passant par une rue, tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement, tant que sembla à moi voir tous les termes de la béatitude.</p>

Tabella 1

Confronto dell'estratto della *Vita Nuova* di Dante, rispettivamente tradotto da GPT-4o, Claude Sonnet 4 e Grok 3 (C0)

Ho iniziato questa sperimentazione selezionando tre sistemi di IA liberamente accessibili online per effettuare i test, tra cui ChatGPT-4o e Grok 3. Tuttavia, il 7 agosto 2025 OpenAI ha pubblicato il suo ultimo modello di IA, ChatGPT-5, e l'11 agosto 2025 xAI ha reso gratuitamente disponibile a tutti gli utenti la versione "Expert", che utilizza sistematicamente il modello Grok 4, anche se tale accesso gratuito rimane limitato nel tempo e può comportare restrizioni di volume d'uso per gli account non a pagamento. Da qui la necessità di ripetere i test con GPT-5 e Grok 4, seguendo la stessa metodologia, e di confrontare da un lato i nuovi risultati tra loro e, dall'altro, i nuovi risultati con quelli precedenti.

3.1.1 ChatGPT 5 et Grok 4

ChatGPT 5 fornisce questa breve spiegazione del proprio formato:

- Ogni unità lessicale compare o sotto forma di ideogramma (chiave Pucci) oppure come radice neutra da dizionario (MAIUSCOLO). Esempio: GLORIOS-f = aggettivo "glorioso" con marcatura femminile; OCCHI+ = occhi (plurale).
- I verbi compaiono come radici all'infinito seguite dall'ideogramma del tempo (es. APPARIRE+ID4 = *apparve* / passato remoto). Quando un verbo è usato come participio o aggettivo, si utilizza +ID9 (participio passato) oppure +ID8 (gerundio/participio presente).
- La voce passiva in Pucci sarebbe indicata da un marcatore di passivo seguito dall'agente: +PASS(DA-MOLTI) = "fu chiamato da molti".
- Il flusso è stato mantenuto compatto perché la "macchina" di Pucci produceva una rappresentazione breve e schematica, che il lettore della lingua di arrivo (con l'ausilio dei dizionari) doveva ricostruire e riorganizzare per ottenere un testo fluido.

```
[a] [M.] [occhi+PL] [apparire(PST)] [a.] [glorios-f] [donna] [di] [M.] [mente] [r.]
[chiamare(PST)+PASS(da molti)] [Beatrice] [I] [la] [vedere(PST)] [quasi] [a] [a.] [fine] [di] [M.] [anno]
[nono] [apparire(PST)] [vestire-PART] [di] [colore] [nobile] [cinta] [&] [ornato-f] [in modo] [adatto] [a]
[sua] [giovannissim-f] [età] [a.] [momento] [lo] [spirito] [di] [a.] [vita] [cominciare(PST)] [a]
[tremare(INF)] [molto] [forte] [tanto_che] [apparire(IMP)] [nei] [menom+PL] [polsi] [orribilmente] [&]
[I] [la] [vedere(IMP)] [con] [manier+PL] [si] [nobil-m/f] [&] [laudabil] [che] [potere(IMP)] [dire(INF)]
[quella] [parola] [di] [a.] [poeta] [Omero] [:] [IIII] [non] [parere(IMP)] [figlia] [di] [uomo] [mortale]
[ma] [di] [Dio] [poi_che] [passare(PST)] [tanto] [giorno+PL] [in] [a.] [ultimo] [di] [questo+PL]
[avvenire(PST)] [che] [questa] [mirabil-f] [donna] [apparire(PST)] [a] [I] [vestire-PART] [di] [colore]
[bianchissim-f] [in mezzo di] [due] [gentil-f] [donna+PL] [r.] [essere(IMP)] [di] [più] [lung-f] [età] [&]
[passare(GER)] [per] [una] [via] [volgere(PST)] [occhio+PL] [verso] [I] [&] [salutare(PST)] [I] [molto]
[virtuosamente] [tanto_che] [parere(PST)] [vedere(INF)] [tutto+PL] [a.] [terminare+PL] [di]
[beatitudine]
```

Pucci Raw French Output

```
À mes yeux apparut la glorieuse femme de mon esprit, laquelle fut appelée par beaucoup
Béatrice : je la vis presque à la fin de mon neuvième année ; apparut vêtue de couleur
noble, ceinte et ornée à la façon que à sa très jeune âge convenait ; en ce moment je dis
que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement que apparaissait dans les plus
petits poignets horriblement ; et je la vis avec comportements si nobles et louables que
se pouvait dire cette parole du poète Homère : elle ne paraissait pas fille d'homme
mortel mais de Dieu ; après que passèrent tant de jours, dans le dernier de ceux-ci, arriva
que cette admirable femme apparut à moi vêtue de couleur très blanche, au milieu de
deux femmes gracieuses qui étaient de plus longue âge ; et passant par une rue, tourna
les yeux vers moi et me salua très vertueusement : si bien qu'il me parut alors voir tous
les termes de la béatitude.
```

Encoding and translation by ChatGPT 5

Figura 11

Flusso di ideogrammi in stile Pucci (uscita macchina) e resa francese grezza di ChatGPT 5

Il processo di traduzione di Grok 4 simula direttamente l'"output-macchina" in un francese semplificato (parole basilari con una struttura approssimativa), come se il destinatario l'avesse già in parte riordinata. Ma, per fornirne una spiegazione dettagliata, la scompone frase per frase:

- Originale italiano
- Input semplificato (italiano originale preso così com'è e poi ridotto)
- Codifica tramite ideogrammi (interlingua neutra, usando parole di base italo-francesi + simboli)

- Decodifica/ricostruzione in francese (equivalenti lessicali tramite dizionari simulati, riordinamento per ottenere un risultato “accettabile”)
- Risultato finale (come nella risposta precedente, con spiegazione delle scelte).

Il risultato inizia con “*Aux mes yeux*”, fatto piuttosto strano, poiché finora tutte le traduzioni precedenti iniziavano con “*À mes yeux*”. Grok 4 giustifica tale scelta nel modo seguente:

- Articoli/pronomi: “*À*” (preposizione + articolo) → *a.* (articolo) + *M.* (possessivo *mon*).
- “*Aux mes yeux*”: semplificazione di “*a. M. occhi+*” → “*Aux*” (preposizione + articolo plurale) + “*mes*” (*M.* per *mes* + plurale).

Si tratta però di un errore elementare che lo stesso Pucci aveva esplicitamente escluso (p. 32 del suo libro). Come osservava, anche qualora l’utente non fosse in grado di identificare con precisione la causa del problema, da subito è evidente che “*aux mes*” non è un francese accettabile e che l’errore proviene dalla forma “*aux*”. Consultando le tabelle differenziali, si nota che l’italiano *a* scompare davanti a un possessivo e che le forme articolate si riducono alle forme semplici; di conseguenza, “*aux*” va corretto in “*à*”. (Le tabelle di Pucci si applicano tuttavia solo alle lingue romanze).

Ecco dunque la traduzione realizzata da Grok 4 applicando i principi del metodo Pucci (basati sugli ideogrammi e sulle chiavi universali fornite):

Aux mes yeux apparut la glorieuse femme de ma mente, la quelle fut par beaucoup appelée Beatrice. Je la vis presque de la fin de mon année neuvième. Elle apparut vêtue de couleur très noble, ceinte et ornée à la manière qui à sa âge très jeune se convenait. En ce point je dis véritablement que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparaît dans les moindres pulses de façon horrible. Et je la voyais de si nobles et louables comportements, que l'on pouvait dire cette parole du poète Homère : Elle ne paraissait pas fille d'homme mortel, mais de Dieu.

Puis que furent passés tant de jours, dans le dernier de ces, arriva que cette merveilleuse femme apparut à moi vêtue de couleur très blanche, au milieu de deux gentilles femmes, les quelles étaient de âge plus longue ; et, passant par une voie, tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement, tant que il me parut alors voir tous les termes de la béatitude.

Figura 12
Output francese in stile Pucci prodotto da Grok 4

Nel complesso, il numero di soppressioni e aggiunte rimane conforme alla media dei risultati precedenti, come riassunto efficacemente dalla heatmap sottostante.

Figura 13
Heatmap delle soppressioni e delle aggiunte tra le versioni A e B

Nel quadro del confronto testuale tra le versioni A e B, questo studio definisce come *soppressioni* gli elementi linguistici (una parola o un gruppo di parole) presenti nella versione sorgente A ma assenti o trasformati nella versione B, e come *aggiunte* gli elementi presenti nella versione B ma assenti nella versione A, riconoscendo che tali variazioni possono includere anche elementi minimi quali segni di punteggiatura.

3.2 Controllo tra i risultati prodotti dai primi modelli di IA testati e confronto con la traduzione di Pucci

Gruppo 1 (da 1 a 3) — Condizione C₀: traduzioni neurali standard prodotte dai LLM senza vincoli (C₀-C₀)

Per le definizioni delle condizioni C_i (C₀ = traduzione standard dei LLM, NMT-like, e C₁ = output vincolato dal metodo Pucci), si veda il glossario e l'**Allegato L**).

1. ChatGPT C₀ vs. Claude C₀ – 23 soppressioni + 20 aggiunte
2. ChatGPT C₀ vs. Grok C₀ – 21 soppressioni + 19 aggiunte
3. Claude C₀ vs. Grok C₀ – 22 soppressioni + 23 aggiunte

Gruppo 2 (da 4 a 9) — Confronti tra condizione C₁ (vincolo Pucci) e condizione C₀ (traduzione standard) all'interno dello stesso modello o tra modelli diversi (C₁-C₁ e C₁-C₀)

C₁-C₁ (LLM diversi, stesso vincolo procedurale Pucci):

4. ChatGPT C₁ vs. Claude C₁ – 30 soppressioni + 25 aggiunte
5. ChatGPT C₁ vs. Grok C₁ – 27 soppressioni + 23 aggiunte
6. Claude C₁ vs. Grok C₁ – 25 soppressioni + 21 aggiunte

C₁-C₀ (stesso modello, due condizioni diverse):

7. ChatGPT C₁ vs. ChatGPT C₀ – 20 soppressioni + 22 aggiunte
8. Claude C₁ vs. Claude C₀ – 20 soppressioni + 19 aggiunte
9. Grok C₁ vs. Grok C₀ – 24 soppressioni + 28 aggiunte

Gruppo 3 (da 10 a 15) — Risultati originali di Pucci vs. sistemi IA nelle due condizioni (C₁ e C₀)

Confronti Pucci-C₁ (effetto del metodo):

10. Pucci vs. ChatGPT C₁ – 20 soppressioni + 20 aggiunte
11. Pucci vs. Claude C₁ – 24 soppressioni + 23 aggiunte
12. Pucci vs. Grok C₁ – 24 soppressioni + 24 aggiunte

Confronti Pucci-C₀ (assenza del metodo):

13. Pucci vs. ChatGPT C₀ – 25 soppressioni + 27 aggiunte
14. Pucci vs. Claude C₀ – 25 soppressioni + 26 aggiunte
15. Pucci vs. Grok C₀ – 24 soppressioni + 22 aggiunte

(Per dettagli e grafici, cfr. **Allegato H**, Figura H.1.)

Poiché i confronti con le versioni ChatGPT 5 e Grok 4 confermano questi risultati senza apportare informazioni significative aggiuntive, non ho ritenuto utile presentarli in dettaglio in questo articolo.

Confronto quantitativo e interpretazione degli output di traduzione

Divergenze deboli o moderate tra LLM che operano nella stessa condizione (C₀-C₀ o C₁-C₁)

Quando si confrontano gli output di diversi LLM che operano sotto la stessa strategia, la divergenza rimane modesta. Ad esempio, Claude C₀ vs. Grok C₀ presenta 22 soppressioni e 23 aggiunte, mentre Claude C₁ vs. Grok C₁ ne presenta 25 e 21. Questi risultati indicano che, pur variando la formulazione, una metodologia condivisa (rispettivamente: traduzione neurale standard in C₀ e applicazione del metodo simbolico di Pucci in C₁) esercita un effetto unificante attraverso i sistemi.

Divergenze maggiori tra condizione C₁ (metodo simbolico di Pucci) e condizione C₀ (traduzione neurale standard, NMT-like) all'interno dello stesso LLM

I confronti tra la condizione C₁ e la condizione C₀ all'interno dello stesso modello mostrano scarti leggermente più elevati. Ad esempio, ChatGPT C₁ vs. ChatGPT C₀ conta 20 soppressioni e 22 aggiunte, mentre Claude C₁ vs. Claude C₀ ne conta 20 e 19. Ciò suggerisce che la metodologia simbolica di Pucci influisca in modo significativo sull'output tradotto, pur lasciando a ciascun modello una propria "firma" stilistica.

Divergenze più marcate tra le traduzioni originali di Pucci e gli output C₀ dei modelli contemporanei

Le differenze più pronunciate emergono quando le traduzioni di Pucci del 1931 vengono confrontate con gli output prodotti dai modelli nella condizione C₀ (traduzione neurale standard, NMT-like):

Pucci vs. ChatGPT C₀ (25 + 27), Pucci vs. Claude C₀ (25 + 26) e Pucci vs. Grok C₀ (24 + 22).

Ognuno di questi confronti totalizza circa 50 modifiche, evidenziando che l'impianto simbolico di Pucci genera uno schema stilistico e strutturale distinto, non riprodotto dai meccanismi neurali contemporanei.

Figura 14

Confronto delle variazioni testuali medie tra i gruppi 1, 2 e 3

Sintesi per tipo di confronto

- **C₀ vs. C₀ tra modelli diversi:** ~45 modifiche. Nonostante una base comune di traduzione neurale, i modelli divergono nei dettagli lessicali, riflettendo differenze architettoniche interne.
- **Stesso modello, metodi diversi (C₀ vs. C₁):** ~42 modifiche. L'introduzione del vincolo simbolico (metodo Pucci) induce una variazione strutturale significativa anche all'interno dello stesso modello.
- **Stessa metodologia, modelli diversi (C₁-C₁, es. Claude C₁ vs. Grok C₁):** ~45-50 modifiche. La divergenza riflette le differenze nella logica interna di ciascun LLM.
- **Pucci originale vs. qualsiasi uscita IA (C₀ o C₁):** ~48-52 modifiche. Il sistema simbolico di Pucci rimane distinto sia dalle traduzioni neurali standard (NMT-like) sia dalle uscite che tentano di simulare lo stile attraverso C₁.

Interpretazione

- **Gruppo 1 (solo C₀, confronti 1-3):** variazione più bassa, media di 21,33, che indica una forte coerenza interna tra i modelli neurali contemporanei.
- **Gruppi 2-3 (C₁ e confronto con Pucci originale, confronti 4-15):** variazione più elevata, con una media identica di 23,66.

L'aumento sistematico (+2,33, ≈11%) mostra che l'introduzione del quadro simbolico di Pucci — sia applicato direttamente dal modello sia osservato nel testo del 1931 — incrementa in modo costante la divergenza rispetto alla condizione C₀.

L'effetto è di entità media (Cohen's $f = 0,29$, $\eta^2 = 0,077$), il che significa che l'appartenenza ai gruppi spiega circa l'8% della varianza nelle operazioni di editing. Sebbene la differenza non sia dominante, risulta stabile e misurabile, sottolineando la specificità metodologica del sistema di Pucci.

Conclusione

Il quadro simbolico di Pucci, così come descritto nella sezione 2.2, produce output coerenti e distinti rispetto alla traduzione standard dei LLM, NMT-like (C₀); la sua replica tramite IA (gruppi 2 e 3) preserva le sue caratteristiche essenziali (cfr. **Allegato H**, Figura H.1 per le metriche). Ciò rafforza la portata storica del metodo, analizzata più dettagliatamente nella sezione 3.3.3.

3.3 Punteggi BLEU e altre metriche (chrF, METEOR)

Poiché il BLEU (*Bilingual Evaluation Understudy*) [12] è concepito per confrontare delle traduzioni con un testo di riferimento considerato *gold standard*, la prima fase è consistita nel valutare se la traduzione di Pucci potesse ricoprire questo ruolo.

Un *gold standard* è una traduzione ritenuta sufficientemente fedele, fluida e rappresentativa del testo di partenza da poter fungere da riferimento per una valutazione automatica. BLEU non “conosce” né il senso né lo stile: si limita a confrontare gli *n-grammi* fra una traduzione candidata (voce 38) e una traduzione di riferimento (voce 39).

Per garantire la solidità della valutazione relativa alla traduzione di Pucci, abbiamo adottato una metodologia in due passaggi:

1. Analisi qualitativa attraverso una **griglia di valutazione della traduzione letteraria** (fedeltà, chiarezza, stile, rispetto del registro e creatività lessicale).
2. Confronto con **tre traduzioni open access** dello stesso passo della *Vita Nuova*: Maxime Durand-Fardel (1898) [1], Hippolyte Godefroy (1901) [2] e Henry Cochin (1905) [3].

Questo approccio è conforme ai principi *open source*, dato che le versioni francesi più recenti realizzate da traduttori prestigiosi come Jacqueline Risset, André Pézard o Christian Bec restano protette dal diritto d'autore e non sono dunque liberamente accessibili. Tuttavia, un confronto tra queste traduzioni di riferimento e la versione di Pucci avrebbe un interesse scientifico considerevole.

Ogni traduzione presenta specificità proprie, con punti di forza e limiti distintivi; la versione “*good enough*” proposta da Pucci, pur con alcune imperfezioni, rivendica legittimamente il suo posto nel corpus più ampio delle traduzioni francesi della *Vita Nuova* di Dante e può pertanto essere considerata un *gold standard* pertinente per analisi successive, in particolare per l'attribuzione di un punteggio BLEU ai vari testi.

Abbiamo quindi proceduto al calcolo e al confronto dei punteggi BLEU della versione di Pucci e di tre traduzioni letterarie candidate. Come già indicato, il testo francese tradotto da Pucci è riportato alle pagine 15–16 (cfr. **Allegato I**, Figura I.1 per l'estratto italiano).

3.3.1 Griglia di valutazione della traduzione letteraria

Valutazione su 10 punti per ciascun criterio:

- Fedeltà al senso
- Chiarezza e fluidità in francese
- Stile e musicalità
- Rispetto del testo sorgente, del registro e del tono
- Creatività / scelte lessicali

La valutazione finale corrisponde alla media dei cinque punteggi, espressa anch'essa su 10.

Traduttore	Fedeltà al senso (/10)	Chiarezza e fluidità in francese (/10)	Stile e musicalità (/10)	Rispetto del testo sorgente, del registro e del tono (/10)	Creatività / scelte lessicali (/10)	Valutazione finale media (/10)
Durand-Fardel (1898)	7 (si prende maggiori libertà, ma coglie l'essenza)	8 (francese molto più fluido e idiomatico, lettura più agevole)	7 (ritmo più letterario, cadenze attenuate e una certa eleganza)	8 (mantiene un registro elevato e solenne con una certa grazia, es. “ <i>courtoisie infinie</i> ”)	8 (compie scelte interpretative che migliorano la leggibilità pur restando vicino all'atmosfera dantesca)	7,6
Godefroy (1901)	7 (globalmente fedele, ma con aggiunte e omissioni di gusto romantico)	8 (fluido, idiomatico, talvolta un po' contorto)	7 (elegante ma fin troppo ricercato; cadenza più retorica che lirica)	7 (inflessione sentimentale e romantica moderna, meno trattenuta rispetto a Dante)	8 (scelte lessicali inventive, ma lontane dalla tessitura originale, con alcune omissioni)	7,4
Cochin (1905)	9 (molto vicino a Dante, pochissime libertà interpretative)	7 (formulazioni arcaiche, talvolta pesanti, ma sempre intelligibili)	8 (conserva maggiormente la solennità e la cadenza medievale)	9 (preserva con successo il tono elevato, quasi sacro, di Dante)	7 (fedele, talvolta elegante, talvolta rigido e datato)	8,0
Pucci (1931)	9 (forte fedeltà, omissioni minori o traduzioni deboli, es. “ <i>très petits pouls horriblement</i> ”)	7 (fluido ma con una fraseggiatura meccanica e datata, es. “ <i>comme il se convenait</i> ”)	6 (manca di ritmo, troppo prosastico, cadenze piatte)	7 (mantiene un tono rispettoso ma senza la solennità poetica di Dante)	6 (scelte pratiche come “ <i>pensée</i> ” per “ <i>mente</i> ”; funzionali ma poco inventive)	7,0

Tabella 2

Confronto dei criteri e delle valutazioni per ogni traduttore
Cochin: **8,0** ; Durand-Fardel: **7,6** ; Godefroy: **7,4** ; Pucci: **7,0**

Il confronto tra le quattro traduzioni rivela priorità differenti nell'arte di rendere in francese la *Vita Nuova*. La versione di Durand-Fardel privilegia la chiarezza e la fluidità, adottando un approccio più libero e interpretativo che favorisce l'eleganza, la leggibilità e l'attrattiva letteraria, pur introducendo talvolta sfumature assenti nel testo dantesco. Godefroy, al contrario, spinge l'abbellimento ancora oltre, adottando un registro romanticizzato e lirico che attenua l'austerità medievale dell'originale. Se tale scelta rischia di indebolire la densità "teologica" e simbolica di Dante, essa mette comunque in luce le potenzialità creative della libertà interpretativa, aprendo il testo a sensibilità contemporanee. Cochin, collocato a metà fra questi due approcci, raggiunge forse l'equilibrio più compiuto: fedele al senso di Dante e al tempo stesso attento a preservare il tono augusto e la cadenza solenne che trasmettono l'intensità spirituale dell'opera. Pucci, infine, si distingue per un marcato letteralismo, offrendo una testimonianza testuale precisa delle parole di Dante, ma a scapito della risonanza stilistica e della vitalità poetica.

L'analisi comparativa suggerisce infatti che nessuna traduzione riesca a restituire pienamente il genio di Dante, ma che ciascuna illumini aspetti diversi del testo. Durand-Fardel valorizza l'accessibilità e l'eleganza; Godefroy mette in evidenza le possibilità della ricreazione immaginativa; Cochin insiste sulla fedeltà e sulla solennità; Pucci fornisce un rilievo testuale accurato, seppur rigido. Insieme, queste traduzioni mostrano la tensione intrinseca della traduzione letteraria tra esattezza letterale e resa estetica, evidenziano la pluralità di scelte interpretative che plasmano la ricezione di Dante nella tradizione letteraria francese.

Inoltre, se si considera che l'obiettivo di Pucci non era l'eccellenza letteraria bensì l'accessibilità per lettori che non conoscevano la lingua straniera, il fatto che la sua traduzione appaia, da un punto di vista filologico, troppo letterale, dal ritmo piatto e stilisticamente impacciata, non costituisce affatto un fallimento, bensì una riuscita di altra natura. Privilegiando la trasparenza del senso sull'eloquenza poetica, il suo lavoro — che anticipava già quasi un secolo fa la distinzione moderna tra traduzione letteraria e traduzione funzionale, quest'ultima centrata su accessibilità, facilità d'uso e comprensione più che sulla fedeltà estetica — si rivela oggi pienamente appropriato come **traduzione di riferimento** (voce 39).

3.3.2 Analisi comparativa basata sui punteggi BLEU, sulle metriche chrF e sui test METEOR

In linea di principio, il testo che ha ottenuto il punteggio di 8,0 secondo la griglia di valutazione precedente dovrebbe fungere da riferimento; la presente analisi adotta invece una scelta metodologica non convenzionale, assumendo come punto di confronto la versione con il punteggio più basso, al fine di valutare prioritariamente l'influenza del metodo pre-digitale di Pucci. Sebbene il BLEU (*Bilingual Evaluation Understudy*), ampiamente utilizzato come metrica automatica nella traduzione automatica (TA), sia raramente applicato alla traduzione umana (TU), confrontare output generati da modelli con traduzioni realizzate da esseri umani tramite BLEU può comunque offrire indicazioni preziose, in particolare per scopi analitici e di ricerca.

Con l'aiuto di Grok 4 sono stati calcolati i punteggi BLEU della traduzione "meccanica" di Pucci (utilizzata come riferimento) e confrontati con le tre traduzioni letterarie candidate, includendo come ulteriore candidato anche il risultato prodotto dalla traduzione neurale (C_0) generata da ChatGPT-5. Proposta originariamente da Papineni et al. [12], la metrica BLEU misura il grado di somiglianza tra una traduzione candidata e un testo di riferimento

calcolando la sovrapposizione di n-grammi (sequenze contigue da uno a quattro vocaboli) e applicando una penalità di brevità. Un punteggio BLEU elevato indica una forte corrispondenza lessicale con il testo di riferimento. Tuttavia, privilegiando le corrispondenze esatte, questa metrica tende a sottovalutare variazioni stilistiche e riformulazioni creative, aspetto particolarmente rilevante nel caso di traduzioni umane e letterarie (per tutte le traduzioni candidate, cfr. **Allegato J**).

Data la natura limitata del BLEU, gli studi di traduzione ricorrono sempre più spesso a un approccio multidimensionale che includa, oltre al BLEU, metriche come chrF (un F-score basato sui caratteri) [18] e METEOR (Metric for Evaluation with Explicit ORdering) [17]. La metrica chrF offre una prospettiva complementare lavorando a livello di caratteri, rilevando quindi con maggiore precisione la correttezza morfologica e grammaticale. METEOR aggiunge un'ulteriore dimensione grazie al riconoscimento dei sinonimi, allo stemming (parziale normalizzazione dei lemmi) e alle penalità associate all'ordine delle parole. L'inclusione di ChatGPT-5 come test di controllo mette in evidenza la complementarità di queste metriche e colloca il lavoro di Pucci in una prospettiva storica più ampia.

I punteggi particolarmente elevati fra Pucci e ChatGPT — 67,45 BLEU, 85,60 chrF e 82,62 METEOR — indicano un forte allineamento formale e semantico. Questi risultati suggeriscono che la traduzione prodotta dall'IA contemporanea riproduce in modo sorprendentemente accurato il metodo letteralista di Pucci, mentre traduttori umani come Durand-Fardel e Godefroy se ne discostano sensibilmente con ampliamenti interpretativi e interventi stilistici. Tale osservazione arricchisce l'analisi e affina la comprensione del ruolo di Pucci nella storia della traduzione.

Segue la tabella aggiornata:

Metodo di traduzione	Corpus BLEU	chrF	METEOR	Precisione 1-gram (chrF)	Precisione 6-gram (chrF)	Precisione (METEOR)
Godefroy (1901) (~7,4) vs. Pucci (1931)	12,47	63,81	56,76	94,59%	64,86%	62,16%
Fardel (1898) (~7,6) vs. Pucci (1931)	17,34	66,87	59,85	95,45%	67,42%	65,45%
Cochin (1905) (~8,0) vs. Pucci (1931)	46,23	75,31	78,43	97,09%	74,20%	83,64%
ChatGPT 5 (2025) vs. Pucci (1931)	67,45	85,60	82,62	98,29%	81,77%	88,10%

Tabella 3

Confronto dei punteggi BLEU, chrF e METEOR

3.3.3 Interpretazione

A questo punto, è opportuno sottolineare che l'uso del punteggio BLEU per confrontare traduzioni umane non mira a valutarne la qualità intrinseca, ma soltanto a misurarne la vicinanza lessicale e sintattica. Due traduzioni di alta qualità possono infatti ottenere un punteggio BLEU basso se privilegiano scelte stilistiche o sinonimiche differenti, mentre un punteggio elevato indica esclusivamente una forte convergenza formale negli n-grammi impiegati. Nel nostro corpus, i valori osservati (12,47; 17,34; 46,23; 67,45) corrispondono a diversi gradi di similarità: da bassa a molto bassa (<20), moderata (>40) e forte (>60). Questi

risultati non devono quindi essere interpretati come giudizi qualitativi sulle traduzioni considerate, ma come semplici indicatori di distanza o prossimità testuale, utili a contestualizzare le differenze metodologiche nell'analisi comparativa.

Il marcato allineamento tra Pucci e ChatGPT-5 mostra che, nonostante i meccanismi profondamente diversi — modelli linguistici neurali di grandi dimensioni addestrati su corpora massivi per l'IA, e formalismo meccanico basato su regole per Pucci —, le due strategie approdano a una medesima logica concettuale. Ciò rivela una forte affinità tra le intuizioni teoriche di Pucci e la traduzione automatica contemporanea.

La comparazione con i traduttori umani evidenzia ulteriormente questa divergenza. I punteggi relativamente bassi di Durand-Fardel e Godefroy, soprattutto in rapporto a Pucci e ChatGPT-5, confermano che i loro metodi restavano solidamente ancorati alla tradizione umanistica della mediazione interpretativa e stilistica. Questi approcci, letterari per natura, differiscono in modo sostanziale dal paradigma della traduzione meccanica o quasi-automatica perseguito da Pucci e ripreso, sotto altra forma, dai sistemi di IA.

Cochin occupa, al contrario, una posizione intermedia. Il suo punteggio BLEU di 46,23, combinato con un chrF elevato (75,31) e un METEOR di 78,43, indica una metodologia più vicina al letteralismo di Pucci. Cochin preserva più regolarmente dei suoi contemporanei i dettagli morfologici e la chiarezza semantica, pur ammettendo variazioni stilistiche. Il suo lavoro dimostra che le tendenze letteraliste non erano affatto assenti nella traduzione umana dell'inizio del XX secolo, ma che la sua impostazione mancava della rigosità sistematica che caratterizza il dispositivo quasi-meccanico di Pucci. In questo senso, Cochin funziona come un ponte: più vicino a Pucci rispetto a Fardel e Godefroy, ma sempre all'interno del paradigma umanistico della traduzione interpretativa.

La prova decisiva emerge dall'inclusione di ChatGPT-5 come test di controllo: questo modello, pur non avendo appreso la metodologia di Pucci, produce risultati molto vicini al suo approccio *verbum pro verbo*. Tale valore — il più alto in assoluto — costituisce il fulcro dell'analisi e rivela una convergenza concettuale: il sistema simbolico interlingua concepito da Pucci all'inizio del XX secolo trova un parallelo nelle moderne metodologie statistiche e neurali della TA, pur basandosi su meccanismi del tutto diversi. ChatGPT-5 genera infatti un output che riflette stile, struttura e vocabolario utilizzati da Pucci.

I risultati comparativi conducono a tre conclusioni. Primo, traduttori umani come Fardel e Godefroy si allontanano da Pucci per la loro libertà interpretativa, mentre Cochin mantiene una maggiore prossimità grazie al suo letteralismo. Secondo, l'IA contemporanea si avvicina complessivamente a Pucci più di qualunque traduttore umano, confermando la parentela concettuale tra il suo metodo e la traduzione automatica. Terzo, come evidenziato nelle sezioni 2.2 e 3.2, il sistema simbolico di Pucci lo colloca fra i pionieri della traduzione automatica moderna: la sua interlingua anticipa di quasi un secolo le metodologie computazionali.

In conclusione, la complementarità delle metriche BLEU, chrF e METEOR non solo arricchisce l'analisi tecnica, ma inserisce Pucci in una prospettiva storica più ampia della traduzione. La sua opera appare meno come un'anomalia eccentrica e più come un'anticipazione visionaria delle moderne tecniche computazionali — tanto rigorosamente strutturata che, pur essendo gli attuali modelli basati sui dati e non su regole, essi possono comunque essere guidati per riprodurre alcuni aspetti del suo sistema quando sono orientati tramite *prompt* accuratamente progettati.

4. Discussione

La notevole convergenza tra i risultati originali e quelli riprodotti — l'uno generato da un traduttore umano nel 1931 attraverso un sistema simbolico e manuale, l'altro prodotto dall'intelligenza artificiale 94 anni più tardi seguendo lo stesso quadro metodologico — rappresenta un risultato significativo nell'ambito della ricostruzione storica, dove la perdita di dettagli tecnici ostacola spesso i tentativi di riproduzione fedele, in particolare nelle tecnologie linguistiche.

Benché le formulazioni differiscano leggermente nel lessico o nella sintassi, il nucleo semantico e la struttura delle frasi rimangono sorprendentemente simili nelle due traduzioni. Le variazioni osservate riguardano soprattutto scelte stilistiche o sostituzioni sinonimiche — ad esempio *nobilissimo* reso come “très noble” o “d'une noblesse extrême” —, così come lievi differenze nel posizionamento dei pronomi, riflesso delle convenzioni francesi contemporanee. Va sottolineato che la marcatura del genere e l'accordo degli aggettivi sono applicati con costanza in entrambe le versioni, testimoniando una rigorosa fedeltà ai principi grammaticali.

L'allineamento strutturale complessivo tra le due traduzioni fornisce una conferma empirica convincente che l'IA non si sia limitata ad imitare schemi generali di traduzione, ma abbia effettivamente riprodotto il quadro logico sottostante di Pucci. Tale fedeltà si manifesta nell'applicazione rigorosa della sua metodologia sistematica: interpretazione frase per frase mediante chiavi simboliche e ideogrammi; generazione dell'output secondo regole simboliche anziché attraverso traduzioni reperibili online; applicazione della sequenza completa del metodo — riduzione morfologica della lingua d'origine, trasformazione in ideogrammi e chiavi grammaticali, quindi ricomposizione nella lingua di arrivo secondo il principio della flessibilità sintattica di Pucci.

Le variazioni minori riguardano sottili differenze nella scelta dei tempi verbali o nell'ordine delle parole — fenomeni tipici nelle traduzioni fra francese e italiano —, ma entrambe le versioni conservano con fedeltà eccezionale i nomi propri, gli effetti retorici e il ritmo della frase. Questo suggerisce, più in profondità, un livello di astrazione e di formalismo nel sistema originario di Pucci che non ha nulla da invidiare alle moderne metodologie simboliche in IA — e dimostra, soprattutto, che il suo lavoro anticipava elementi fondamentali della traduzione automatica **due decenni prima del memorandum di Weaver e un quarto di secolo prima dell'esperimento Georgetown-IBM.**

In un articolo del 1967, *The Georgetown-IBM Experiment of 1954: An Evaluation in Retrospect*, Paul Garvin [7] (linguista del gruppo di Georgetown) sottolineava:

- l'entusiasmo sproporzionato suscitato dall'esperimento,
- il carattere poco rappresentativo della dimostrazione,
- la scarsa trasferibilità ad altri domini o lingue,
- e la mancanza di una reale profondità linguistica.

Alla luce di tali critiche, diventa storicamente credibile immaginare una traiettoria diversa per la traduzione automatica, fondata sul sistema elaborato e rigoroso che Pucci aveva

pubblicato 25 anni prima. Quanto segue va inteso come un esercizio controfattuale formulato al condizionale, volto ad esplorare uno scenario alternativo altrettanto plausibile.

Invece di costruire una dimostrazione artificiale basata su qualche decina di frasi, IBM e Georgetown avrebbero potuto sviluppare un vero prototipo interlinguistico generalizzabile, aprendo la strada ad una forma precoce di traduzione automatica simbolica ed esplicabile, basata su un'interlingua regolata e su trasformazioni trasparenti e verificabili, in cui ogni passaggio della traduzione poteva essere tracciato e controllato. In altre parole, molte delle esigenze che oggi formuliamo in termini di IA spiegabile (XAI) — tracciabilità, giustificabilità delle scelte, ispezionabilità delle regole — avrebbero trovato una prima risposta embrionale nel dispositivo di Pucci.

Se l'opera di Pucci fosse stata conosciuta, è logico pensare che avrebbe potuto orientare diversamente la ricerca sulla traduzione automatica. La questione non è riscrivere la storia, ma completarla, restituendo giustizia a un'invenzione rimasta inesplorata. Se la sua metodologia fosse circolata prima degli anni Cinquanta, la stagnazione denunciata negli anni Sessanta (Rapporto ALPAC) [13] — che portò a un forte disincanto — avrebbe forse potuto essere in parte attenuata.

Invece di abbandonare prematuramente le metodologie simboliche a favore esclusivo dei modelli statistici o neurali, la disciplina avrebbe potuto svilupparsi fin dall'inizio su basi ibride, integrando regole e logica interlingua. Ironia della storia, tali principi furono riscoperti soltanto tra gli anni Novanta e Duemila.

L'IA moderna conferma il sistema di Pucci producendo risultati estremamente vicini a quelli che egli generò manualmente nel 1931. Con una divergenza molto ridotta tra l'output umano e quello artificiale, questa esperienza dimostra la stabilità, la riproducibilità e la coerenza formale alla base del metodo di Pucci. Ciò colloca il suo lavoro non come un reperto obsoleto, ma come un contributo tecnologicamente attuale — forse ancora più rilevante oggi, in un'epoca che ricerca alternative trasparenti, esplicabili e simboliche ai modelli neurali opachi.

Questo studio riposiziona Federico Pucci non come una figura marginale o un fallimento, ma come il prototipo dell'inventore "in anticipo sui tempi", la cui contribuzione è stata cancellata non per inferiorità tecnica, ma per ragioni strutturali. Fattori quali l'isolamento geografico, la mancanza di sostegno istituzionale e un approccio non commerciale hanno determinato la sua sistematica esclusione dal canone storico della traduzione automatica.

La storia tecnologica non è intrinsecamente meritocratica: è modellata da forze sociali, economiche e istituzionali. Pucci illustra come la "sociologia dell'innovazione" elimini spesso coloro che innovano ai margini dei centri di potere dominanti.

La riscoperta della metodologia di Pucci non è presentata soltanto come una correzione storica, ma come un invito all'azione. Essa solleva domande cruciali:

- Quante altre innovazioni sono andate perdute a causa di *impasse* sistemiche?
- Come possiamo ritrovarle e rivalutarle?
- I sistemi simbolici, come quello di Pucci, possono offrire strumenti più inclusivi ed esplicabili nell'IA contemporanea?

Il testo apre inoltre prospettive per la ricerca futura: da un lato, nella parte finale del suo lavoro Pucci propone un metodo derivato per tradurre il francese senza conoscenza preliminare della lingua e abbozza una teoria generale mai più esplorata, un ambito che oggi meriterebbe attenzione; dall'altro, sarebbe rilevante testare l'adattabilità della metodologia simbolica di Pucci a lingue non romanze, per valutarne l'eventuale universalizzabilità.

Non si tratta solo di recuperare il passato, ma di riappropriarsi di futuri perduti, di possibilità mai realizzate.

5. Riscrivere le origini della traduzione automatica

La storia di Federico Pucci consente di rivedere le origini della traduzione automatica, offrendo una potente controstoria rispetto alla narrazione dominante e istituzionalizzata di questo campo.

Il metodo di Pucci non era soltanto in anticipo sui tempi: differiva radicalmente per intenzione e concezione. Egli propose un'interlingua ideografica universale in grado di fungere da ponte tra le lingue romanze — e potenzialmente oltre. Questa idea precedeva i sistemi simbolici di traduzione automatica e anticipava le architetture interlingua che sarebbero state impiegate, in seguito, nella TA a base di regole (RBMT).

Oggi possiamo riscriverne interamente la cronologia. La traduzione automatica non inizia negli anni Cinquanta con i computer e gli algoritmi moderni, né con IBM, ma silenziosamente in Italia, nel 1929, grazie a Federico Pucci, che seppe organizzare in modo ingegnoso strutture mentali in sistemi operativi:

- **1929 (dicembre):** Federico Pucci presenta per la prima volta a Salerno il suo studio sul «traduttore meccanico».
- **1930:** Partecipazione di Pucci alla Prima Esposizione Nazionale delle Arti e Mestieri di Bolzano – sezione letteraria, con il suo «traduttore meccanico», premiato con una medaglia d'argento.
- **1931:** Pubblicazione a Salerno di quello che può essere considerato il primo libro mai pubblicato al mondo su un «dispositivo meccanico di traduzione»: *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua: Parte I*.
- **1932:** Probabile costruzione del prototipo di una «macchina per tradurre» da parte di Georges Artsrouni, successivamente distrutto. Non rimane alcun documento, a eccezione di una fotografia troppo imprecisa per consentirne la descrizione.
- **1932:** Warren Weaver diventa direttore della Fondazione Rockefeller.
- **1933:** Deposito del brevetto e presentazione alle autorità sovietiche della macchina di Petr Petrovič Smirnov-Trojanškij, probabilmente allo stadio di concezione e descrizione.
- **1933-1935:** Deposito (22 luglio 1933) e successiva concessione del brevetto di Artsrouni, con la costruzione del suo «cervello meccanico».
- **1935:** Presentazione da parte di Federico Pucci del suo «traduttore meccanico» al Concorso degli Inventori nell'ambito della Fiera di Parigi; riceve una medaglia d'argento per « *une méthode de traduction des langues sans les connaître* » !
- **1937:** Artsrouni espone diverse macchine all'Esposizione Nazionale di Parigi; secondo l'inventore, il suo principio riceve un Grand Prix per il trattamento meccanico dei dati.

- **1939–1945:** Seconda guerra mondiale.
- **1949:**
 - Intorno al 10 maggio, Pucci invia la sua prima lettera raccomandata alla presidenza americana, contenente un opuscolo che permette di tradurre l'italiano in tutte le lingue, chiedendo finanziamenti per la sua invenzione, senza sapere nulla dei «cervelli elettronici».
 - Verso il 31 maggio, legge su un giornale italiano (non identificato) una [notizia United Press](#) che annuncia la costruzione di un «cervello elettronico» presso l'Università della California (UCLA), capace di tradurre lingue straniere.
 - Il 13 giugno, Pucci invia la sua seconda raccomandata al presidente Truman (ricevuta il 25 luglio), contenente un opuscolo che traduce il francese e intitolato «la traduzione elettrica».
 - Il 10 luglio, Pucci invia [la sua prima lunga lettera al CNR italiano](#), in cui descrive dettagliatamente le circostanze che lo portarono alla sua invenzione e rivendica la priorità rispetto al «cervello elettronico» americano; [il CNR risponde negativamente il 20 luglio](#).
 - Il 15 luglio, Warren Weaver pubblica il suo celebre memorandum *Translation*.
 - Il 26 agosto, un'altra notizia *United Press* annuncia l'invenzione di Pucci, 20 anni dopo la sua prima presentazione pubblica (dicembre 1929!).
 - Durante l'anno, Pucci pubblica 4 dei 10 libri dedicati alla sua invenzione (cfr. **Allegato F**, Figura F.1).
- **1950:** Il 17 ottobre, Pucci invia [la sua seconda lettera al CNR; il CNR risponde negativamente il 27 ottobre](#).
- **1954:** Il 7 gennaio si tiene presso la sede newyorkese di IBM l'esperimento Georgetown–IBM.
- **1955:** William N. Locke e Andrew D. Booth pubblicano *Machine Translation of Languages*, che riproduce il memorandum di Weaver [5].
- **1960:** Federico Pucci pubblica il suo decimo e ultimo libro, *Il traduttore dinamomeccanico: Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... Tedesco–Italiano*, trent'anni dopo il primo libro dedicato alla sua invenzione (cfr. **Allegato F**, Figura F.1).
- **1997:** John Hutchins ritrova la traccia della seconda notizia *United Press* e menziona il nome di Pucci in due documenti (cfr. **Allegato C**, Figura C.1).
- **2017:** Decisione di realizzare un'infografica sulla storia della traduzione automatica, durante la quale scopro i due riferimenti di Hutchins a Pucci, all'origine della presente ricerca.

Evoluzioni probabili della traduzione automatica

Nel marzo 2017*, il mio progetto iniziale era modesto: realizzare un'infografica che ripercorresse la storia della traduzione automatica, limitandosi ai paradigmi classici — traduzione automatica a base di regole (RBMT) (voce 35), traduzione automatica statistica

* Questa sezione è stata aggiunta nella [versione francese](#) rispetto a [quella inglese](#) del mio studio. Analogamente, la sezione **6. Conclusione** è stata completamente rielaborata, così come sono stati inseriti nuovi passaggi, ulteriori riferimenti biografici e un glossario (**Allegato L**) che raccoglie i principali termini tecnici e acronimi utilizzati. In questo senso, la versione italiana non solo integra le due precedenti, ma le completa e le arricchisce, offrendo una trattazione più ampia e approfondita.

(SMT) (voce 37) e traduzione automatica neurale (NMT) (voce 36). Otto anni più tardi, la linea dell'orizzonte della TA è profondamente cambiata:

- **RBMT (1950–1990)**: approccio dominante per 50 anni.
- **SMT (1990–2014)**: arrivo dei modelli statistici addestrati su grandi corpora bilingui allineati frase per frase o parola per parola (IBM, Google).
- **NMT (2014–2017)**: rivoluzione neurale (in particolare con i transformer).
- **LLM (2018–2025)**: incremento di scala, con traduzione integrata all'interno di grandi modelli linguistici generalisti (LLM).
- **Futuro (2026–...)**: multimodalità, personalizzazione, ibridazione, traduzione *zero-shot* e interlingua, IA generale.

Le trasformazioni in corso e attese comprendono:

- **TA multimodale**: traduzioni testo-voce, testo-immagine, video, integrate nei LLM multimodali (GPT-4o, Gemini).
- **TA personalizzata**: sistemi che adattano la traduzione allo stile, al dominio o all'utente.
- **Ibridazione simbolico-neurale**: rinnovato interesse per approcci spiegabili (interlingua, regole) combinati con i LLM.
- **Traduzione zero-shot e interlingua**: gli LLM traducono tra lingue mai viste insieme nello stesso corpus (es. swahili ↔ islandese).
- **TA integrata nell'IA generale**: la traduzione non come compito isolato, ma come caso particolare di un'IA più ampia (ragionamento, dialogo, ricerca).

Figura 15

Evoluzioni della traduzione automatica

Tuttavia, nel corso delle mie ricerche preliminari, un dettaglio ha cambiato tutto: due brevi menzioni di Federico Pucci, di Salerno, in alcuni testi di John Hutchins. Quel nome, dimenticato da tutti, e quella città hanno suscitato la mia curiosità, dando avvio a un lavoro di ricerca che mi avrebbe impegnato molto più di quanto immaginassi, conducendomi verso percorsi d'indagine del tutto imprevedibili all'inizio. Ciò che avrebbe dovuto restare una semplice infografica è diventato progressivamente una vera e propria indagine, appassionante, che mi ha portato a esplorare la storia dimenticata di Pucci, a intrecciare il suo percorso con quelli di Trojanskij e di Artsrouni, e a testare la sua metodologia con i più recenti strumenti di intelligenza artificiale.

Così, nella prima metà degli anni Trenta, tre iniziative distinte ma convergenti segnano la nascita della traduzione automatica: il metodo ideografico e interlingua di Federico Pucci (1931), il prototipo di «cervello meccanico» di Artsrouni (1932–1933), basato su un dispositivo di ricerca lessicale, e il sistema interlingua in tre fasi di Trojanskij (1933–1935). La loro contemporaneità è straordinaria: in contesti e paesi diversi, ciascuno a suo modo esplora la possibilità di delegare a una macchina, simbolica o meccanica, una parte essenziale del lavoro di traduzione.

Oggi, il contrasto è sorprendente: l'infografica iniziale è divenuta uno strumento storiografico, persino un *knowledge graph* (cfr. **Allegato M**, Figura M.1), capace di collegare i paradigmi contemporanei della TA alle loro origini dimenticate, da un lato, e alle loro potenzialità future, dall'altro. Ancor più importante, essa mette in luce come le intuizioni simboliche del passato possano illuminare il futuro della disciplina, proprio nel momento in cui l'emergere di un'ibridazione neuro-simbolica viene considerato come una "terza ondata" dell'intelligenza artificiale [19].

La storia dimenticata di Pucci assume qui una nuova dimensione. Il suo progetto di un'interlingua simbolica, giudicato astratto e irrealizzabile nel 1931, non poteva essere compreso né messo in pratica dai suoi contemporanei. Mancavano gli strumenti tecnici, ma mancava soprattutto il paradigma concettuale necessario ad accogliere una proposta di quel genere. Così Pucci rimase incompreso ed è stato poi cancellato dalla memoria disciplinare. Oggi, tuttavia, le sue intuizioni risuonano con questioni centrali della ricerca in IA: esplicabilità, controllo, affidabilità, ibridazione.

La sua assenza dalla narrazione "ufficiale", che fa sempre iniziare la traduzione automatica dagli anni Cinquanta (progetti Georgetown–IBM, TA militare, ecc.), deve dunque essere rivista, reinserendo la risorsa concettuale di Pucci sia a monte sia a valle:

Pucci (anni 1930): precursore - concettualizzazione pionieristica della traduzione meccanizzata.

Pucci riscoperto (anni 2030): il suo contributo teorico come approccio concettuale dell'ibridazione neuro-simbolica viene riconosciuto:

- le sue intuizioni degli anni Trenta (corrispondenze esplicite, ideografia, interlingua) trovano oggi una nuova attualità: esplicabilità e tracciabilità, elementi ereditati dai sistemi a base di regole;
- Pucci non va dunque inteso come una *figura chiave* per il futuro della traduzione automatica in senso tecnico, quanto piuttosto come una *figura chiave* del passato, da riconoscere e reintegrare nella genealogia della disciplina. La MT contemporanea, basata su modelli neurali di larga scala, non ha bisogno di "realizzare" il suo dispositivo meccanico per progredire oltre: gli LLM attuali superano di gran lunga le ambizioni tecniche immaginabili negli anni Trenta. Ciò non toglie che il suo progetto mantenga un valore storico e concettuale di primo piano. Pucci aveva già intuito la necessità di affiancare alla traduzione una componente strutturale, esplicabile e razionale — non limitata a correlazioni statistiche — in un'epoca che non disponeva né di risorse computazionali, né di grandi corpora, né, soprattutto, di modelli ibridi in grado di articolare regole simboliche e rappresentazioni neurali.

Figura 16

Infografica aggiornata delle probabili evoluzioni della traduzione automatica

Oggi, grazie alla potenza di calcolo contemporanea, ai grandi modelli linguistici e alla ricerca sull'ibridazione neuro-simbolica, possiamo intravedere la piena realizzabilità teorica di un progetto come il suo, ma la sua importanza non risiede più nell'implementazione pratica: sta nel fatto che ha anticipato con lucidità, un secolo fa, le questioni di trasparenza, controllo e struttura formale che tornano al centro del dibattito odierno.

Tuttavia, uno scettico dell'IA sollevava alcune perplessità: le allucinazioni residue dei sistemi di traduzione automatica dipendono davvero da una carente padronanza linguistica? Le regole simboliche sarebbero davvero abbastanza "rigide" da correggerle quando si manifestano? E, soprattutto, non basterebbero in molti casi tecniche mirate di *prompt engineering* o forme di ragionamento guidato per gestire la maggior parte di queste deviazioni?

Non ho risposte definitive: posso solo ipotizzare che tutto si giochi, ancora una volta, su dosaggi, pesi, combinazioni. Viene spontaneo il paragone con l'immagine di Valery Larbaud [20] in [Sous l'invocation de saint Jérôme](#): [ognuno di noi tiene] « *près de soi, sur sa table ou son bureau, un jeu d'invisibles, d'intellectuelles balances aux plateaux d'argent, au fléau d'or, à l'arbre de platine, à l'aiguille de diamant, capables de marquer des écarts de fractions de milligrammes, capables de peser les impondérables* »!* Qualcosa di molto simile è richiesto oggi all'"ingegnere del prompt", che deve saper dosare vincoli simbolici e istruzioni esplicite per liberare la potenza generativa del modello.

La traduzione automatica è quindi un terreno privilegiato per la cosiddetta "terza ondata" neuro-simbolica [19]. I sistemi neurali (NMT, LLM) offrono potenza e fluidità, ma funzionano come scatole nere: producono risultati senza mostrare i propri meccanismi interni, sollevando ineludibilmente il problema dell'esplicabilità. La loro opacità, già ampiamente criticata, spiega insieme la loro efficacia e le loro derive — allucinazioni, incoerenze, imprevedibilità. I sistemi simbolici, al contrario, offrono regole esplicabili, interlingue strutturate e tracciabilità, ma difettano di flessibilità e adattività rispetto alle reti neurali. La loro integrazione appare dunque come la via più promettente per il futuro. In questo senso, la metodologia di Pucci, riscoperta quasi un secolo dopo, non rappresenta un relitto del

* "accanto a sé un gioco d'invisibili bilance intellettuali, dai piatti d'argento, dal fulcro d'oro, dall'asta di platino, dall'ago di diamante, capaci di misurare scarti di frazioni di milligrammo, capaci di pesare gli imponderabili". Valery Larbaud, [Sotto la protezione di san Girolamo](#), mia la traduzione.

passato, bensì una risorsa concettuale che anticipa in modo sorprendente le sfide presenti e future della MT.

La storia della traduzione automatica segue, quasi in modo speculare, le grandi fasi evolutive dell'intelligenza artificiale: dalla stagione simbolica della cosiddetta *Good Old-Fashioned AI* (GOFAI), alla svolta statistica, fino alla traduzione neurale e ai modelli linguistici di grandi dimensioni. Nella fase simbolica, la traduzione a base di regole (RBMT) (voce 35) incarna pienamente l'ideale gofaiano: il processo è scandito da dizionari strutturati, regole di trasferimento, interlingue formali e, spesso, linguaggi controllati (cfr. **Allegato D**). È precisamente in questo orizzonte che il progetto di Pucci si colloca come precursore: la sua interlingua ideografica, la scomposizione in lemma + operatori grammaticali, la riscrittura controllata delle frasi anticipano, in forma sorprendentemente matura, molte delle soluzioni adottate decenni dopo dai sistemi RBMT.

Con l'avvento della traduzione statistica e poi della traduzione neurale, il rapporto tra MT e ragionamento simbolico cambia radicalmente: le regole vengono sostituite prima da modelli probabilistici, poi da rappresentazioni neurali continue; l'interlingua esplicita è rimpiazzata da spazi vettoriali opachi, e la trasparenza sintattica da comportamenti emergenti. Nell'epoca dei *Large Language Models* (voce 18), la traduzione smette persino di essere un modulo dedicato e diventa una delle molte funzioni di modelli generici addestrati su scala massiva. Proprio per questo, l'attenzione alla formalizzazione, al linguaggio controllato e al ragionamento simbolico che caratterizza Pucci non appare più come un residuo arcaico, ma come una risorsa teorica per ripensare oggi la spiegabilità e il controllo dei sistemi di traduzione incorporati nei LLM.

In definitiva, Pucci non è una "soluzione" tecnica per il presente, né un concorrente dei modelli attuali: è una lente storica e concettuale attraverso cui interrogare il modo in cui progettiamo, controlliamo e interpretiamo la traduzione automatica in epoca di IA generativa. Federico Pucci non è soltanto il passato. È anche l'avvenire...

6. Conclusione

Se oggi l'intuizione di Pucci ci appare sorprendentemente visionaria, negli anni Trenta era pressoché impossibile coglierne l'intera portata. La difficoltà non era soltanto tecnica: certo, non esisteva alcun dispositivo materiale in grado di rendere operativa la sua metodologia. Ma, più ancora, mancava all'epoca un quadro concettuale capace di accogliere un progetto di quel tipo.

Pucci rivela così una triplice lungimiranza, **tecnica, sociale e concettuale**:

• Lungimiranza tecnica

Pucci non si limita a proporre un metodo astratto di traduzione: concepisce un dispositivo materiale semplice, portatile e poco costoso. Il fatto che avesse stimato il costo di produzione nell'equivalente di una decina di euro odierni mostra che puntava a un accesso pratico e diffuso. In un'epoca in cui la tecnologia meccanica ed elettromeccanica era ancora onerosa e riservata a usi istituzionali o militari, immaginare una macchina di traduzione "tascabile" rappresenta una proiezione quasi futuristica. Pucci anticipa così l'idea della miniaturizzazione dei dispositivi e di quegli apparecchi universali che oggi ci sono familiari (smartphone, traduttori portatili, ecc.).

• Lungimiranza sociale

La volontà di rendere la macchina accessibile ai meno istruiti e ai meno abbienti costituisce un elemento radicalmente moderno. Mentre i suoi contemporanei concepivano gli strumenti linguistici come riservati a studiosi, diplomatici o militari, Pucci immagina una tecnologia inclusiva e democratizzata, al servizio della comunicazione universale. Questa intuizione si accorda perfettamente con ciò che oggi chiamiamo *universal design* [21]: progettare tecnologie utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, indipendentemente dal capitale culturale o economico, rivelando una visione etica e umanistica dell'innovazione, orientata ad ampliare gli orizzonti della circolazione dei saperi.

• Lungimiranza concettuale

Sul piano intellettuale, introducendo un'interlingua simbolica, esplicita e sistematica, costruita a mano tramite ideogrammi e "chiavi universali" che codificano il significato grammaticale e semantico di una frase prima della sua riformulazione nella lingua di arrivo, Pucci anticipa sia i sistemi di traduzione automatica a base di regole, sia le architetture interlingua degli anni Cinquanta e Sessanta, sia — per certi aspetti — alcune riflessioni contemporanee sull'IA spiegabile. Propone dunque un quadro teorico senza precedenti nella scienza della sua epoca, mostrando una profondità concettuale e una coerenza metodologica difficilmente contestabili.

*

In questo senso, l'opera di Pucci illustra perfettamente il concetto di *invenzione prematura*, come definito da Gunther Stent [22, 23]: un'idea che può essere riconosciuta solo in retrospettiva, e le cui implicazioni superano i limiti tecnici e intellettuali del proprio tempo. Pucci è vittima di una visione — e di un racconto — lineare del progresso, descritto come una traiettoria continua, cumulativa e inevitabile, in cui ogni scoperta sembra discendere naturalmente dalla precedente. Nel racconto "ufficiale" della TA, le figure riconosciute sono quelle che si inscrivono in questa continuità: Artsrouni, Smirnov-Trojanskij, poi i ricercatori americani degli anni Cinquanta. Pucci, invece, non rientra in questo schema. Il suo progetto non prosegue uno stato precedente della disciplina: emerge come un'innovazione senza filiazione né contesto preparatorio.

È proprio questa discontinuità che oggi costituisce la forza del suo progetto: lungi dall'essere un'anomalia, esso rappresenta un punto di biforcazione, oggi leggibile alla luce dell'IA spiegabile e dell'ibridazione neuro-simbolica.

Le sue intuizioni, formulate nero su bianco nel 1931, trovano infatti una risonanza diretta nei dibattiti contemporanei sulla necessità di integrare la potenza generativa dei modelli neurali con strutture simboliche capaci di garantire coerenza, esplicabilità e controllo nei processi di traduzione automatica.

In un mondo saturo di tecnologie linguistiche e di sistemi di traduzione in tempo reale liberamente accessibili online, appare paradossale che uno dei primi ideatori di un tale sistema — Federico Pucci — resti totalmente sconosciuto. Il silenzio storico che circonda il suo contributo fondativo solleva due interrogativi essenziali: come è potuto nascere e persistere un tale oblio? E cosa rivela sul modo in cui scriviamo la storia dell'innovazione?

Il contributo centrale di questo studio è quello di validare empiricamente il progetto visionario di Pucci, trattandolo come una *proof of concept* (cfr. **Allegato N**). La domanda

fondamentale era se un sistema meccanico di traduzione antico, mai realizzato, potesse essere sufficientemente robusto da essere riprodotto e verificato tramite l'intelligenza artificiale moderna. Per dimostrarlo, abbiamo utilizzato diverse IA per ritradurre un passo di Dante secondo le regole dettagliate da Pucci. Il successo dell'esperimento — illustrato dall'eccezionale convergenza tra le traduzioni generate dall'IA e quella attesa da Pucci — ne costituisce la prova, mostrando che il suo metodo non era una curiosità teorica, ma un sistema coerente, formalizzabile e riproducibile — un secolo prima che la tecnologia esistesse per realizzarlo.

Questo sistema fortemente strutturato non ha soltanto prefigurato le architetture della traduzione automatica a base di regole (RBMT) (voce 35), ma ha anche anticipato alcuni modelli contemporanei di interlingua computazionale — rappresentazioni astratte utilizzate nei sistemi simbolici o ibridi per mediare tra lingua fonte e lingua obiettivo. Si tratta, di fatto, di un workflow ibrido traduzione umana/macchina + post-editing (MTPE) (voci 7, 21) in anticipo sui tempi, che dimostra la straordinaria preveggenza del progetto di Pucci quasi un secolo prima che l'IA moderna lo riportasse in vita.

La storia di Federico Pucci — lungi dall'essere una semplice curiosità d'epoca — interpella la nostra responsabilità collettiva come ricercatori, ingegneri, linguisti e storici. Come preservare meglio, esplorare e rivalutare i saperi dimenticati? In un'epoca in cui l'IA tende alla convergenza e all'uniformazione, non è forse giunto il momento di riaprire vie abbandonate, di riconsiderare i sistemi simbolici e di ripensare la nostra relazione con le tecnologie linguistiche?

La sua invenzione, prematuramente abbandonata e profondamente inclusiva e universalista, si opponeva a un elitismo linguistico ancora oggi molto presente. Grazie all'IA moderna, essa ritrova una pertinenza nuova e inattesa: possiamo oggi sperimentare la traduzione esattamente come era stata immaginata un secolo fa. Non è nostalgia: è una risorsa per l'innovazione.

Restituire Pucci alla disciplina non è soltanto un atto di giustizia epistemica [24], volto a contrastare una triplice ingiustizia — testimoniale (deficit di credibilità), ermeneutica (mancanza di risorse interpretative condivise per situare la sua metodologia) e contributiva (nel senso di Dotson [25]) —, ma è anche il riconoscimento del fatto che tale ingiustizia è rimasta inalterata perché gli strumenti concettuali e metodologici da lui elaborati non furono mai integrati nei repertori legittimi della comunità della TA.

È proprio questa persistente marginalizzazione che spiega come, ad oltre cinquant'anni dalla sua morte, Pucci rimanga del tutto ignorato nel mondo accademico, vittima dell'esclusione sistemica delle innovazioni prive di sostegno istituzionale. La sua riscoperta nel 2017, scaturita da un doppio riferimento negli archivi di John Hutchins, sollecita una rivalutazione critica della sua assenza dal canone dominante e apre la possibilità di una narrazione più articolata, capace di rendere visibili le discontinuità storiche che hanno segnato il campo.

* * *

*

7. Ringraziamenti

L'autore ringrazia calorosamente Oriana de Majo, nipote di Federico Pucci, per il suo incoraggiamento e per l'aiuto prezioso che mi ha offerto nel proseguire questo lavoro ogni volta che mi trovavo in un vicolo cieco, per lo più a causa della mancanza di documentazione, così come per la sua attenta rilettura del mio articolo.

L'autore esprime inoltre la sua gratitudine a John Hutchins, che è stato il primo — e rimane l'unico — ad aver menzionato Federico Pucci in uno dei suoi numerosi lavori di ricerca. Ho tentato in due occasioni (l'11 aprile 2018 e il 12 marzo 2019) di contattarlo tramite posta elettronica (@hutchinsweb.me.uk) per raccontargli la grande avventura umana che si celava dietro la storia di Federico Pucci, ma immagino che non sia mai venuto a conoscenza dei miei messaggi.

Questo lavoro deriva da una ricerca interamente indipendente, senza alcuna affiliazione istituzionale, avviata il 12 marzo 2017. Solo il 26 luglio 2025 — più di otto anni dopo — ho compreso il potenziale di operazionalizzazione del metodo di Pucci all'interno dei sistemi contemporanei di intelligenza artificiale, in grado di produrre traduzioni accurate sulla base della sua invenzione risalente agli anni Trenta. Questa comprensione è emersa quando un sistema di IA ha osservato: «*L'assenza di accesso ai documenti originali di Pucci e ai suoi schemi, o a un prototipo completo di "libro-macchina", così come la mancanza di dettagli sul codice degli ideogrammi, sull'applicazione delle regole e sulla struttura delle tabelle, rende complessa la sua implementazione...*».

L'autore esprime riconoscenza ai sistemi di IA ad accesso libero e alle risorse di traduzione pubblicamente disponibili, che hanno reso possibile questa indagine.

Desidera inoltre ringraziare la *Truman Presidential Library* per aver confermato di aver effettivamente ricevuto una lettera raccomandata da "Frederic [sic] Pucci" (cfr. **Allegato A**).

Infine, l'autore rivolge un ringraziamento a Geoffrey Dorne, grafico, per aver creato un carattere tipografico unico, *Pucci's ideograms*, che riproduce gli ideogrammi concepiti dal loro inventore negli anni Trenta.

*

8. Riferimenti bibliografici

- [1] Durand-Fardel, M. 1898. *La Vie Nouvelle (La Vita Nuova) de Dante Alighieri*. Paris: Ernest Leroux.
- [2] Godefroy, H. 1901. *La Vie Nouvelle de Dante*. Paris: A. Fontemoing.
- [3] Cochin, H. 1905. *La Vie Nouvelle de Dante*. Paris: Champion.
- [4] Pucci, F. 1931. *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua. Parte I*. Salerno: Tip. L. Jovane.
- [5] Weaver, W. 1949. «Translation». In W. N. Locke & A. D. Booth (a cura di), *Machine Translation of Languages: Fourteen Essays*, pp. 15–23. Cambridge (MA): MIT Press, 1955.
- [6] Reifler, E. 1952. «The First Conference on Mechanical Translation». In *Proceedings of the Conference on Mechanical Translation*, MIT, [pagine non precisate].
- [7] Garvin, P. L. 1967. *The Georgetown-IBM Experiment of 1954: An Evaluation in Retrospect*. Rapporto finanziato da Air Force Office of Scientific Research, contratto n. AF 49(638)-1128.
- [8] Hutchins, W. J. 1993. «The First MT Patents». *MT News International* 5: 14–15 (maggio).
- [9] Hutchins, W. J. 1997a. «First Steps in Mechanical Translation». Versione ampliata di una comunicazione presentata a MT Summit VI, 1997.

- [10] Hutchins, W. J. 1997b. «From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine Translation, 1947–1954. A Chronology». *Machine Translation* 12(3): 195–252.
- [11] Hutchins, W. J. 1997c. «Warren Weaver Memorandum, July 1949». *MT News International* 22 (luglio): 5–6, 15.
- [12] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. J. 2002. «BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation». In *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 311–318. Philadelphia (PA): Association for Computational Linguistics.
- [13] Hutchins, W. J. 2003. «ALPAC: The (In)Famous Report». In S. Nirenburg et al. (a cura di), *Readings in Machine Translation*, pp. 131–136. Cambridge (MA)–London: MIT Press.
- [14] Hutchins, W. J. 2004a. «Two Precursors of Machine Translation: Artsrouni and Trojanskij». *International Journal of Translation* 16(1): 11–31 (gen.–giu.).
- [15] Hutchins, W. J. 2004b. «The First Public Demonstration of Machine Translation: The Georgetown–IBM System, 7 January 1954». Versione ampliata presentata alla conferenza AMTA, settembre 2004.
- [16] Hutchins, W. J. 2005. «From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine Translation, 1947–1954. A Chronology». Versione corretta dell’articolo del 1997 pubblicato in *Machine Translation* 12(3): 195–252.
- [17] Banerjee, S., & Lavie, A. 2005. «METEOR: An Automatic Metric for MT Evaluation with High-Level Correlation with Human Judgments». In *Proceedings of the ACL Workshop on Intrinsic and Extrinsic Evaluation Measures for Machine Translation and/or Summarization*, pp. 65–72. Ann Arbor (MI): Association for Computational Linguistics.
- [18] Popović, M. 2015. «chrF: An Automatic Metric for the Evaluation of Machine Translation Based on Character n-grams». In *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation*, pp. 392–398. Lisbon (PT): Association for Computational Linguistics.

Riferimenti aggiunti rispetto alla [versione inglese](#) di questo studio

- [19] d’Avila Garcez, A., & Lamb, L. C. 2020. «Neurosymbolic AI: The 3rd Wave». arXiv:2012.05876. – d’Avila Garcez, A., & Lamb, L. C. 2023. «Neurosymbolic AI: The 3rd Wave». *Artificial Intelligence Review* 56(11): 12387–12406.
- [20] Larbaud, V. 1946. *Sous l’invocation de Saint Jérôme*. Paris: Gallimard. Rist. 1997.
- [21] Mace, R. L. 1985. «Universal Design: Barrier Free Environments for Everyone». *Designers West* 33(1): 147–152. – Mace, R. L.; Hardie, G. J.; Place, J. P. 1991. «Accessible Environments: Toward Universal Design». In W. E. Preiser, J. C. Vischer & E. T. White (a cura di), *Design Intervention*, pp. 155–176. New York: Van Nostrand Reinhold.
- [22] Stent, G. S. 1972. «Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery». *Scientific American* 227(6): 84–93 (dic.).
- [23] Hook, E. B. (a cura di). 2002. *Prematurity in Scientific Discovery: On Resistance and Neglect*. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.
- [24] Fricker, M. 2007. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press.
- [25] Dotson, K. 2012. «A Cautionary Tale: On Limiting Epistemic Oppression». *Frontiers: A Journal of Women Studies* 33(1): 24–47.
- [26] Vaswani, A. et al. 2017. «Attention Is All You Need». In *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (NeurIPS 2017), pp. 5998–6008.
- [27] Sundararajan, T., Taly, A., & Yan, Q. 2017. «Axiomatic Attribution for Deep Networks». In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017)*.
- [28] Mill, J. S. 1843. *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive*. London: John W. Parker.
- [29] Popper, K. 1963. *Conjectures and Refutations*. London: Routledge & Kegan Paul.
- [30] Lakatos, I. 1970. «Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes». In I. Lakatos & A. Musgrave (a cura di), *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.

Riferimenti aggiunti rispetto alle versioni [inglese](#) e [francese](#) di questo studio

- [31] Meysmans, J. 1911–1912. «Une science nouvelle». *Lingua Internationale* 1(8): 14–16.
[32] Ogden, C. K., & Richards, I. A. 1923. *The Meaning of Meaning*. London: Kegan Paul.
[33] Ogden, C. K. 1930. *Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar*. London: Kegan Paul.
[34] Jespersen, O. 1928. *An International Language*. London: George Allen & Unwin.
[35] Jespersen, O. 1931. Intervento al 2° Congresso internazionale di linguistica (Ginevra, 25–29 agosto 1931) sulla lingua ausiliaria internazionale.

*

9. Allegati / Materiali complementari

Allegato A – Lettere storiche di Federico Pucci e il lungo percorso della sua richiesta di riconoscimento

Allegato B – Copertina del libro di Federico Pucci del 1931 (*Anno IX dell'era fascista*)

Allegato C – Menzioni di Federico Pucci da parte di John Hutchins

Allegato D – Linguaggio controllato, interlingua e scoperte indipendenti: il ruolo di Pucci come trait d'union

Allegato E – I concetti di «*Plain Language*» e di «*Good Enough*»

Allegato F – Altri libri e testi di Federico Pucci

Allegato G – Il «libro-macchina» di Federico Pucci

Allegato H – Confronto quantitativo tra soppressioni e aggiunte

Allegato I – Composizione del passo della *Vita Nuova* di Dante scelto da Pucci

Allegato J – Traduzioni candidate prima della segmentazione in token

Allegato K – Codifica e traduzione del testo di Voltaire da parte di Pucci

Allegato L – Glossario dei termini e delle sigle tecniche utilizzati

Allegato M – Grafo della conoscenza sulla traduzione automatica

Allegato N – Nota metodologica sulla *proof of concept*

*

Allegato A – Lettere storiche di Federico Pucci e il lungo percorso della sua richiesta di riconoscimento

Blocco storico (1949-1950)

Per quanto a nostra conoscenza, Federico Pucci ha redatto quattro lettere raccomandate di grande importanza storica: due indirizzate al presidente americano Harry S. Truman e due al Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano (CNR). Queste lettere costituiscono rare prove documentarie dei tentativi di Pucci di ottenere un riconoscimento e un sostegno alla sua invenzione, proprio nel momento in cui l'informatica cominciava ad essere pubblicamente associata alla traduzione automatica.

1. La prima lettera di Pucci al presidente Truman, inviata intorno al 10 maggio 1949, mirava esplicitamente a ottenere un sostegno finanziario per lo sviluppo della sua invenzione.

2. La sua seconda lettera, spedita il 13 giugno e la cui ricezione è stata registrata il 25 luglio 1949, sembra essere stata scritta principalmente per rivendicare la priorità del suo metodo, anticipando eventuali rivendicazioni sulla sua originalità.

Figura A.1

Conferma ufficiale della *Biblioteca presidenziale Truman* che attesta che la corrispondenza di un «Frederic [sic] Pucci» è stata effettivamente ricevuta

Trascrizione:

*Pucci, Frederic, Sede centrale in Salerno, Piazza Malta 3, Italy, 6/13/49. Received 7/25/49. Writer refers to previous correspondence in which he submitted a booklet which translates Italian into every language. Now has a booklet which translates French. Calls same the electric translation.**

*

3. Il 10 luglio 1949, Pucci inviò una lettera raccomandata al CNR con lo stesso obiettivo di stabilire l'anteriorità della sua invenzione. Tale iniziativa fece seguito alla lettura di un dispaccio dell'*United Press*, datato approssimativamente 31 maggio 1949, pubblicato in un quotidiano italiano (non identificato), già pubblicato in numerosi media americani e internazionali all'inizio del mese di giugno. Il dispaccio annunciava la costruzione, presso l'Università della California a Los Angeles, di un "cervello elettrico" sviluppato dal Bureau of Standards e capace di tradurre lingue straniere. Pucci reagì prontamente, cercando di posizionare il proprio sistema in contrapposizione a questi nuovi approcci informatici. Il CNR rispose negativamente dieci giorni dopo, il 20 luglio 1949.

4. Un'altra lettera al CNR, datata 17 ottobre 1950, reiterava la rivendicazione di anteriorità di Pucci, ma ancora una volta la risposta del 27 ottobre 1950 respinse la sua richiesta.

* Traduzione:

Pucci, Frederic, sede centrale a Salerno, Piazza Malta 3, Italia, 13/06/1949. Ricevuta il 25/07/1949.

L'autore fa riferimento a una precedente corrispondenza nella quale aveva inviato un opuscolo che traduce l'italiano in ogni lingua. Ora trattasi di un opuscolo che traduce il francese. Chiama il sistema "traduzione elettrica"

Figura A.2

La corrispondenza tra Federico Pucci e il CNR è conservata presso gli Archivi Centrali dello Stato, a Roma

*

Lettera al CNR del 2025 (via mail)

Ad oltre settantacinque anni di distanza dalle lettere di Pucci al CNR, la questione del riconoscimento del suo contributo alla storia della traduzione automatica resta aperta. Per questa ragione, si riporta qui, a titolo documentario, il testo della mail inviata il 3 novembre 2025 dall'autore di questo studio al CNR, nella quale si richiede un formale riconoscimento dell'apporto di Pucci alla luce delle recenti evidenze empiriche rese possibili dall'intelligenza artificiale contemporanea, che ha consentito di riattivare e verificare il suo metodo. A tutt'oggi senza risposta:

Gentili Membri del Consiglio,

Vi contatto come concordato, a seguito della comunicazione del 22 settembre u.s., nella quale mi avevate indicato la prima settimana di ottobre come momento utile per riprendere contatto e approfondire la documentazione inviata.

Poiché è trascorso ormai un mese e mezzo senza ulteriori riscontri, ritengo corretto verificarne l'avvenuta presa in esame e chiedere un aggiornamento sulle vostre valutazioni e sulle eventuali modalità di confronto che avevate prospettato (inclusa la *call* menzionata).

La questione, come già evidenziato, ha un importante rilievo scientifico e culturale e riguarda direttamente la storia della ricerca linguistica italiana e, più in generale, internazionale.

Nel 1931, il linguista Federico Pucci pubblicò l'opera *“Il Traduttore Meccanico ed il Metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua”*, presentata per la prima volta in pubblico nel dicembre del 1929. In quel testo formulò, con sorprendente anticipo, i principi di ciò che oggi chiamiamo traduzione automatica e linguaggio controllato: una codifica interlinguistica basata su “chiavi grammaticali”, la normalizzazione morfosintattica, e una riduzione della complessità linguistica orientata alla comprensione universale.

In quello stesso volume, Pucci fornì inoltre due testi tradotti “meccanicamente” secondo il suo metodo, lasciandoci una testimonianza concreta del funzionamento del suo sistema: testi che, quasi un secolo dopo, l’intelligenza artificiale è stata in grado di riprodurre seguendo le stesse regole, confermando così l’efficacia e la modernità della sua intuizione.

È noto che nel 1949 il CNR non accolse la richiesta di riconoscimento di Pucci, adducendo l’assenza di un prototipo “fisico” della sua macchina. Tale risposta negativa può ben comprendersi nel contesto tecnico dell’epoca: l’idea di una “macchina da tradurre” sembrava pura utopia.

Tuttavia, più di settantacinque anni dopo, non vi sono più le condizioni storiche che giustificavano quel rifiuto: oggi, che il CNR - e in particolare l’ILC - è tra i centri di eccellenza nella linguistica computazionale e nell’intelligenza artificiale linguistica, mi sembra che riconoscere la straordinaria anticipazione di Pucci come parte integrante del patrimonio scientifico italiano non sarebbe soltanto un atto simbolico, ma soprattutto un gesto scientificamente fondato.

Finora ho sottoposto alla vostra attenzione due contributi che documentano con rigore filologico e analitico tale primato:

- <https://doi.org/10.48550/arxiv.2509.02506> (in inglese)
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.17360312> (in francese)

Per completezza, segnalo che sto attualmente lavorando anche alla versione italiana del contributo, ampliando la sezione metodologica e raccogliendo ulteriori riferimenti. Il tutto sarà pronto nelle prossime settimane.

Nonostante tre precedenti tentativi di contatto diretto, non ho ricevuto alcun riscontro, neppure formale, da parte del CNR. Questo aspetto risulta particolarmente significativo, considerando che lavoro su questo tema da oltre otto anni e che, già nel 1949 e nel 1950, lo stesso CNR ritenne opportuno rispondere direttamente a Federico Pucci, in linea con le buone pratiche istituzionali dell’epoca.

Mi permetto dunque di ribadire l’importanza di un riscontro da parte vostra, in coerenza con la missione dell’ILC-CNR (come esplicitata sul vostro stesso sito <https://www.ilc.cnr.it/chiamo/>), che include la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale italiano e la diffusione della conoscenza scientifica nel campo del linguaggio e della traduzione.

Resto naturalmente a disposizione per un confronto o per fornire ogni ulteriore elemento utile.

Distinti saluti,

Jean-Marie Le Ray

P.S. Qualora non fosse possibile avviare nessuna forma di collaborazione, vi chiederei fin d’ora se potrà essere autorizzata la pubblicazione della versione italiana del mio lavoro su CNR-SOLAR, in accordo con le vostre procedure interne, così da assicurare la massima trasparenza scientifica e rendere il contributo accessibile alla comunità di ricerca, in quanto tale deposito sarebbe garanzia di tracciabilità, citabilità e preservazione a lungo termine.

*

Figura B.1

Questo libro fondativo di Pucci è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Autore: Pucci, Federico

Titolo: *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra europei conoscendo Ciascuno solo la propria Lingua : Parte I*

Pubblicazione: Salerno, Tip. L. Jovane, 1931

Descrizione fisica: in-octavo, 68 pagine

Numero BNI: BN 1932 1107

Classificazione: 1 vol. | V.CON F.1.441 | Libro raro o monografia antica | Disponibile <https://opac.bncf.firenze.sbn.it/Record/CUB0526966>

Per chi desiderasse approfondire la figura di Federico Pucci:

Oriana de Majo, Emanuele Farruggia (2019). *Federico Pucci censurato da Wikipedia*.

<https://adscriptum.blogspot.com/2020/05/federico-pucci-censure-par-wikipediait.html>

Allegato C – Menzioni di Federico Pucci da parte di John Hutchins

Poiché i brevi riferimenti fatti da John Hutchins in due suoi scritti del 1997 sono ormai scomparsi dal Web, pubblico qui le schermate (*screenshot*) delle citazioni originali:

File MTS-1997.pdf

[Expanded version of paper given at MT Summit VI, 1997]

FIRST STEPS IN MECHANICAL TRANSLATION

John Hutchins
(University of East Anglia, Norwich, UK)

Abstract

Although the first ideas for mechanical translation were made in the seventeenth century, it was not until this century that means became available for realisation with the appearance of the electronic computer in the mid 1940s. Fifty years ago, in March 1947 Warren Weaver wrote to Norbert Wiener and met Andrew Booth, mentioning to both the use of computers for translation. The possibilities were investigated during the next seven years, until in January 1954 the first prototype program was demonstrated. This article is a chronicle of these early years of mechanised translation.

1. The beginnings to 1947

--> p. 6

6. Contemporary proposals

While we can credit Weaver with the most explicit proposals about MT during the early years of the computer, it is quite clear that the idea of mechanised translation was an idea that had come to others at this time.

There are a number of instances where proposals for translation by computer were put forward independently. In 1946, Duncan Harkin had been inspired by studies of word counts to think of a system based on the most frequent vocabulary, and in collaboration with an electronics engineer, planned the outline of a machine for mechanical translation. In September 1947 Alan Turing wrote a report for the National Physical Laboratory about his plans for constructing a computer, in which he mentioned MT as a possible demonstration of the 'intelligence' of computers. In August 1949, the *New York Times* reported from Salerno that an Italian named Federico Pucci, had invented a machine to translate, saying that it would be exhibited at a Paris Fair, but no more was to be heard of it. In February 1950 Charles C. Holt of Chicago revealed in a letter to the Rockefeller Foundation that he had thought of using cathode ray tubes as a storage device for a mechanical dictionary – in some respects, it was similar in concept to the mechanism put forward by Trojanskii in the 1930s.

File MTJ-1997-corr.pdf

[Corrected version (2005) of paper in: *Machine Translation*, vol.12 no.3, 1997, p.195-252]

From first conception to first demonstration: the nascent years of machine translation, 1947-1954 A chronology

John Hutchins
(<http://ourworld.compuserve.com/homepages/WJHutchins>)

File MTJ-1997.pdf

[From: *Machine Translation*, vol.12 no.3, 1997, p.195-252]

From first conception to first demonstration: the nascent years of machine translation, 1947-1954 A chronology

John Hutchins
(University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, England)

Abstract. The early history of applying electronic computers to the task of translating natural languages is chronicled, from the first suggestions by Warren Weaver in March 1947 to the first demonstration of a working, if limited, program in January 1954.

Keywords. Machine translation, history.

1. The beginnings in March 1947

--> p. 12

Although no further details are provided it is evident that the proposal would have done no more than give a word for word translation of a simple text, with the most significant words not being translated at all since the set of 500 would be function words and common vocabulary. The proposal was less ambitious than Trojanskii's (Hutchins 1993), and whether Harkin intended a computer implementation is uncertain.

The second consists of an intriguing announcement from Italy just three months after the newspaper report of SWAC. On 26 August 1949, the *New York Times* reported (page 9) from Salerno:

Federico Pucci announced today that he had invented a machine that could translate copy from any language into any other language. He said that the machine was electrically operated, but refused to disclose details. He said that he would enter it in the Paris International Fair of Inventions next month.

It is uncertain whether Pucci had any knowledge of Huskey's proposals, and it seems most unlikely he knew about Weaver's memorandum or the British experiments. In any event, there is no trace of any demonstration at the Paris fair; and nothing more is known about Pucci.

It is not known how many others at this time had similar ideas about translating machines. The new electronic computers had caught the imagination of many people. Reports on the 'electronic brains' – the term regularly used by journalists – appeared almost daily in national newspapers throughout the world. Translation was then, and often still is, regarded by those unfamiliar with its difficulties as essentially a question of finding equivalent words in another language. To use a computer in such a task seemed trivial.

8. The Unesco conference

Figura C.1

Schermate delle citazioni originali su Federico Pucci presenti negli scritti di John Hutchins

Il primo documento (*MTS-1997.pdf*) è intitolato:

*[Expanded version of paper given at MT Summit VI,
1997] First Steps in Mechanical Translation*

John Hutchins (University of East Anglia, Norwich, UK)

Il titolo del secondo documento (*MTJ-1997.pdf*) è:

[From: Machine Translation, vol. 12, no. 3, 1997, pp. 195–252]

*From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine Translation,
1947– 1954. A Chronology*

John Hutchins (University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, England)

Un terzo documento (*MTJ-1997-corr.pdf*) corrisponde alla versione corretta del secondo, pubblicata nel 2005, che riproduce verbatim il riferimento a Pucci:

*[Corrected version (2005) of paper in: Machine Translation, vol. 12, no. 3, 1997, pp.
195–252] From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine
Translation, 1947– 1954. A Chronology*

John Hutchins

Il *Machine Translation Summit VI*, tenuto al Catamaran Resort Hotel di San Diego (California) dal 19 ottobre al 1° novembre 1997, fu un evento di grande rilievo organizzato per celebrare il cinquantenario della “traduzione meccanica”. Il panel di apertura si intitolava infatti “*The Pioneers of Machine Translation*”. In quell’occasione Hutchins colloca l’inizio della traduzione automatica nel 1947, cioè sedici anni dopo la pubblicazione del libro di Pucci. È molto probabile che proprio

preparando il suo intervento per questa conferenza Hutchins abbia individuato la notizia dell'*United Press* che menzionava Federico Pucci...

*

Allegato D – Linguaggio controllato, interlingua e scoperte indipendenti: il ruolo di Pucci come *trait d'union*

A quanto risulta, Federico Pucci pubblicò il suo primo libro nel 1923, all'età di 27 anni, intitolato *Manuale di letteratura inglese: Parte I (I principali scrittori)* (Salerno, Tip. Fratelli Jovane). Non ho potuto consultarlo, ma immagino che vi trattasse degli autori classici della letteratura inglese.

Non so se Pucci fosse a conoscenza dell'opera di Charles Kay Ogden e Ivor Armstrong Richards, che nello stesso anno pubblicarono il loro volume fondativo *The Meaning of Meaning* [32], in cui espongono il cosiddetto "triangolo semiotico" (o "triangolo semantico"), un modello che descrive la relazione tra linguaggio, pensiero e mondo attraverso tre poli fondamentali:

- il simbolo (symbol): la forma linguistica materiale (parola, suono, scritto);
- il pensiero / riferimento (thought / reference): il concetto mentale associato al simbolo;
- il referente (referent): l'oggetto o lo stato di cose nel mondo.

Graficamente, il modello può essere rappresentato così:

Figura D.1

Il triangolo semiotico di Ogden e Richards e la sua applicazione al sistema di Pucci

In altri termini, le parole non significano direttamente le cose, ma fungono da tramite tra pensiero e mondo: il legame parola ↔ cosa è sempre mediato da un'interpretazione mentale.

In un'epoca in cui si credeva che il pensiero fosse indipendente dal linguaggio e che il linguaggio fosse un semplice "etichettamento" della realtà, Ogden & Richards sostengono l'idea rivoluzionaria secondo cui la struttura della lingua modula il pensiero e il lessico orienta l'interpretazione.

1. Il triangolo semiotico applicato al sistema di Pucci

Applicata al sistema di Pucci, questa intuizione può essere formulata così: tra SYMBOL_ITA (testo di partenza) e SYMBOL_FRA (testo di arrivo) non esiste un percorso diretto, ma un passaggio obbligato attraverso una rappresentazione concettuale esplicita. Per Pucci come per Ogden-Richards, la significazione non transita direttamente da una forma linguistica a

un'altra: deve essere ricostruita in uno spazio intermedio dove il senso viene reso indipendente dalla lingua particolare che lo esprime.

In questo quadro, gli ideogrammi e le chiavi di Pucci svolgono esattamente il ruolo di questa "zona interlinguistica", analoga al vertice *Thought/Reference* del triangolo semiotico. Essi formalizzano, in modo artigianale ma sorprendentemente avanzato per l'epoca, ciò che la semiotica moderna considera un principio fondamentale: ogni traduzione è una reinterpretazione dei concetti, non una semplice trasposizione formale. Il passaggio attraverso una fase concettuale è indispensabile quando le lingue differiscono per morfologia, sintassi o per la maniera in cui organizzano l'esperienza.

2. Linguaggio controllato: Ogden e Pucci

Questa mediazione si collega strettamente al principio del linguaggio controllato, elaborato quasi negli stessi anni, da Ogden da un lato e — in modo indipendente — da Pucci dall'altro.

Nel progetto del *Basic English* [33], Ogden parte dall'idea che riducendo drasticamente il lessico e normalizzando le strutture sintattiche si possa ottenere una varietà d'inglese più trasparente, meno ambigua e più facilmente gestibile, sia per l'apprendimento sia per la comunicazione internazionale. Il linguaggio controllato, qui, consiste nel limitare volontariamente la libertà espressiva: meno parole, meno costruzioni, meno idiomatismi; quindi meno ambiguità e maggiore prevedibilità interpretativa.

In Pucci la logica è analoga, ma il dispositivo è più ampio e più ambizioso. Egli non si limita a esternalizzare i tempi e i modi verbali: il suo sistema si fonda su un insieme strutturato di chiavi internazionali, pensate per rappresentare le relazioni grammaticali fondamentali comuni alle lingue romanze — e, con piccole aggiunte, anche a quelle germaniche e slave.

Queste chiavi comprendono articoli determinativi, marcatori di plurale, indicazioni di genere (m, f), dimostrativi, pronomi personali e possessivi, relativi (*che, il quale*), congiunzioni, e infine gli ideogrammi verbali (tempi, modi, participi, imperativo, condizionale). Gli ideogrammi verbali non sono quindi che una parte di un inventario molto più vasto, che funge da metalinguaggio minimale, stabile e manipolabile, destinato a codificare la struttura della frase indipendentemente dalla lingua di partenza e di arrivo.

Là dove Ogden semplifica la lingua in superficie (lessico limitato, sintassi disciplinata), Pucci la semplifica in profondità morfologica, rendendo espliciti — tramite simboli — i parametri grammaticali che regolano l'accordo, la determinazione, la referenza e la flessione verbale. Sono due vie per controllare il discorso e stabilizzare il significato.

In entrambi i casi, il linguaggio viene disciplinato per rendere più prevedibile il passaggio dal simbolo al concetto: Ogden controlla l'espressione riducendo le risorse linguistiche disponibili; Pucci controlla l'interpretazione ricodificando la grammatica in un sistema simbolico intermedio. I due progetti possono così essere letti come varianti complementari di una stessa intuizione: se la struttura della lingua modula la costruzione del pensiero, allora controllare o riformattare quella struttura significa migliorare la trasparenza e la trasferibilità del senso da una lingua all'altra. Per Ogden, il linguaggio controllato è un inglese minimo ma sufficiente. Per Pucci, è una interlingua simbolica ante litteram, costituita dalle sue chiavi internazionali.

In questo senso, il linguaggio controllato non è solo un meccanismo tecnico: è un filtro cognitivo che orienta il modo in cui i parlanti concepiscono, articolano e trasmettono le loro

rappresentazioni. Ogden e Pucci applicano, ciascuno a modo suo, le conseguenze operative del triangolo semiotico: se il segno non è una semplice etichetta appiccicata alla cosa, allora intervenire sul linguaggio significa intervenire — indirettamente ma potentemente — sulla circolazione del senso.

3. Dal linguaggio controllato all'interlinguistica: l'interlingua operativa di Pucci

Dal punto di vista dell'interlinguistica*, il contributo di Pucci non resta sul piano di una semplice analogia concettuale, ma assume fin da subito una forma tecnica operativa. Le sue chiavi internazionali sono dichiaratamente pensate come “*chiavi fondamentali valevoli per le lingue romanze*” e, con poche aggiunte, anche per le lingue germaniche e slave: non descrivono una singola lingua, ma un inventario grammaticale sovra-linguistico comune.

Negli esempi di traduzione dal tedesco, Pucci mostra come la stessa sequenza di chiavi (marcatori di persona, caso, specificazione, genere, numero) consenta di ricostruire correttamente la frase italiana indipendentemente dall'ordine delle parole, neutralizzando così le differenze di “periodare” tra le lingue. Allo stesso modo, nell'esempio inglese *I shall give him a good pen*, il futuro viene ricondotto a un operatore astratto applicato al lemma verbale e poi realizzato secondo la morfologia dell'italiano, in linea con l'idea di una rappresentazione intermedia dei tratti grammaticali.

A monte, le norme 3–5 invitano a eliminare le ellissi, sostituire diminutivi e vezzeggiativi con strutture analitiche (*giardinetto = piccolo giardino*) e riformulare le espressioni poco comuni con equivalenti più semplici, spingendo il testo sorgente verso una forma più trasparente e meno dipendente dalle idiosincrasie locali. L'esempio di *l'uomo viene* mostra che italiano,

* Il termine «interlinguistica» fu proposto per la prima volta dall'esperantista belga Jules Meysmans in un articolo del 1911–1912 [31], dove egli delineava una «nuova scienza» dedicata allo studio delle lingue ausiliarie e dei mezzi linguistici per la comunicazione internazionale. La vera istituzionalizzazione del termine come campo di studi è però dovuta soprattutto a Otto Jespersen, che negli anni Trenta — in particolare in un intervento al 2° Congresso internazionale di linguistica del 1931 [35] — definisce l'interlinguistica come il ramo della linguistica che si occupa delle lingue pianificate (come Esperanto, Ido ecc.), delle strutture comuni alle lingue naturali e dei problemi della comunicazione internazionale.

Questo è particolarmente interessante se si considera che, nello stesso periodo, Petr Trojanskij progetta un sistema di traduzione meccanica che utilizza una codifica grammaticale basata su simboli «universali» ispirati alla struttura dell'Esperanto, impiegato come interlingua per la traduzione automatica.

Pucci, da parte sua, dedica nel *Traduttore Meccanico* un'analisi dettagliata all'Esperanto: lo riconosce come la migliore delle lingue neutre e prevede che finirà col trionfare, ma ne critica la forte asimmetria lessicale (radici in larga maggioranza latine e romanze, pochissime germaniche e quasi assenti slave), che lo rende molto facile per i neolatini e assai più difficile per gli altri popoli. Invece di adottare direttamente una lingua ausiliaria esistente, Pucci sceglie di costruire una propria interlingua meccanica, fondata su chiavi grammaticali astratte applicabili alle principali famiglie linguistiche europee.

Lo stesso Jespersen, insoddisfatto di alcuni aspetti di Esperanto e Ido (eccesso di schematismo, inflessioni considerate poco naturali), elabora nel 1928 il [Novial](#) [34], una lingua ausiliaria internazionale con lessico soprattutto germanico-romanzo e grammatica fortemente analitica, basata su ordine SVO, verbi regolari e tempi espressi per lo più tramite particelle ausiliarie.

In questo senso, il Novial e il sistema di chiavi di Pucci condividono alcune scelte di fondo: entrambi puntano su una struttura regolare ma il più possibile vicina alle lingue naturali europee, riducono le inflessioni a favore di costruzioni analitiche e cercano un equilibrio tra schematismo e naturalismo. La differenza cruciale è che il Novial è una vera lingua ausiliaria parlabile, mentre l'interlingua di Pucci è un codice simbolico non fonetico, progettato come strato intermedio operativo tra lingue naturali e dispositivo di traduzione.

francese, tedesco e inglese possono essere ricondotti a un unico schema astratto (lemma + chiave del tempo).

In modo analogo, Pucci osserva che nelle principali lingue flessive europee l'articolo determinativo è espresso da forme che cominciano con *a* e propone di rappresentarlo con la lettera greca α * come ideogramma non fonetico dell'articolo: ciascuna lingua "leggerà" α secondo le proprie forme (*the, le/la/les, il/lo/la, der/die/das, el/lo/la/los/las, o/os/a/as*, ecc.). Così, la chiave *alfa* dell'articolo viene proposta come ideogramma pan-europeo estendibile anche alle lingue slave.

L'organizzazione delle chiavi è pensata come il nucleo di un "dizionario grammaticale generale per l'Europa", capace di esprimere anche concetti grammaticali assenti in una lingua ma presenti in un'altra. Nella *Teoria generale*, inoltre, Pucci integra lingue monosillabiche, agglutinanti e flessive nella sua visione, individuando nella loro combinazione la via per una rappresentazione unificata del pensiero linguistico umano.

Infine, quando afferma di voler costituire «una lingua nuova a formazione meccanica» tra apparecchio trasmittente e ricevente, rende esplicita la natura interlinguistica del suo codice: una vera lingua ausiliaria artificiale, non parlata, destinata a fungere da ponte stabile fra sistemi linguistici diversi. In tutti questi elementi — tabelle di categorie condivise, esempi di ricostruzione multilingue, norme di normalizzazione e nozione di "lingua nuova" intermedia — si ritrova, in anticipo sul lessico di Jespersen, la sostanza tecnica di ciò che l'interlinguistica definirà, qualche anno più tardi, come campo di studio delle lingue ausiliarie e delle forme linguistiche ponte.

4. Scoperte indipendenti e genealogie incrociate

La posizione di Pucci diventa ancora più sorprendente se considerata nel contesto delle scoperte indipendenti che, negli stessi decenni, attraversano campi solo in apparenza lontani. Da un lato, tra il 1929 e il 1933, Pucci, Artsrouni e Trojanskij giungono — senza contatti diretti — a concepire la necessità di una rappresentazione intermedia nella traduzione meccanica, anticipando in modo quasi simultaneo il principio dell'interlingua procedurale che diventerà centrale nella traduzione automatica del secondo dopoguerra. Dall'altro lato, nello stesso arco cronologico, Pucci, Ogden e Jespersen convergono, per vie autonome, sull'idea che la comunicazione interlinguistica richieda un linguaggio controllato o una struttura linguistica comune: Ogden con il *Basic English* [33], Jespersen con la definizione moderna di interlinguistica [35], Pucci con il suo sistema di chiavi internazionali, una sorta di interlingua simbolica *ante litteram*.

In questo doppio movimento, Pucci appare come un vero e proprio *trait d'union*: da un lato condivide con Artsrouni e Trojanskij la visione meccanica e procedurale della traduzione; dall'altro, con Ogden e Jespersen, la ricerca di una forma linguistica intermedia, normalizzata e disambiguata. Il suo lavoro si colloca all'incrocio di due genealogie storiche — quella della traduzione automatica e quella dell'interlinguistica — che raramente vengono fatte dialogare. È proprio questa doppia convergenza, maturata in modo indipendente e quasi

* cfr. *Il Traduttore Meccanico*, cap. "Teoria generale", dove Pucci propone α come ideogramma di articolo e usa ("per ragioni tipografiche", pag. 20 del libro) \mathbf{a}_1 come marcatore di articolo postposto nelle lingue slave, sul modello del bulgaro, unito al nome con due tratti (=). In questo modo, anche le lingue prive di articolo scritto vengono "allineate" alle altre, e la determinazione nominale può essere espressa in maniera uniforme attraverso famiglie linguistiche diverse.

simultaneo, a rendere il caso Pucci un episodio eccezionale nella storia intellettuale europea degli anni Trenta.

5. *Plain language*, *interlingua*, *good enough*: un'unica architettura della disambiguazione

Il legame profondo tra linguaggio controllato, interlinguistica e logica “sufficientemente buona” nel sistema di Pucci poggia su un principio unificatore: la riduzione dell’ambiguità al fine di stabilizzare il senso.

Come si approfondisce nell’**Allegato E**, che analizza sul piano applicativo i concetti di *plain language* e di *good enough*, ciò che interessa qui è il fatto che essi si intrecciano con la dimensione interlinguistica del sistema di chiavi internazionali, formando insieme una catena coerente: semplificazione dell’input, codifica in interlingua e ricostruzione funzionale dell’output, bilanciando precisione, usabilità ed efficienza nei flussi di lavoro di traduzione automatica e post-editing, principi che ritroviamo nel MTPE moderno.

Questi tre livelli — pre-edizione controllata, codice-pivot interlinguistico, post-edizione funzionale — non sono meccanismi indipendenti, ma le tappe successive di un medesimo processo di disambiguazione progressiva. Pucci elabora così, già nel 1931, un’architettura completa del senso, in cui la stabilità dell’interpretazione è garantita prima, durante e dopo la traduzione. Con questa articolazione singolare, egli riunisce, ben prima della terminologia moderna, i tre pilastri delle odierne catene di traduzione assistita e automatica: *plain language*, *interlingua*, *good enough*.

*

Allegato E – I concetti di «*Plain Language*» e di «*Good Enough*»

Nei moderni flussi di lavoro di post-edizione della traduzione automatica (MTPE), il *plain language*, ossia una redazione chiara e semplificata del testo di partenza, migliora l’output della traduzione automatica, mentre il principio del *good enough* nella post-edizione fornisce una versione «sufficientemente buona» per consentire una consegna più economica e rapida, evitando interventi superflui nei casi in cui è necessaria soltanto un’accuratezza di tipo funzionale (per esempio per un uso interno, la produzione di riassunti o l’attività di monitoraggio di contenuti di interesse).

Associati l’uno all’altro, questi due concetti complementari permettono di alleggerire il flusso di lavoro, rendendolo più adeguato allo scopo e più efficiente:

- Il *plain language* funziona come un facilitatore a monte: migliora la qualità dell’input (riduzione degli errori), aumenta di conseguenza la precisione della traduzione automatica e semplifica il processo di post-editing.
- Il *good enough* agisce come un filtro a valle: adegua il livello di sforzo editoriale ai reali bisogni del cliente, riducendo al contempo i costi.

Sebbene con termini diversi, Pucci aveva già formulato questi due principi nel 1931: (1) la semplificazione del testo in entrata e (2) la semplificazione del testo in uscita.

1. La semplificazione del testo in entrata

Nel suo modo di affrontare *La Vita Nuova*, Pucci proponeva di semplificare le espressioni rare o complesse prima della traduzione, suggerendo equivalenti più accessibili. Ne risultava una

frase di partenza più trasparente (cfr. *Norme per l'applicazione pratica delle tabelle*, pag. 25 del libro):

appariva vestita di un colore molto nobile, cinta e adorna come conveniva alla sua giovanissima età (estratto originale: *Apparve vestita di nobilissimo colore, cinta ed ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si conveniva*), ovvero una forma strutturalmente semplificata per facilitare la traduzione:

- *Apparve* è il passato remoto di *apparire*: Norma n. 5, che raccomanda di sostituire le forme rare con forme più semplici, il che rimane valido ancora oggi per questo tempo verbale poco usato.
- *Nobilissimo* diventa *molto nobile* in virtù della Norma n. 4, che consiglia di sostituire i diminutivi e i superlativi con modificatori semplici.
- La frase *alla guisa che alla sua giovanissima età si conveniva* è semplificata sostituendo *alla guisa* con *come* e rendendo espliciti alcuni elementi impliciti (o viceversa), conformemente alla Norma n. 3, che raccomanda di esprimere le proposizioni in modo diretto.

A monte, la semplificazione consiste nell'esprimere le frasi in forma diretta, nell'eliminare le ellissi e nel ridurre ogni messaggio alle sue unità semantiche minime. Questo approccio costituisce in realtà un precursore del moderno principio del *plain language*: riducendo la complessità linguistica, i testi diventano più facili da tradurre, elaborare e comprendere.

2. La semplificazione del testo in uscita

Sul versante dell'output, Pucci privilegiava esplicitamente la comprensione rispetto alla raffinatezza stilistica, sottolineando che *«la traduzione è piuttosto corretta e che... in ogni caso non si tratta di avere una traduzione perfetta, ma semplicemente di capire»*.

A valle, il suo modello funzionava come un processo di post-editing: il destinatario nella lingua di arrivo ricostruisce il testo semplificato grazie a ideogrammi standardizzati e a chiavi internazionali. In quanto parlante nativo, il destinatario riorganizza le *«parole prodotte dalla macchina»* nel loro ordine abituale, producendo frasi coerenti e ritrovando facilmente gli equivalenti dei termini sconosciuti.

In questo modo, Pucci privilegiava la comprensione funzionale piuttosto che la perfezione stilistica. Questo sistema favoriva l'accessibilità e la comunicazione pratica a discapito della precisione assoluta. Sebbene non sia mai stata realizzata, la sua *«macchina per tradurre»* combinava già due principi che fondano l'uso attuale: la semplificazione dell'input (*plain language*) e la produzione di un'uscita *sufficientemente buona* piuttosto che perfetta (*good enough*).

Nel loro insieme, questi aspetti anticipano due paradigmi che definiscono oggi le pratiche efficaci di post-editing della traduzione automatica (MTPE).

*

Allegato F – Altri libri e testi di Federico Pucci

Per quanto se ne sa, Pucci ha scritto dieci opere dedicate alla sua invenzione in un arco di tempo compreso tra il 1931 e il 1960. Ad eccezione dei due libri discussi altrove in questo studio, gli altri otto sono i seguenti:

Figura F.1

Otto dei dieci libri scritti da Federico Pucci sulla sua invenzione nell'arco di trent'anni

1. **Firenze, 1931 (cfr. Allegato B)**
2. Firenze, 1949: "Serie delle grammatiche dinamiche, pratiche, ragionate, storico-comparate: Parte I. Per coloro che in pochi giorni desiderano acquistare una conoscenza elementare della lingua straniera. [fasc. I.] Inglese"
3. Salerno, marzo 1949: "Il traduttore dinamo-meccanico: Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... [fasc.] 1. Français - Italien"
4. Salerno, maggio 1949: "Il traduttore dinamo-meccanico: Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... [fasc.] 2. Anglais - Italien"
5. Firenze, giugno 1949 (pubblicato in francese): "Le traducteur dynamo-mécanique : L'invention pour traduire les langues de l'Occident sans les connaître et presque sans dictionnaire. Vol. I : Anglais - Français (*sic*) (sous-titre : *Perfectionnement de l'invention primée (traduction mécanique) avec diplôme de médaille d'argent à l'Exposition Concours International des Inventions, Foire de Paris 1935*)"
6. Firenze, 1950: "Grammatica dinamica della Lingua tedesca: (linee fondamentali)"
7. **Salerno, Firenze, 1950 (cfr. Allegato G)**
8. Salerno, 1952: "Il traduttore dinamo-meccanico: Serie B. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... [fasc.] 1. Italien - Français"
9. Salerno, 1958: "Vocabolario mobile italiano - francese (parte Traduttore Meccanico)"
10. Anna Pucci, 1960: "Il traduttore dinamo-meccanico: Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... Allemand - Italien"

Una copia di quest'ultima opera, assente in tutte le biblioteche consultate finora (incluse quelle di Salerno e Firenze), mi è stata gentilmente consegnata dalla figlia di Federico Pucci, Anna, che mi ha anche mostrato numerosi libri di grammatica annotati di pugno di suo padre, coprendo un insieme eterogeneo di lingue: dall'albanese al catalano, dall'armeno al somalo, passando per l'ebraico e l'aramaico, tra le altre. I dieci libri pubblicati da Pucci sulla sua invenzione riguardano soltanto quattro lingue: italiano, francese, inglese e tedesco.

*

Due di questi dieci libri (n. 1 e 7) (cfr. **Allegati B e G**) fanno parte dei tre testi fondamentali di Federico Pucci. Il terzo è contenuto nella sua prima lettera al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano (cfr. **Allegato A**, Figura A.2), un lungo memoriale (circa 4.000 parole) indirizzato al CNR in cui egli illumina la genesi dei suoi lavori e ricapitola le sue idee di prototipi di traduzione meccanica/elettromeccanica (1930-1949), critica gli approcci concorrenti (compreso il “cervello elettrico” americano) e sollecita un riconoscimento e un’attenzione istituzionale a favore di una priorità italiana e dello sviluppo dei suoi dispositivi.

*

Allegato G – Il «libro-macchina» di Federico Pucci

Abbiamo traccia di due esemplari originali del *libro-macchina*, che presentano la seguente copertina:

Figura G.1

Il libro-macchina di Pucci è conservato presso 1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e 2) la Biblioteca Provinciale di Salerno

1) Autore: Pucci, Federico

Titolo: *Il traduttore dinamo-meccanico: Tipo libro macchina. Serie a. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario. [fasc.] I. Italiano-Inglese*

Pubblicazione: Salerno: Ed. Ass. Internaz. Pro-Pace, 1950

Descrizione fisica: In-octavo, (22) pagine

Numero BNI: BN 1951 1794

Collocazione: V.CON F.6.246.1 | Documento per sola consultazione | Disponibile <https://opac.bncf.firenze.sbn.it/Record/CUB0526965>

Biblioteca	Consistenza	Collocazione	Inventario	Info	Servizi
Biblioteca Provinciale di Salerno		DIV.SAL.IIMSCI 133 22	00007887	solo consultazione	Richiedi

Nr. 3
[Anziani al computer](#)

Livello bibliografico: Monografia
 Tipo di documento: Testo a stampa
 Autore: Pucci, Federico
 Titolo: Il "traduttore dinamico-meccanico": Tipo libro macchina. Serie a. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario. [fasc.] 1. Italiano-Inglese / Federico Pucci
 Pubblicazione: Salerno : Ed. Ass. Internaz. Pro-Pace, 1950
 Descrizione fisica: 64 p. ; 27 cm.
 Nome: Pucci, Federico
 Soggetto: INVENZIONI - PARIGI - 1935
 Supporto: volume monografico
 Paese di pubblicazione: Italia
 Lingua di pubblicazione: Italiano
 Codice del documento: CAM0053518

Figura G.2

Monografia di Pucci conservata presso la Biblioteca Provinciale di Salerno: Oggetto: INVENZIONI – PARIGI – 1935

2) [M] Pucci, Federico - Il *traduttore dinamico-meccanico: Tipo libro macchina. Serie a. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario. [fasc.] 1. Italiano-Inglese / Federico Pucci. - Salerno : Ed. Ass. Internaz. Pro-Pace, 1950 [Codice documento: CAM0053518]

Come possiamo vedere nella Figura G.1, Pucci aveva concepito il suo traduttore come un dispositivo a basso costo (prezzo di 450 lire secondo lui, cioè tre volte il prezzo del libro senza la macchina, ossia meno di 12 € attuali) e immaginava diverse versioni dell'apparecchio, comprese forme meccaniche, elettriche, fono-elettriche, foto-elettriche e tele-elettriche, oltre a un «*interprete elettro-meccanico portatile*». Queste descrizioni compaiono nel suo libro.

Si tratta tuttavia di modelli concettuali, spesso accompagnati da schemi o diagrammi teorici piuttosto che da dispositivi funzionanti. Ad esempio, una piccola maquette in cartone, annotata di suo pugno, è stata trovata presso la Biblioteca Provinciale di Salerno e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, definita come «*libro-macchina*» per una traduzione immediata senza dizionario, anche se il dispositivo non era operativo:

Figura G.3

Modellino in cartone annotato di pugno di Pucci, conservato presso 1) la Biblioteca Provinciale di Salerno (a sinistra), e 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (a destra)

Gli ideogrammi e le chiavi di Pucci facevano parte di questo sistema modulare di *libro-macchina*, che comprendeva:

Figura G.4

Descrizione manoscritta dei suoi moduli da parte di Pucci

- **Vocabolario mobile (A):** un dizionario con le parole di base.
- **Complemento al vocabolario mobile (B):** termini aggiuntivi o varianti.
- **Correttore sintattico (C):** regole per riordinare le parole secondo la sintassi della lingua di arrivo.
- **Correttore morfologico (D):** aggiustamenti legati alle flessioni (conjugazioni, declinazioni).

La tiratura dell'opera rimane sconosciuta; tuttavia, considerando che ogni maquette veniva prodotta e annotata manualmente da Pucci con grande cura, si può facilmente dedurre l'enorme quantità di tempo e lavoro richiesta da un'impresa di questo tipo.

Allegato H – Confronto quantitativo tra soppressioni e aggiunte

Confronto tra soppressioni e aggiunte, dove le *soppressioni* indicano unità linguistiche (una parola o una breve sequenza) presenti nella versione A ma assenti o modificate nella versione B, mentre le *aggiunte* si riferiscono a unità presenti nella versione B ma non presenti nella versione A.

1. NMT : ChatGPT vs Claude – 23 removals + 20 additions

2. NMT : ChatGPT vs Grok – 21 removals + 19 additions

3. NMT : Claude vs Grok – 22 removals + 23 additions

4. Pucci: ChatGPT vs Claude – 30 removals + 25 additions

10. Pucci vs ChatGPT Pucci – 20 removals + 20 additions

5. Pucci: ChatGPT vs Grok – 27 removals + 23 additions

11. Pucci vs Claude Pucci – 24 removals + 23 additions

6. Pucci: Claude vs Grok – 25 removals + 21 additions

12. Pucci vs Grok Pucci – 24 removals + 24 additions

7. ChatGPT Pucci vs ChatGPT NMT – 20 removals + 22 additions

13. Pucci vs ChatGPT NMT – 25 removals + 27 additions

8. Claude Pucci vs Claude NMT – 20 removals + 19 additions

14. Pucci vs Claude NMT – 25 removals + 26 additions

9. Grok Pucci vs Grok NMT – 24 removals + 28 additions

15. Pucci vs Grok NMT – 24 removals + 22 additions

Source : <https://www.diffchecker.com/text-compare/>

Figura H.1

Fonte dei confronti: <https://www.diffchecker.com/>

Allegato I – Composizione del passo della *Vita Nuova* di Dante scelto da Pucci

<https://digitaldante.columbia.edu/text/library/la-vita-nuova/#cap2>

II

[I] Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente de le dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia ne li menimi polsi orribilmente; e tremando, disse queste parole: «Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi». In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora ne l'alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spezialmente a li spiriti del viso, si disse queste parole: «Apparuit iam beatitudo vestra». In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo, disse queste parole: «Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!». D'allora innanzi dico che Amore signoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la virtù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte volte l'andai cercando, e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero: *Ella non pareo figliuola d'uomo mortale, ma di Deo*. E avegna che la sua imagine, la quale continuamente meco stava, fosse baldanza d'Amore a signoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse senza lo fedele consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare a le passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse; e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre de l'esempio onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi.

<https://digitaldante.columbia.edu/text/library/la-vita-nuova/#cap3>

III

[II] Poi che furono passati tanti dì, che appunto erano compiuti li nove anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, ne l'ultimo di questi dì avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga etade; e passando per una via, volse li occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande seculo, mi salutò e molto virtuosamente. tanto che me parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine.

Figura I.1

Frammenti di frasi assemblati da Pucci per costruire il suo estratto.

Fonte: <https://digitaldante.columbia.edu/text/library/la-vita-nuova/>

Estratto di Dante scelto da Pucci:

Ai miei occhi apparve la gloriosa donna della mia mente, la quale fu da molti chiamata Beatrice. Io la vidi quasi dalla fine del mio anno nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, cinta ed ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si convenia. In quel punto dico veramente che lo spirito della vita cominciò a tremare sì fortemente che apparia nei menimi polsi orribilmente.

E vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che si potea dire quella parola del poeta Omero: Ella non pareo figliuola d'uomo mortale, ma di Dio.

Poi che furono passati tanti dì,

nell'ultimo di questi, avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga età; e, passando per una via, volse gli occhi verso me

e mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine.

1. Maxime Durand-Fardel (1898)

Quand apparut à mes yeux pour la première fois la glorieuse dame de mes pensées, que beaucoup nommèrent Béatrice. De sorte qu'elle était au commencement de sa neuvième année, quand elle m'apparut, et moi à la fin de la mienne. Je la vis vêtue ... d'une façon simple et modeste, et parée comme il convenait à un âge aussi tendre. À ce moment, je puis dire véritablement que le principe de la vie ... se mit à trembler si fortement en moi que je le sentis battre dans toutes les parties de mon corps d'une façon terrible. Et je lui voyais une apparence si noble et si belle que certes on pouvait lui appliquer cette parole d'Homère. « Elle paraissait non la fille d'un homme mais celle d'un Dieu. »

Après que furent passées neuf années ... le dernier jour, je la rencontrai vêtue de blanc, entre deux dames plus âgées. Comme elle passait dans une rue, elle jeta les yeux du côté où je me trouvais ... et, avec une courtoisie infinie, ... , elle me salua si gracieusement qu'il me sembla avoir atteint l'extrémité de la Béatitude.

2. Godefroy (1901)

Quand à mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit qui, par beaucoup de personnes ... fut appelée Béatrice, et je l'ai vue presque à la fin de ma neuvième année. Elle m'apparut vêtue d'une très noble couleur, ... rose et ornée comme il convenait à un âge aussi délicieux d'une aussi grande jeunesse, mais de telle sorte que je commençais à frissonner si fortement que, dans ses moindres mouvements, elle m'apparut terriblement... C'est ainsi que j'ai pu voir des maintiens si nobles et si admirables, que l'on pouvait pour elle prononcer sans crainte la parole du poète Homère : « Elle paraissait non la fille d'un homme, mais celle d'un Dieu. »

Une fois passés tant de jours, ... ce fut le dernier jour que cette Dame m'apparut, vêtue de couleur blanche, entre deux autres nobles dames qui étaient d'un bien plus grand âge. Tout en passant par un chemin, ... elle me salua si gracieusement qu'il me sembla surpasser tous les confins de la Béatitude.

3. Cochin (1905)

Lorsqu'à mes yeux apparut premièrement la glorieuse Dame de mon âme, laquelle fut nommée Béatrice par bien des gens. Et moi je la vis à peu près à la fin de ma neuvième [année]. Et elle m'apparut vêtue de très noble couleur, ... ceinte et parée en la manière qui était convenable à son très jeune âge. En ce moment, je dis véritablement que l'Esprit de la Vie, ... commença à trembler si fortement, qu'il se faisait sentir en les plus petites veines terriblement; et je voyais en elle des façons si nobles et si louables que certes on pouvait dire d'elle cette parole du poète Homère : « Elle ne paraissait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu. »

Après que se furent passés assez de jours ... en le dernier de ces jours, il advint que cette admirable Dame m'apparut, vêtue de couleur très blanche, au milieu de deux, gentilles dames, qui étaient d'âge plus avancé ; et, passant par une rue, elle tourna les yeux du côté où je me trouvais, ... elle me salua d'une telle grâce qu'il me sembla voir alors toutes les limites de la béatitude.

4. ChatGPT 5 (2025)

À mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit, que beaucoup nommaient Béatrice. Je la vis presque à la fin de ma neuvième année. Elle apparut vêtue d'une couleur très noble, ceinte et ornée de la manière qui convenait à son très jeune âge. En ce moment, je dis en vérité que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il se manifestait jusque dans les moindres pulsations, horriblement. Et je la voyais douée de si nobles et louables manières, qu'on pouvait répéter ce mot du poète Homère : Elle ne paraissait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu. Après que tant de jours se furent écoulés, le dernier d'entre eux, il advint que cette admirable dame m'apparut vêtue d'une blancheur éclatante, au milieu de deux nobles dames plus âgées qu'elle ; et, passant par une rue, elle tourna les yeux vers moi et me salua avec une grande vertu, de sorte qu'il me sembla alors contempler toutes les limites de la béatitude.

Originale, tratto da Zadig

Le nez d'un mari.

Un jour Azora revint d'une promenade tout en colère, et faisant de grandes exclamations : Qu'avez-vous ? lui dit-il ?, ma chère épouse ? Qui peut vous mettre ainsi hors de vous-même ? – Hélas ! dit-elle, vous seriez indigné comme moi, si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consoler la jeune veuve Cosrue, qui vient d'élever depuis deux jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux dans sa douleur de demeurer auprès de ce tombeau, tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès.

Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en des reproches si violents contre la jeune veuve, que ce faste de vertus ne plut pas à Zadig.

Il aurait un ami, nommé Cador, était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres, il le mit dans sa confiance et s'assura autant qu'il le put de sa fidélité par des présent considérables.

A¹ nez 1² mari.

1 jour Azora revenir \equiv de promenade tout en colère & faire X \equiv de grand - f + exclamation +: « Que avoir \equiv II + ? III^f dire \equiv III, M. cher f épouse ? Qui pouvoir \equiv II + ⁴ mettre ainsi hors de II + même ? – Hélas! dire \equiv , III f, II + être \equiv ^K indigné X \equiv comme 1⁴, si II + avoir \equiv voir X \equiv a⁴ spectacle r² I venir \equiv de être témoin. Je avoir \equiv être X \equiv consoler \equiv a⁴ jeune veuve Cosrue, R¹ venir \equiv de élever depuis 2 jour + 1⁴ tombeau S. ³ jeune époux auprès a² ruisseau- r¹ border \equiv d⁴ prairie. III^f avoir \equiv promettre X \equiv a³ Dieu + dans S. ⁴ douleur de demeurer auprès de d. ⁴ tombeau tant que à eau d. ² ruisseau couler \equiv ^K auprès.

Azora se répandre \equiv en a² invective + si long - f + éclater \equiv en reproche + si violent + contre a⁴ jeune veuve que d. faste de vertu + ne plaire \equiv pas à Zadig.

III avoir \equiv 1⁴ ami nommer X \equiv Cador, R¹ être 1 d² jeune m + gens, R³ S. femme trouver \equiv plus de probité & de mérite que a³ autre +:

III III⁴ mettre \equiv dans s. confiance & se assurer \equiv , autant que III III⁴ pouvoir \equiv , s. ² fidélité par a² présent+ considérable+.

Figura K.1

Codifica dell'estratto di Voltaire secondo le chiavi ideografiche e grammaticali inventate da Pucci

Acronimi e termini

Il presente glossario riunisce i principali termini e sigle tecniche al fine di facilitare la lettura e garantire una comprensione uniforme dei concetti menzionati. Particolarmente utile nelle versioni [francese](#) e italiana di questo studio, esso consente di esplicitare nozioni tecniche spesso lasciate implicite nella letteratura anglofona, nella quale la maggior parte di questi termini è già consolidata e appartiene al vocabolario scientifico corrente.

1. La versione sintetica presenta una tabella bilingue IT/EN dei termini e delle sigle utilizzati (classificati secondo l'ordine alfabetico inglese), con una breve definizione; 2. la versione estesa contiene le **40 voci** dettagliate dei diversi concetti (classificati secondo l'ordine alfabetico italiano), in relazione al contesto del presente documento.

1. Versione sintetica

Acronimo / Termine	Italiano o forma estesa	Significato sintetico in questo documento
<i>Ablation</i>	Ablazione	Per ablazione intendiamo la rimozione controllata di un elemento del sistema (qui: le regole di Pucci) per osservare come cambia il comportamento del modello (LLM).
<i>Attention mechanism</i>	Meccanismo di attenzione	Componente degli odierni modelli neurali (come i <i>Transformer</i>) che assegna pesi diversi alle parti dell'input, "concentrandosi" dinamicamente sugli elementi più rilevanti per generare ogni parola in uscita.
<i>Baseline</i>	R / Riferimento	Livello di qualità minimo ottenuto utilizzando esclusivamente strumenti di IA gratuiti nell'ambito di questo studio.
<i>Black box</i>	Scatola nera	Una "scatola nera" caratterizza un sistema di cui: <ul style="list-style-type: none"> • si vede l'input (ciò che entra) • si vede l'output (ciò che esce) • ma non si vede come funziona davvero il processo interno, opaco e non comprensibile
<i>BLEU (Gold Standard & Candidate)</i>	Punteggio BLEU (riferimento e traduzioni candidate)	Metodologia automatica di valutazione che confronta la traduzione candidata con una o più traduzioni di riferimento, misurando l'overlap di n-grammi (con penalità per frasi troppo brevi)
C_0 & C_1	Condizioni C_i	Condizione C_0 = LLM senza istruzioni sulle regole di Pucci; costituisce la <i>baseline</i> . Condizione C_1 = stessi modelli, ma istruito secondo il metodo di Pucci; ogni traduzione viene confrontata con la <i>baseline</i> per misurare l'effetto specifico delle regole.

<i>Candidate translation</i>	Traduzione candidata	La traduzione prodotta da un sistema (o da un traduttore) che viene confrontata con una o più traduzioni di riferimento per valutarne la qualità.
<i>chrF (character n-gram F-score)</i>	Punteggio chrF	Metrica automatica che valuta la qualità della traduzione confrontando n-grammi a livello di carattere tra candidato e riferimento, tramite uno F-score, una media che “premia” i sistemi che sono insieme precisi e completi, e “punisce” chi è bravo solo su uno dei due fronti.
<i>Controlled language</i>	Linguaggio controllato	Variante semplificata e normata di una lingua naturale (lessico limitato, sintassi regolata) pensata per essere più chiara, meno ambigua e più facilmente trattabile da sistemi automatici.
<i>Epistemic (in)justice</i>	(in)giustizia epistemica	Giustizia che riguarda il sapere: significa riconoscere le persone come soggetti competenti di conoscenza, ascoltare le loro testimonianze, dare valore alle loro esperienze e garantire che possano partecipare alla costruzione del sapere. L’ingiustizia epistemica è il contrario...
<i>Esperanto</i>	Esperanto	Elaborata nel 1887 da Ludwik Lejzer Zamenhof per la comunicazione internazionale, è la lingua ausiliaria più praticata al mondo. Di origine artificiale ma divenuta una lingua viva grazie al suo uso, con una forte trasmissione e dotata di una propria comunità e letteratura.
<i>Explainable AI (XAI)</i>	IA spiegabile	Insieme di tecniche e approcci per rendere più trasparenti, interpretabili e giustificabili le decisioni di sistemi di IA altrimenti opachi. E’ in parte una risposta al problema dei modelli “scatola nera” (<i>Black box</i>).
<i>Falsification / Falsifiability</i>	Falsificazione	Un’ipotesi o teoria è <i>falsificabile</i> se può, in linea di principio, essere smentita da un’osservazione o esperimento. La falsificazione è proprio l’atto di mostrare che una teoria è falsa (o insufficiente) tramite dati contrari alle sue previsioni. In pratica: più una teoria sopravvive a prove severe che avrebbero potuto smentirla, più è razionale considerarla valida.
<i>Gold standard (G)</i>	Traduzione di riferimento	La traduzione di riferimento utilizzata in questo studio — la versione originale di Pucci — è presentata nella sezione 3.1; le motivazioni alla base di tale scelta metodologica sono discusse in dettaglio nella sezione 3.3.2.
<i>Good Enough</i>	“Sufficientemente buono”	Concetto centrale nei flussi di lavoro in traduzione: permette di bilanciare costi, tempi e qualità, guidando la distinzione tra lavorazione

		minima (post-editing leggero) e lavorazione completa. Cfr. Allegato E .
<i>Ideogram</i>	Ideogramma	Segno grafico che rappresenta direttamente un'idea o un concetto. Nel caso di Pucci, cfr. Fig. 6, sezione 3.1, e Fig. K.2.
<i>Independent (simultaneous) discoveries</i>	Scoperte indipendenti	Situazioni in cui due o più persone/gruppi arrivano in modo indipendente, e spesso quasi nello stesso periodo, alla stessa scoperta o invenzione, senza influenzarsi a vicenda.
<i>Interlingua</i>	Interlingua	Lingua ponte utilizzata per mettere in corrispondenza più lingue diverse, spesso in contesti di traduzione automatica (es. una rappresentazione intermedia "neutra" tra lingua di partenza e di arrivo).
<i>Linguistic formalization</i>	Formalizzazione linguistica	Rappresentare una lingua o un fenomeno linguistico in modo rigoroso, mediante regole esplicite, simboli, strutture (ad esempio grammatiche formali, logiche, notazioni) per renderlo analizzabile, modellizzabile o computabile.
<i>LLM – Large Language Model</i>	Modello linguistico di grandi dimensioni (LLM)	Modello di intelligenza artificiale addestrato su quantità immense di testo, capace di prevedere e generare parole e frasi coerenti, e quindi di svolgere compiti come traduzione, riassunto, dialogo, ecc.
<i>METEOR</i>	Metrica METEOR	Metrica automatica di valutazione della traduzione che confronta candidata e riferimento usando allineamenti di unigrammi (parole, lemmi, sinonimi) e combina precisione/richiamo con una penalità per la frammentazione dell'ordine.
<i>MT – Machine translation</i>	Traduzione automatica	Traduzione effettuata da un sistema informatico (a base di regole, statistiche, reti neurali, LLM) invece che da una persona. Concetto anticipato da Pucci già alla fine degli anni Venti! Cfr. Fig. 1.
<i>MTPE – Machine Translation Post-Editing</i>	Post-editing della traduzione automatica	Revisione e correzione, da parte di un umano, di un testo prodotto da un sistema di traduzione automatica, per renderlo adeguato dal punto di vista linguistico e contenutistico.
<i>Multi-Head Attention (layer)</i>	Attenzione multi-testa (strato di)	Strato dei Transformer che applica più meccanismi di attenzione in parallelo alla stessa sequenza, permettendo al modello di cogliere contemporaneamente diversi aspetti del contesto e di costruire rappresentazioni più ricche e stabili.
<i>Neuro-symbolic</i>	Neuro-simbolico	Approccio ibrido che combina modelli neurali (connessionisti, apprendono dai dati) con metodi

		simbolici (logiche, regole esplicite) per sfruttare i punti di forza di entrambi.
<i>NLP – Natural Language Processing</i>	PLN – Elaborazione del linguaggio naturale	Area dell'informatica/IA che studia metodi per far "capire", generare e manipolare automaticamente il linguaggio umano (testo, parlato).
<i>NMT - Neural Machine Translation</i>	Traduzione automatica neurale	Sottocategoria di traduzione automatica basata su reti neurali profonde (es. transformer), che apprende a tradurre direttamente da grandi quantità di esempi bilingui o multilingui.
<i>Plain Language</i>	Linguaggio chiaro	Uso di una lingua semplice, diretta e strutturata in modo trasparente, pensata per essere facilmente comprensibile da non specialisti e per ridurre ambiguità e opacità (es. nei testi amministrativi).
<i>Premature invention</i>	Invenzione prematura	Introduzione troppo anticipata di una nuova idea/tecnica/soluzione, prima che ci siano il contesto, i bisogni, gli strumenti e le condizioni culturali adeguate.
<i>Proof of Concept (PoC)</i>	Prova di concetto (PoC)	Prototipo o esperimento limitato che serve a dimostrare che un'idea, una tecnologia o un metodo è tecnicamente fattibile, prima di svilupparlo su larga scala.
<i>RBMT – Rule-Based Machine Translation</i>	Traduzione automatica basata su regole	Approccio alla traduzione automatica fondato su dizionari, grammatiche e regole linguistiche esplicite progettate da esperti. Il volume di Federico Pucci costituisce il primo esempio documentato di un sistema RBMT <i>ante litteram</i> , anticipando di decenni i principi metodologici che saranno successivamente formalizzati nella traduzione automatica basata su regole, dominante per oltre mezzo secolo fino all'avvento della traduzione statistica.
<i>SMT – Statistical Machine Translation</i>	Traduzione automatica statistica	Approccio in cui la traduzione viene appresa da grandi corpora bilingui tramite modelli probabilistici (allineamento di frasi, segmenti, parole), prima dell'avvento dominante dei modelli neurali.
<i>Stemming</i>	Radicalizzazione	Procedura che riduce le parole alle loro radici (stem), eliminando suffissi/flessioni, per trattare forme diverse come varianti di uno stesso termine.
<i>Symbolic reasoning</i>	Ragionamento simbolico	Forma di ragionamento basata su simboli espliciti, regole logiche e rappresentazioni strutturate della conoscenza (tipica dell'IA simbolica "classica").
<i>Third Wave</i>	Terza ondata	Terza fase evolutiva di un campo (es. IA o traduzione automatica), successiva alle generazioni basate su regole e su statistiche,

		caratterizzata da modelli neurali profondi e, oggi, da LLM.
<i>Token / Tokenization /</i>	Token / Tokenizzazione	Il token è un'unità minima di testo usata dai modelli di elaborazione del linguaggio (parola, sottoparola, carattere, numero o altro simbolo). La tokenizzazione è il processo preliminare che scompone il testo continuo in queste unità discrete, applicando eventualmente una normalizzazione (maiuscole/minuscole, accenti, spazi, punteggiatura). Tale segmentazione determina come il modello "vede" il testo.
<i>Transformer</i>	Architettura <i>Transformer</i>	Architettura neurale basata quasi esclusivamente sul meccanismo di attenzione, alla base dei moderni modelli di linguaggio e della traduzione automatica neurale.
<i>Universal Design</i>	Progettazione universale	Approccio progettuale che mira a creare prodotti, servizi e ambienti utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, senza bisogno di adattamenti specifici (inclusione " <i>by design</i> ").
<i>Workflow</i>	Flusso di lavoro	Sequenza organizzata di passi, operazioni o attività (spesso con ruoli, strumenti e tempi) necessaria per portare a termine un compito o un processo, nel nostro caso, una traduzione (automatica).
<i>Zero-shot / Few-shot</i>	Zero-shot / Few-shot	Modalità in cui un modello svolge un compito: <i>Zero-shot</i> : senza esempi specifici nella richiesta; <i>Few-shot</i> : con pochi esempi forniti nella richiesta come guida.

2. Versione estesa (classificata secondo l'ordine alfabetico italiano)

1. Ablazione (*Ablation*)

Nel presente studio indica la rimozione controllata di un insieme di regole (quelle di Pucci) da un modello costante, al fine di isolare l'effetto causale di tali regole sull'output. Confrontando le uscite del modello senza regole (C_0) e con regole attivate (C_1), è possibile verificare se e in che misura le regole modificano sistematicamente il risultato.

Per cui: C_0 (senza regole) = stessa IA / stesso LLM, stesso prompt, ma senza applicare le regole di Pucci ; C_1 (con regole) = stessa IA / stesso LLM, stesso prompt, ma con le regole di Pucci attivate. L'ablazione è:

- il passaggio da C_1 a C_0 (togliere le regole),
- e poi di nuovo da C_0 a C_1 (riattivarle),
- per vedere se e quanto cambia l'output.

Così, se l'uscita non cambia, le regole non hanno effetto; se l'uscita cambia in modo sistematico, l'effetto è attribuibile proprio alle regole.

2. Architettura *Transformer* (*Transformer*)

Architettura centrale di **GPT** (*Generative Pre-trained Transformer*), introdotta da Vaswani et al. [26], basata sul meccanismo di auto-attenzione. Alla base degli attuali modelli linguistici (BERT, GPT, ecc.), ha sostituito con meccanismi di attenzione (voce 16) le precedenti famiglie di reti neurali che, in origine, erano state utilizzate per far funzionare la traduzione automatica neurale (NMT) (voce 36). Queste ultime erano composte da due reti ricorrenti:

una che leggeva la frase sorgente parola per parola mantenendo una piccola memoria, e una seconda che generava la traduzione passo dopo passo, con un processo più lento e meno efficiente soprattutto con frasi lunghe.

Rispetto alla traduzione neurale classica, il *Transformer* offre una maggiore qualità linguistica e migliori prestazioni complessive in termini di rapidità e scalabilità, una gestione multilingue e “interlingua” (voce 12) molto più efficace, grandi capacità di adattamento e di pre-training su enormi corpora, oltre a un controllo e una robustezza notevoli.

Nel rapporto NMT/*Transformer* si può dire che la NMT è il quadro di apprendimento, mentre il *Transformer* è il motore: il motore di attenzione (voce 2) che consente a GPT (e dunque alle moderne NMT) di modellare il contesto in modo più fine, di addestrarsi rapidamente su larga scala e di generalizzare tra lingue, elevando così la qualità e la portata della traduzione automatica fino al multilinguismo *zero-shot* (voce 40). Oggi, la maggior parte dei moderni LLM (voce 18) è in grado di produrre traduzioni automatiche generate tramite la tecnologia Transformer.

3. Attenzione multi-testa (strato di) (*Multi-Head Attention [layer]*)

Più meccanismi di attenzione (voce 16) «in parallelo» vengono applicati alla stessa sequenza, ognuno dei quali impara a osservare il contesto da un’angolazione diversa (posizioni, dipendenze, tipi di informazione, accordi, coreferenze, allineamenti, ecc.), con il risultato di una migliore qualità e stabilità dell’apprendimento.

In breve, ogni testa si concentra su un aspetto del contesto, che lo strato ricompona (concatena e poi proietta nuovamente) per offrire al *Transformer* (voce 2) una visione più ricca e precisa della sequenza. Sulle sequenze lunghe, il multi-testa non cambia l’ordine, ma ripartisce la capacità.

4. Condizioni C_i (C_0 & C_1)

Confronto tra C_0 (l’output di traduzione normale dei LLM, cioè non istruiti secondo il metodo integrale di Pucci) e C_1 (l’output degli stessi modelli quando vengono sottoposti ai vincoli procedurali derivati dal metodo Pucci) a parità di prompt. La variazione tra C_0 e C_1 è dunque dovuta al solo vincolo procedurale introdotto dal metodo Pucci, che mostra come la codifica simbolica modifica il funzionamento dei modelli e influenza la generazione delle traduzioni.

5. Esperanto

L’Esperanto, che occupa una posizione unica in quanto lingua artificiale progettata per l’uso umano, assume in questo studio una doppia rilevanza. Da un lato, nel progetto di Trojanskij, svolge un ruolo di interlingua tecnica (voce 12): una lingua pianificata, regolare e priva di ambiguità, concepita come livello intermedio neutro per allineare strutture sintattiche e significati tra lingue naturali diverse. Trojanskij ne valorizza soprattutto la coerenza morfologica e la trasparenza derivazionale, qualità che la rendono particolarmente adatta a una formalizzazione “logico-grammaticale” della traduzione automatica (voce 34).

Dall’altro lato, può essere vista come una prefigurazione storica dei linguaggi controllati moderni: varietà linguistiche semplificate, normate e prive di eccezioni, progettate per migliorare la leggibilità umana e l’elaborabilità computazionale. Le sue caratteristiche strutturali (regole stabili, riduzione dell’ambiguità, sistematicità morfologica, forte composizionalità) coincidono infatti con i principi che guidano il design dei linguaggi controllati.

6. Falsificazione (*Falsification*)

Principio epistemologico secondo cui una teoria è scientifica solo se formulata in modo da poter essere smentita da osservazioni o esperimenti. Nel senso di Karl Popper [29], la falsificazione è il principio secondo cui una teoria scientifica è *falsificabile* se esistono condizioni concepibili che potrebbero dimostrarla errata. La scienza avanza proprio mettendo alla prova le proprie ipotesi, cercando attivamente gli errori.

La falsificazione non “prova” mai una teoria come vera in modo definitivo; tuttavia, quando una teoria resiste a numerosi tentativi rigorosi di confutazione, essa risulta *corroborata* e guadagna forza esplicativa. Nei contesti sperimentali (come questo studio), il principio di falsificazione serve a distinguere gli effetti reali da quelli apparenti, isolando le variabili che producono differenze osservabili.

7. Flusso di lavoro (*Workflow*)

In traduzione automatica (TA) (voce 34), il workflow rappresenta una catena ordinata di fasi umane e automatiche che vanno dall'immissione iniziale (testo/parlato sorgente) fino alla consegna di una traduzione validata, passando per la preparazione dei dati, l'esecuzione del motore, il controllo di qualità e l'integrazione negli strumenti professionali.

Gli LLM (voce 18) intervengono in tutte le fasi della catena: a monte (dati e preparazione), durante (traduzione diretta: *zero-shot/few-shot*) (voce 40) e a valle (qualità e consegna).

8. Formalizzazione linguistica (*Linguistic formalization*)

La formalizzazione linguistica è il processo che traduce fenomeni linguistici complessi — sintassi, semantica, morfologia — in regole o rappresentazioni strutturate, esplicite e trattabili computazionalmente. Può assumere forme simboliche (grammatiche, logiche, notazioni) o ibridarsi con rappresentazioni statistiche e neurali.

Lo scopo è ridurre ambiguità e variabilità, creando un livello di struttura che consenta ai sistemi informatici di analizzare, trasformare o generare linguaggio in modo coerente. Nella storia della TA, la formalizzazione è un elemento ricorrente: dalle regole di Pucci, ai linguaggi controllati, fino alle interlingue e ai grafi di conoscenza usati nei sistemi moderni.

9. IA spiegabile (*XAI – eXplainable AI*)

Tra le trasformazioni che stanno già rivoluzionando il nostro settore, e al fine di ottenere sistemi di TA industriale sempre più affidabili, verificabili e spiegabili, l'ibridazione neuro-simbolica mira a combinare la potenza generativa degli LLM (apprendimento neurale) con la precisione, la tracciabilità e l'etica degli approcci simbolici (regole, grammatiche, grafi terminologici, interlingua) (voce 12), appoggiandosi, sul versante dell'esplicabilità, a metodi di attribuzione come Integrated Gradients, che collegano le uscite agli elementi della sorgente e consentono audit accurati [27].

In sintesi, il solco tracciato da Pucci — regole chiare, normalizzazione “interlinguale”, tracciabilità passo dopo passo — prefigura la struttura “simbolica e spiegabile” del ponte che egli ha gettato, un secolo fa, verso i sistemi attuali (si veda la Figura 16 a pagina 38).

10. Ideogrammi (di Pucci) (*Pucci's Ideograms*)

Segno grafico che rappresenta direttamente un'idea o un concetto, indipendentemente dalla sua pronuncia. Utilizzato da Pucci nella sua tecnica di traduzione: nella seconda metà degli anni Venti egli inventò undici ideogrammi per descrivere i tempi verbali (si veda la pagina 20 del presente documento).

Gli ideogrammi di Pucci, completati dalle sue chiavi verbo-temporali, dalle regole di assemblaggio e dai dizionari, costituiscono una proto-interlingua estremamente strutturata, esplicita e funzionale per le lingue romanze. La sua costruzione parziale dell'epoca può oggi essere estesa dall'IA moderna verso un'interlingua più completa (ruoli semantici, portata, coreferenze, pragmatica).

11. (In)giustizia epistemica (*Epistemic (in)justice*)

La giustizia epistemica è il principio secondo cui ogni persona deve essere riconosciuta, ascoltata e messa nelle condizioni di conoscere, trasmettere e produrre sapere in modo equo. L'ingiustizia epistemica indica i torti subiti *in quanto soggetto di conoscenza* (essere screditato, reso inascoltabile, privato degli strumenti per farsi comprendere), ed è precisamente ciò che è accaduto a Federico Pucci.

Come riparare questa ingiustizia, se non attraverso un atto di giustizia epistemica? In riparazione delle ingiustizie testimoniale ed ermeneutica secondo Fricker [24], ma anche contributiva secondo Dotson [25]:

- Ingiustizia testimoniale: si accorda poca o nessuna credibilità a un parlante per ragioni sociali (genere, origine, status), falsando così la valutazione della sua testimonianza.
- Ingiustizia ermeneutica: un gruppo sociale manca di strumenti collettivi di interpretazione (parole, cornici teoriche) per rendere intelligibili le proprie esperienze; non può quindi né nominarle né farle riconoscere.
- Ingiustizia contributiva: gli schemi e i contributi di una persona non vengono integrati nell'apparato dominante di produzione del sapere (riviste, curricula, norme), marginalizzandone così la partecipazione.

In altre parole, sarebbe finalmente tempo di rendere visibile (crediti), intelligibile (quadri concettuali e pedagogia) e operativa (strumenti e standard) l'eredità di Pucci, affinché il suo posto nella storia della TA venga riconosciuto a pieno titolo.

12. Interlingua

L'interlingua è una rappresentazione astratta del significato in cui viene codificato un enunciato (in lingua sorgente) e da cui poi viene decodificato nella lingua di arrivo.

Nella storia della TA, l'esperanto (voce 5) fu considerato da Trojanskij come possibile interlingua. O meglio, come lingua pivot: una lingua intermedia (generalmente una lingua naturale, ma l'esperanto non dovrebbe forse essere considerato tale, almeno in senso funzionale, come "lingua costruita naturalizzata", vista la sua nativizzazione attestata, i suoi usi spontanei e le sue evoluzioni endogene?).

Nell'epoca delle macchine, l'interlingua non è più necessariamente interpretabile dall'essere umano. Nella NMT moderna (voce 36), essa è implicita e continua (vettoriale), mentre la struttura simbolica costruita a mano non è ormai che un residuo storico.

In conclusione, dalle interlingue leggibili dall'uomo — fino all'esperanto-pivot immaginato da Trojanskij — all'interlingua latente delle NMT odierne, l'obiettivo resta sempre quello di separare il senso dalla forma per tradurre da una lingua all'altra; ma il passaggio dai simboli espliciti ai vettori opachi sposta oggi la questione verso l'esplicabilità (voce 9) e il controllo.

13. Invenzione prematura (*Premature invention*)

Immagino Pucci che lancia un appello dall'alto della sua montagna, a cui risponde soltanto l'eco della sua voce. Negli anni '30, il suo approccio non disponeva né del paradigma, né degli strumenti, né di un mercato in grado di elevarlo al rango degli innovatori riconosciuti. La sua fu, nel senso di Stent [22], un'"invenzione prematura": non un'idea sbagliata, ma un'idea priva delle condizioni necessarie (quadri teorici, infrastrutture, incentivi, comunità d'uso) per acquisire visibilità nel regime di prova allora dominante.

Un secolo più tardi, nel momento in cui la TA industriale richiede tracciabilità, esplicabilità e controllo, e in cui l'ibridazione neuro-simbolica si impone, la proposta di Pucci può finalmente trovare il proprio posto: è la dinamica descritta da Hook [23], quella del riconoscimento differito di un'idea troppo in anticipo sui tempi per essere compresa nel contesto in cui era nata.

14. Linguaggio chiaro (*Plain Language*)

Approccio redazionale orientato alla comprensibilità immediata: testi essenziali, struttura logica, frasi brevi, lessico non specialistico e riduzione di tecnicismi e ambiguità. L'obiettivo è consentire a un pubblico ampio — indipendentemente dal livello di istruzione o dalla familiarità con la materia — di comprendere il contenuto senza sforzo.

Impiegato in ambito giuridico, amministrativo, tecnico e comunicativo per aumentare trasparenza, accessibilità e ridurre il carico cognitivo, il linguaggio chiaro è divenuto un riferimento anche per la progettazione di sistemi informatici e per la comunicazione in contesti multilingui. Nel campo della TA e della MTPE (cfr. **Allegato E**), la semplificazione dell'input secondo questi principi migliora la qualità della traduzione automatica e alleggerisce il processo di post-editing, un'intuizione che Pucci aveva già applicato con lungimiranza negli anni Trenta.

15. Linguaggio controllato (*Controlled language*)

Variante di una lingua naturale sottoposta a vincoli espliciti su lessico, morfosintassi e stile (vocabolario limitato, strutture consentite, regole di disambiguazione), progettata per produrre testi costanti, chiari e facilmente elaborabili, sia dai lettori umani sia dai sistemi informatici (cfr. **Allegato D**). Una delle prime formulazioni moderne di questa logica può essere fatta risalire all'esperimento di Ogden con il *Basic English* (anni '30), che anticipa i principi di semplificazione, controllo del lessico e riduzione dell'ambiguità.

Alcune intuizioni della metodologia di Pucci anticipano di decenni la logica dei linguaggi controllati contemporanei, sviluppatasi poi soprattutto dagli anni '70-'80 in contesti industriali ad alta complessità (aeronautica, settori tecnici, industria del software). In tali ambiti, il linguaggio controllato si è affermato come strumento per migliorare qualità documentale, leggibilità e traducibilità, ridurre il margine d'errore e fornire input affidabili ai sistemi di automazione.

16. Meccanismo di attenzione (*Attention mechanism*)

Componente chiave dei modelli neurali moderni che assegna pesi differenziati alle parti dell'input in funzione dell'output da generare, permettendo al modello di selezionare dinamicamente le informazioni rilevanti. Nei *Transformer* (voce 2), l'auto-attenzione ha sostituito le architetture ricorrenti grazie alla sua maggiore efficienza e capacità di modellare dipendenze lunghe nella frase, cioè a legare parti dipendenti della frase (parole o gruppi di parole) che devono essere collegate tra loro per capire correttamente il significato, anche quando sono lontane nella sequenza. È la base tecnica che ha reso possibile l'esplosione degli LLM, migliorando precisione, contesto e generalizzazione nelle applicazioni di linguaggio e traduzione, costituendo la base architeturale degli LLM e della NMT contemporanea.

17. Metrica METEOR (*METEOR - Metric for Evaluation with Explicit Ordering*)

L'idea è di allineare gli unigrammi "candidato ↔ riferimento" attribuendo un credito parziale (corrispondenza esatta, lemma/stem, sinonimi, talvolta parafrasi), quindi di combinare precisione e richiamo (spesso con maggior peso al richiamo), applicando inoltre una penalità di frammentazione (per ordine e discontinuità).

Gestisce morfologia e sinonimia, mostrando in diversi contesti una correlazione con il giudizio umano migliore rispetto a BLEU. È utile per valutare il contenuto semantico quando la forma superficiale differisce (parafrasi).

In sintesi, a condizione di accompagnare il tutto con un campione di valutazione umana (si veda il punto 3.3.1 *Griglia di valutazione della traduzione letteraria*), la prassi consigliata è di utilizzare METEOR per il senso lessicale (sinonimi/lemmi), chrF (voce 25) per la forma/morfologia e BLEU (voce 24) per la comparabilità storica.

18. Modello linguistico di grandi dimensioni (*LLM - Large Language Model*)

La grande rivoluzione neurale! Gli [LLM](#) sono modelli neurali di dimensioni molto elevate, addestrati su enormi corpora testuali (o multimodali...), capaci di generare, analizzare e trattare il linguaggio naturale (voce 20), inclusa la traduzione automatica (voce 34), con notevole pertinenza e flessibilità.

Attualmente, gli LLM più performanti in traduzione automatica sono soprattutto **GPT-4.1** (OpenAI) e **Gemini 2.5/1.5** (Google), che dominano le classifiche WMT più recenti (valutazioni annuali 2024 e 2025 del [Workshop on Machine Translation](#)). **Claude 3.7** (Anthropic) risulta generalmente competitivo sulle coppie ad alta disponibilità di risorse; nell'area sinofona, **Qwen** (in particolare il modello dedicato **Qwen-MT**) e **DeepSeek-V3** tengono risultati eccellenti su **zh↔en**. I modelli aperti come **Llama 3.x** o **Mistral Large** sono solidi ma, nella TA generalista, restano un gradino sotto i due leader.

19. Neuro-simbolico (*Neuro-symbolic*)

L'approccio neuro-simbolico combina due paradigmi dell'IA: l'apprendimento neurale (reti profonde, LLM) e le rappresentazioni simboliche (regole, logiche, ontologie). Mira a ottenere insieme flessibilità statistica e rigore strutturale, superando i limiti di entrambi i metodi presi isolatamente.

Nella TA contemporanea, l'ibridazione neuro-simbolica permette di integrare potenza generativa, tracciabilità, controllo e spiegabilità: un passo essenziale per sistemi industriali affidabili, auditabili e governabili. È anche il punto in cui le intuizioni di Pucci trovano un nuovo orizzonte tecnologico, poiché l'attuale integrazione tra componenti neurali e strutture simboliche realizza, su scala e con mezzi computazionali avanzati, proprio quei principi — chiarezza procedurale, rappresentazioni interlinguali esplicite, tracciabilità dei passaggi e controllo dei vincoli — che costituiscono il nucleo metodologico della sua proposta.

20. PLN – Elaborazione del linguaggio naturale (*NLP – Natural Language Processing*)

Oggi la traduzione automatica è generalmente considerata una sotto-disciplina del TALN. Ma in origine non era così: negli anni Cinquanta (Georgetown-IBM, ecc., e a maggior ragione Pucci) la TA precede l'ascesa del TALN nel senso moderno del termine e ha persino contribuito a strutturare la linguistica computazionale — si pensi a ALPAC 1966 [13], RBMT (voce 35), SMT (voce 37), NMT (voce 36). In altre parole, la TA (voce 34) è stata inizialmente il motore fondativo del settore, mentre oggi rappresenta una delle principali applicazioni del TALN, mobilitando quasi l'intera catena PLN, dall'analisi linguistica alla generazione, e contribuendo a sua volta all'avanzamento della disciplina.

21. Post-editing della traduzione automatica (*MTPE – Machine Translation Post-Editing*)

Nei flussi di lavoro moderni (voce 7), la post-edizione della traduzione automatica (MTPE) costituisce la fase finale, corrispondente ancora oggi al workflow ibrido traduzione umana/macchina + post-edizione già immaginato da Pucci!

Secondo la [norma ISO 18587](#), dovrebbe esistere una distinzione — teorica — tra post-edizione leggera (qualità attesa: “good enough”... si veda l'Appendice E e la voce 31) e post-edizione completa, distinzione che però, in pratica, non si applica quasi mai.

L'IA cambia molte cose, ma i principi rimangono. [Solo un riferimento...](#)

22. Progettazione universale (*Universal Design*)

Come mostra questo studio, Federico Pucci ha anticipato una logica di progettazione universale nel senso di Ronald Mace [21]: una tecnologia pensata “per tutti”, poco costosa e robusta, utilizzabile dal maggior numero possibile di persone senza adattamenti particolari e indipendentemente dal capitale culturale o economico di ciascuno/a, privilegiando formati semplici, comprensibili e tolleranti all'errore, così da ampliare l'accesso e la circolazione dei saperi: una visione etica e umanistica dell'innovazione.

23. Prova di concetto (PdC) (*Proof of Concept (PoC)*)

Il presente studio è stato concepito come una prova di concetto (PdC): verificare empiricamente la validità operativa dell'intuizione di Federico Pucci, ricostruire il suo metodo interlinguale, farlo eseguire da LLM sugli stessi estratti e quindi misurare la distanza rispetto alle traduzioni originali. I risultati — scarti medi ridotti e replicabili anche su altre lingue — suggeriscono che il metodo esercita un effetto sistematico e non casuale sulle uscite,

e quindi che conservi una sua coerenza operativa e possa ancora oggi produrre effetti misurabili sulle uscite generative. In quanto PdC a perimetro deliberatamente limitato, la fase successiva consisterebbe nell'ampliare i corpus e i domini, per poi condurre un pilota con post-edizione umana e metriche contemporanee (BLEU/chrF/METEOR), al fine di valutarne la portata concettuale (cfr. **Allegato N**).

24. Punteggio BLEU (riferimento e traduzioni candidate) (*BLEU – Gold Standard & Candidate*)

BLEU (*Bilingual Evaluation Understudy*) è una metrica automatica che confronta una o più traduzioni candidate con uno o più testi di riferimento (*gold standard*), misurando la sovrapposizione di espressioni (n-grammi da 1 a 4 parole). Si applica una penalità di brevità se la traduzione candidata risulta troppo corta. Maggiore è la sovrapposizione, più alto è il punteggio BLEU.

Tuttavia, BLEU non valuta il significato: una buona parafrasi può ricevere un punteggio basso; è affidabile a livello di corpus, meno a livello di frase. Questo progetto utilizza una sola traduzione di riferimento: la traduzione “meccanica” di Federico Pucci dell'estratto della *Vita Nuova* di Dante. I punteggi riportati sono calcolati unicamente rispetto a tale riferimento e non forniscono alcuna indicazione sulla qualità intrinseca delle traduzioni.

BLEU è spesso affiancato da chrF (voce 25), METEOR (voce 17), ecc.

25. Punteggio chrF (*chrF - character n-gram F-score*)

Confronta candidato e riferimento tramite n-grammi di caratteri (solitamente 1–6), quindi calcola un F-score (precisione/riciamo), dove il richiamo misura la quota del contenuto del riferimento effettivamente recuperata nella traduzione candidata.

Poco sensibile alla tokenizzazione e robusto alle variazioni morfologiche (plurali, flessioni, agglutinazione), risulta molto utile per lingue ricche o testi rumorosi, ed è più stabile di BLEU a livello di frase. Questa metrica resta comunque una misura di superficie (non valuta la comprensione semantica) ed è sensibile a dettagli tipografici/diacritici. Un punteggio più alto indica una maggiore somiglianza con il riferimento.

La metrica chrF coglie corrispondenze che BLEU (voce 24) penalizzerebbe inutilmente, mentre METEOR (voce 17) riconosce lemmi/sinonimi e penalizza l'ordine in modo più flessibile.

26. R / Riferimento (*Baseline*)

La definizione di un livello di qualità di riferimento (*baseline*), da distinguere dal *benchmark* inteso come protocollo comparativo, risponde innanzitutto a un principio di prudenza metodologica. Se un livello “sufficiente” può essere ottenuto mediante sistemi di base, tale livello costituisce uno zoccolo metodologico che consente di valutare in modo trasparente i contributi incrementali delle soluzioni più avanzate.

La *baseline* rende inoltre visibili i progressi conseguibili senza impiego di risorse elevate e fornisce un parametro esplicito rispetto al quale stimare i benefici attesi dall'adozione — quando possibile — di sistemi di livello superiore (modelli premium, [RAG](#) documentato, vincoli terminologici, [fine-tuning](#) leggero, ecc.). In questo senso, essa svolge una funzione di orientamento sia analitico sia strategico.

27. Radicalizzazione (*Stemming*)

Prima dell'avvento dei LLM (voce 18), lo *stemming* veniva applicato dopo la tokenizzazione (voce 33), ossia il processo che suddivide il testo in unità chiamate *token* (parole, sottoparole, caratteri) e, spesso, normalizza il tutto (maiuscole/minuscole, accenti, punteggiatura). Con i modelli *Transformer* (voce 2), è diventato inutile, se non addirittura controproducente. Rimane comunque utilizzato in alcune metriche, come METEOR (voce 17).

Cito questo termine nel glossario perché la prima fase dell'invenzione di Pucci consisteva nel suddividere le frasi in unità semantiche minime (o voci primitive). Ora, la lemmatizzazione riporta una parola alla sua forma canonica di dizionario (lemma) basandosi sull'analisi morfologica e spesso sulle categorie grammaticali. Lo *stemming* elimina i suffissi secondo regole euristiche per ottenere un radice (una forma tronca che non è necessariamente una parola valida). Si potrebbe più propriamente parlare di radicalizzazione, se il termine italiano non fosse così connotato negativamente a causa dei vari estremismi, risultando quindi ambiguo e spesso mal percepito, anche nella documentazione tecnica.

28. Ragionamento simbolico (*Symbolic reasoning*)

Il ragionamento simbolico è il processo logico basato su simboli, regole ed enunciati espliciti. È l'approccio storico dell'IA classica, che manipola strutture linguistiche o matematiche chiaramente definite per giungere a inferenze verificabili.

Nei sistemi moderni, fornisce interpretabilità, precisione e controllo, risultando complementare ai modelli neurali. L'integrazione tra le due dimensioni è alla base dell'attuale ricerca neuro-simbolica (voce 19), soprattutto in ambiti come la TA, la verifica, l'analisi semantica e la governance dell'IA.

In prospettiva XAI (voce 9), il ragionamento simbolico offre strutture e tracciati inferenziali che possono essere ispezionati, documentati e spiegati, a differenza dei pesi neurali puramente distribuiti. Le componenti simboliche (regole, vincoli, grafi) fungono da "spina dorsale esplicabile" su cui ancorare le decisioni dei modelli neurali.

29. Scatola nera (*Black box*)

Si parla di scatola nera quando un sistema di IA fornisce decisioni o previsioni senza che sia possibile comprenderne chiaramente il "perché", il che rende difficile valutarne l'affidabilità, effettuare audit, correggerlo o persino contestarne le decisioni; da qui la necessità dell'IA spiegabile (XAI) (voce 9), per rendere questi modelli comprensibili, verificabili e governabili.

La scatola nera non è necessariamente la causa delle allucinazioni (cfr. sez. 3 e fine sez. 5), ma ne aggrava il problema: quando non si vede né su cosa il modello si basi, né perché abbia scelto una risposta invece di un'altra, non si sa se l'IA stia "indovinando"; la sua forza persuasiva può mascherare debolezze fattuali.

30. Scoperte indipendenti (*Independent (simultaneous) discoveries*)

Fenomeno per cui due o più ricercatori o gruppi, senza scambio diretto, spesso in paesi diversi, giungono in tempi ravvicinati a risultati sostanzialmente equivalenti (teorie, metodi, invenzioni). È interpretato come indice di una maturazione congiunta del campo che rende "probabile" l'emersione convergente di determinate idee. Fenomeno comune nella storia della scienza, testimonia la presenza di condizioni culturali, tecniche o teoriche favorevoli per cui idee simili tendono a emergere in parallelo. Da una parte, il [caso Pucci-Trojanskij](#) è un esempio suggestivo di questa dinamica, così come la vicinanza concettuale tra Pucci, Ogden [33] e Jespersen [35] dall'altra. Cfr. **Allegato D**.

31. "Sufficientemente buono" (*Good enough*)

Soglia di qualità operativa in cui un prodotto (una traduzione, nel nostro caso) è ritenuto funzionale e adeguato allo scopo d'uso, pur senza essere ottimale sul piano stilistico o formale. In TA (voce 34) e MTPE (voce 21), quella che chiamo da anni *industrializzazione del "good enough"* definisce il livello minimo accettabile in scenari ad alto volume o bassa criticità, orientando la scelta tra post-editing leggero e completo e la ripartizione delle risorse (cfr. **Allegato E**).

L'adozione sistematica di questa soglia comporta anche una dinamica economica: all'abbassamento del livello qualitativo richiesto corrisponde una riduzione dei costi, vantaggiosa per il committente ma spesso meno favorevole per i traduttori, che vedono diminuire sia i margini economici sia il riconoscimento del lavoro di rifinitura avanzata.

32. Terza ondata (*Third Wave*)

Combinando potenza generativa e controllo esplicabile, questa terza ondata neuro-simbolica, nel senso di d'Avila Garcez & Lamb [19], unisce l'apprendimento connessionista (reti profonde/LLM) al ragionamento simbolico (logica, regole, grafi di conoscenza). Da qui il suo enorme potenziale nel far compiere alla traduzione automatica (voce 34) un *nuovo* salto di qualità... esattamente quello necessario per passare dallo stadio del «*good enough*» (voce 31) alla dimensione industriale.

Ciò non eliminerà comunque il ruolo della supervisione umana: nessun sistema di TA raggiunge il 100%, e gli ultimi «5%» — scelte stilistiche, ambiguità, impliciti culturali, rischi giuridici — restano affidati all'essere umano, sebbene in modo sempre più mirato e supportato dagli strumenti. È questo il cuore della MTPE (voce 21) di oggi e di domani...

33. Token / Tokenizzazione (*Token / Tokenization*)

Il *token* è un'unità minima di trattamento (si veda la voce 27 in riferimento a Pucci) per il modello: parola, sotto-parola (morfema o frammento appreso), carattere o byte. La tokenizzazione è l'operazione che suddivide il testo sorgente/bersaglio in queste unità e, se necessario, applica una normalizzazione (maiuscole/minuscole, accenti, punteggiatura, spazi).

Nell'RBMT/SMT (prima del 2016), la tokenizzazione riguardava soprattutto parole + regole (clitici, punteggiatura), talvolta con lemmatizzazione/stemming (voce 27) per ridurre la variabilità.

Nei moderni sistemi NMT/LLM (*Transformer*) (voce 2), invece, la tokenizzazione riguarda sotto-parole o byte, ma non effettua la lemmatizzazione: ciò falserebbe infatti l'allineamento rispetto al pre-addestramento e produrrebbe uno *shift* nella distribuzione dei dati. Il modello si troverebbe così esposto a forme quasi mai viste durante l'apprendimento, con conseguente calo di affidabilità e qualità.

34. Traduzione automatica (TA) (*MT - Machine translation*)

Processo mediante il quale un testo o un discorso viene tradotto automaticamente da una lingua a un'altra, tramite regole (voce 35), modelli statistici (voce 37), reti neurali (voce 36) o architetture Transformer (voce 2). Come avrete capito, nel 2025 — integrata nei grandi modelli di linguaggio generalisti (LLM) (voce 18) — la traduzione automatica è un processo estremamente complesso e di altissima tecnicità, a anni luce dal metodo inventato da Pucci quasi un secolo fa!

E tuttavia, la sorprendente vicinanza dei risultati ottenuti a 94 anni di distanza, passando dal foglio e matita a una sofisticazione tecnologica senza precedenti nella storia dell'umanità, ci ricorda che la traduzione resta un'arte di senso e di giudizio: gli invarianti sono gli stessi, e il meglio nasce dall'alleanza tra intuizione umana e potenza dei LLM, sotto controllo metodologico ed etico...

Oggi, nella TA — ma non solo — c'è un *prima* e un *dopo* il Transformer (voce 2).

35. Traduzione automatica basata su regole (*RBMT - Rule-Based Machine Translation*)

Metodo di traduzione automatica fondato su regole linguistiche ed euristiche, che è stato il sistema dominante per oltre mezzo secolo e di cui Federico Pucci è il precursore assoluto.

36. Traduzione automatica neurale (*NMT - Neural Machine Translation*)

Terza grande fase della TA (voce 34), dopo RBMT (voce 35) e SMT (voce 37). La NMT rappresenta una svolta tecnologica e qualitativa rispetto ai sistemi precedenti: la sua impostazione basata su reti neurali profonde ha trasformato la TA da un insieme di moduli (SMT) a un apprendimento end-to-end, aprendo al multilinguismo e allo *zero-shot* (voce 40).

La nuova frontiera consiste nel controllare ed esplicitare questa potenza (RAG, vincoli, neuro-simbolico) per garantirne l'affidabilità su larga scala (voce 9). Oggi la NMT moderna si basa sull'architettura *Transformer* (voce 2), divenuta lo standard della TA neurale.

37. Traduzione automatica statistica (SMT - Statistical Machine Translation)

Metodo basato su modelli probabilistici appresi a partire da corpora paralleli.

A mio avviso, dalla prima metà degli anni 2000, [Google](#) è stato l'attore determinante che ha reso popolare, scalabile e stabile la SMT a livello industriale — dati, modelli, infrastrutture — fino a farne la norma *de facto* prima del passaggio alla NMT (voce 36).

Rendendo la SMT affidabile, veloce e disponibile per miliardi di richieste, Google ha normalizzato l'uso della TA e definito l'intera “decade SMT”, prima di chiuderla nel 2016 con GNMT, *des milliards de requêtes*, Google a normalisé l'usage de la TA et structuré la décennie SMT (avant de la clore en 2016 avec GNMT, [il proprio passaggio alla NMT](#)). Senza dimenticare Moses/IBM/Microsoft/ISI...

38. Traduzione candidata (Candidate translation)

Output generato da un sistema di traduzione (umana, automatica o ibrida) sottoposto a valutazione. Nelle metriche automatiche (BLEU, METEOR, chrF, ecc.), la traduzione candidata viene confrontata con una o più traduzioni di riferimento (voce 39) (nel nostro caso, con la *Gold standard*: la traduzione originale di Pucci, cfr. sezione 3.1, e 3.3.2 per le motivazioni della scelta), per misurarne vicinanza formale e approssimazione semantica. Concetto operativo fondamentale, permette di isolare la performance del sistema in un dato momento e su un dato input, indipendentemente dalle variazioni del riferimento o dei parametri di valutazione.

39. Traduzione di riferimento (Gold standard - G)

Abitualmente, una traduzione di riferimento è il testo utilizzato come modello per valutare la qualità delle traduzioni generate. In questo caso, serve come base di confronto per misurare la distanza delle traduzioni candidate. Nelle metriche automatiche funziona da “*gold standard*”, determinando quale forma o contenuto venga considerato corrispondente al riferimento. Idealmente si tratta di una traduzione umana accurata, coerente e rappresentativa dell'originale; la scelta e il numero dei riferimenti incidono in modo determinante sui risultati delle valutazioni.

Nel presente studio, tuttavia, la traduzione di Pucci non viene impiegata per valutare la qualità intrinseca delle traduzioni prodotte dai modelli, bensì unicamente come punto di confronto per misurarne la prossimità superficiale o strutturale. Di conseguenza, i punteggi ottenuti non riflettono una valutazione qualitativa delle traduzioni candidate, ma esclusivamente il loro grado di allineamento rispetto al riferimento scelto.

40. Zéro-shot / Few-shot

In termini semplici, nello *zero-shot* un LLM (voce 18) risolve un nuovo compito senza riceverne esempi specifici, basandosi esclusivamente sul proprio pre-training o su altre attività apprese; nel *few-shot*, invece, il modello apprende a partire da pochi esempi (di solito 2–20) forniti nel prompt o tramite un piccolo set di addestramento.

Nel prossimo decennio, le evoluzioni previste della traduzione automatica annunciano traduzioni *zero-shot* e interlinguali: in altre parole, la TA diventa interlinguale *di default* e *zero-shot* su ampia scala.

Lo *zero-shot* permette di tradurre coppie linguistiche mai viste in parallelo durante l'addestramento (ad es. swahili ↔ islandese), appoggiandosi a un modello multilingue pre-addestrato. Un unico motore multilingue codifica quindi il significato in una interlingua (voce 12) latente, indipendente dalle lingue naturali e priva di strutture esplicite (emerge negli strati della rete), facendo transitare il messaggio attraverso una rappresentazione semantica comune. Il motore si alimenta in tempo reale con le risorse dell'utente (memorie di traduzioni, glossari, documenti) e controlla stile e terminologia, ampliando la copertura e aumentando l'affidabilità dei risultati.

Allegato M – Grafo della conoscenza sulla traduzione automatica

Figura M.1

Grafo di conoscenza sommario sulla traduzione automatica

(Creazione del grafo: yEd Graph Editor)

Le relazioni sono rappresentate come segue:

- Persone: cerchio azzurro chiaro
- Articoli / rapporti: quadrato giallo
- Eventi: rombo grigio
- Implementazioni: ottagono grigio
- Aziende: esagono arancione
- Tecnologie: quadrato verde
- Dataset / insiemi di dati: parallelogramma viola

Allegato N – Nota metodologica sulla *proof of concept*

Nella voce 23 del glossario (cfr. **Allegato L**), definisco così la *prova di concetto*:

23. Prova di concetto (PdC) (*Proof of Concept (PoC)*)

Il presente studio è stato concepito come una prova di concetto (PdC): verificare empiricamente la validità operativa dell'intuizione di Federico Pucci, ricostruire il suo metodo interlinguale, farlo eseguire da LLM sugli stessi estratti e quindi misurare la distanza rispetto alle traduzioni originali. I risultati — scarti medi ridotti e replicabili anche su altre lingue — suggeriscono che il metodo esercita un effetto sistematico e non casuale sulle uscite, e quindi che conservi una sua coerenza operativa e possa ancora oggi produrre effetti misurabili sulle uscite generative. In quanto PdC a perimetro deliberatamente limitato, la fase successiva consisterebbe nell'ampliare i corpus e i domini, per poi condurre un pilota con post-edizione umana e metriche contemporanee (BLEU/chrF/METEOR), al fine di valutarne la portata concettuale (cfr. **Allegato N**).

Figura N.1

Definizione della prova di concetto nell'ambito di questo studio

Di fatto, non si tratta di fornire un *benchmark* né una valutazione di performance generalista, ma soltanto una prova di esistenza storico-concettuale, o, se si preferisce, una prova di fattibilità: una procedura RBMT “ante litteram” che funziona un secolo più tardi, in modo tracciabile.

Nessuna pretesa di robustezza multi-genere o multi-lingua. Da qui la restrizione deliberata dell'esperimento ai due estratti canonici di Pucci (Dante, it→fr; Voltaire, fr→it), volta a rispondere unicamente alla domanda iniziale: la procedura di Pucci, così come formulata nel 1931, è operativa e replicabile oggi? Lo studio che precede risponde in modo affermativo.

In termini di rigore del ragionamento, il metodo adottato è leggero, e l'inferenza volutamente limitata al dominio d'origine:

- la traduzione “meccanica” originale di Pucci (1931) non è un'uscita di IA, ma la traduzione di riferimento (denominata **G**, il *gold standard*, cfr. voce 39) utilizzata unicamente per calcolare le distanze rispetto al riferimento $D(C_i \rightarrow G)$;
- un contrasto controllato C_0/C_1 , dove C_0 è l'IA NMT senza regole, e C_1 l'IA istruita secondo il metodo di Pucci;
- un test di ablazione intra-modello costituito dai confronti da 7 a 9 (Gruppo 2, punto 3.2): eliminando le regole di Pucci (C_0) e poi riattivandole (C_1), si ottengono uscite differenti, il che isola l'effetto causale proprio delle regole — senza di esse, non si ottiene lo stesso risultato.

In questo contrasto “*stessa IA, senza regole vs con le regole di Pucci*”, otteniamo:

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------------|
| • ChatGPT: 20 soppressioni | + | 22 aggiunte | (= 42 modifiche) |
| • Claude: 20 | + | 19 | (= 39) |
| • Grok: 24 | + | 28 | (= 52) |

In altre parole, il semplice fatto di attivare le regole modifica sostanzialmente l'uscita (da 39 a 52 operazioni), dunque non si tratta di un colpo di fortuna. In termini chiari: a input e modello costanti, abbiamo applicato il metodo delle differenze di Mill [28], variando un solo fattore: l'attivazione delle regole di Pucci. L'effetto osservato è quindi attribuibile a esse.

Al di fuori del perimetro di questa PdC, qualsiasi estensione dello studio è esplicitamente rimandata a lavori successivi, ad altri progetti, ad altri gruppi — laboratori accademici, unità R&D, collettivi open source, iniziative di riproducibilità — che potranno esplorare corpus ampliati (oltre gli estratti canonici), ulteriori coppie linguistiche, controlli aggiuntivi (regole placebo, ablation), nonché valutazioni complementari.

Metteremo a disposizione regole, prompt, script e protocolli su GitHub, affinché sperimentazioni esterne possano testare — o addirittura confutare — l'ipotesi «*le regole di Pucci influenzano l'output*»: tale dispositivo sperimentale dovrebbe consentire la costruzione di un test popperiano [29], poiché la nostra ipotesi è falsificabile. Sarebbe infatti confutata se, a modello identico, l'attivazione delle regole non producesse alcun effetto stabile ($C_1 \approx C_0$), se le ablazioni non generassero gli errori specifici attesi, oppure se la procedura non risultasse tracciabile — vale a dire se fosse impossibile collegare ciascuna modifica a una regola precisa e riprodurre la stessa sequenza ottenendo lo stesso risultato.

Un programma progressivo nel senso di Lakatos [30] potrebbe essere elaborato e implementato, in linea con la sua *metodologia dei programmi di ricerca scientifici* (MSRP), mirante a stabilire una struttura di idee evolutive e testabili; ciò permetterebbe verosimilmente di ottenere progressi teorici ed empirici, fatti nuovi, predizioni corroborate, mantenendo allo stesso tempo obiettivi misurabili e realizzabili. Senza anticipare futuri orientamenti tecnici, workshop di riproducibilità potrebbero utilmente sperimentare una catena FST (trasduttore a stati finiti) documentata (analisi → trasferimento → generazione), favorevole a confronti inter-gruppo, per esplicitare meglio, registrare, testare, (in)validare.

Un progetto di questa natura, ma inscritto in un quadro più ampio, è stato proposto al [CNR](#), oltre 75 anni dopo il primo contatto di Federico Pucci con il [CNR dell'epoca](#), l'istituzione può oggi rivalutare la sua eredità e, se del caso, promuovere il riconoscimento e l'esplorazione delle piste aperte da Pucci, incoraggiando repliche coordinate e scambi fecondi all'interno della comunità.

Un'ottima occasione per favorire un ambiente di indagine aperto (condivisione di dataset, laboratori di replicazione, raccomandazioni metodologiche), in cui l'ipotesi «Pucci» possa essere messa alla prova, precisata, o eventualmente respinta, su diversi testi, registri e lingue.

Così, dopo un lungo percorso, la lettera del 1949 trova infine il suo naturale proseguimento, riallacciando il filo interrotto e richiudendo progressivamente il cerchio aperto da Pucci, che iniziava la sua lettera con queste parole: «*Fin dal 1930, mi sono interessato del problema di permettere ai popoli di tradurre da una lingua all'altra conoscendo ciascuno solo la propria lingua*».

Quasi un secolo più tardi, la sua utopia si è avverata...

Federico Pucci